

POLISH SCIENCE JOURNAL

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL

Issue 2(47)

POLISH SCIENCE JOURNAL

ISSUE 2(47)
October

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL

WARSAW, POLAND
Wydawnictwo Naukowe "iScience"
2025

ISBN 978-83-949403-4-8

POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 2(47), 2025) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2025. – 143 p.

Editorial board:

Bakhtiyor Akhtamovich Amonov, Doctor of Political Sciences, Professor of the National University of Uzbekistan

Mukhayokhon Botiraliyevna Artikova, Doctor of Science, Namangan state university

Bugajewski K. A., doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Czarnomorski Państwowy Uniwersytet imienia Piotra Mohyły

Tahirjon Z. Sultanov, Doctor of Technical Sciences, docent

Shavkat J. Imomov, Doctor of Technical Sciences, professor

Baxitjan Uzakbaevich Aytjanov, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Scientific Researcher, Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology

Yesbosi'n Polatovich Sadi'kov, Doctor of Philosophy (Ph.D), Nukus branch Tashkent state agrarian university

Nazmiya Muslihiddinovna Mukhitdinova, Doctor of Philology, Samarkand State University, Uzbekistan

Sayipzhan Bakizhanovich Tilabaev, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Temirbek Ametov, PhD

Marina Berdina, PhD

Hurshida Ustadjalilova, PhD

Dilnoza Kamalova, PhD (arch) Associate Professor, Samarkand State Institute of Architecture and Civil Engineering

Sarvinoz Boboqulovna Juraeva, Associate Professor of Philological Science, head of chair of culturology of Khujand State University named after academician B. Gafurov (Tajikistan)

Oleh Vodiany, PhD

Languages of publication: українська, русский, english, polski, беларуская, қазақша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերէն

Science journal are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

ISBN 978-83-949403-4-8

© Sp. z o. o. "iScience", 2025

© Authors, 2025

TABLE OF CONTENTS

SECTION: ART STUDIES

Yusupova Rahima Kasimovna (Tashkent, Uzbekistan) FARGONA VODIYSI MA'RIFATPARVAR JADIDLARINING MADANIY MEROSINI O'RGANISH:MADANIY HAYOT VA BOSHQARUV.....	7
---	---

SECTION: BIOLOGY SCIENCE

Buronova Fotima, Juraboyev Madadbek (Samarqand, Uzbekistan) LIPIDLARNING UMUMIY TASNIFI HAMDA LIPIDLAR ALMASHINUVINING BUZILISHI NATIJASIDA KELIB CHIQUADIGAN KASALLIKLAR	11
--	----

SECTION: ECONOMICS

Jarlykassymova A. S., Duisebaeva N. R., Mussagulova A. K. (Almaty, Kazakhstan) PHENOMENOLOGY OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION.....	15
Тагиева Гюльнара, Багирова Тарана, Османова Гюнель, Байрамова Земфира, Исмаилова Тарана, Бабаева Фидан (Гянджа, Азербайджан) АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ	21

SECTION: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Ro`ziyeva Dilafro`z Muzaffarovna, Sayidova Malika Hamidovna (Buxoro, O`zbekiston) INFORMATIKA FANI HAMDA DASTURLASHDA MATEMATIKANING AHAMIYATI	27
--	----

SECTION: MEDICAL SCIENCE

Абдурашидов Мирзоулугбек Мамашокирович, Худойбердиева Хамрохон Тилаволдиевна, Косимов Дилмурот Сирожитдинович (Андижан, Узбекистан) СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ АРТРИТОМ	30
Бугаевский К. А. (Николаев, Украина) ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ В ОТРАЖЕНИИ СРЕДСТВ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ ...	35
Гофуров Жавлонбек Абдувахобович, Худойбердиева Хамрохон Тилаволдиевна, Хашимова Замира Махмуджановна (Андижан, Узбекистан) ОЦЕНКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ	47

SECTION: PEDAGOGY

- Hojiyeva Nargiza Mardonovna, Ne'matova Gulmira Sayfullayevna**
(Buxoro, O'zbekiston)
LOY VA PLASTILINDAN O'YINCHOQLAR YASASHNING TARBIVAVIY AHAMIYATI 51
- Kamolova Azima, Qosimova Sarvara Bahodirovna (Buxoro, O'zbekiston)**
LOY VA PLASTILINDAN O'YINCHOQLAR YASASH ORQALI BOLALAR
IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH 54
- Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi (Tashkent, O'zbekiston)**
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KITOBXONLIKKA MEHR
UYG'OTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 56
- Nizomova Indira Akramovna, Xakimova Dilnoza G'aniyevna**
(Buxoro, O'zbekiston)
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIKKA MEHR
UYG'OTISHNING YO'LLARI 59
- Qo'chqarov Sherzod, Qo'chqarov Bekzod, Nurjonova Gulnoza**
(Urganch, O'zbekiston)
SURUNKALI SOMATIK KASALLIKLARDA O'SMIRLAR XAYOT SIFATINING
PSIXOLOGIK OMILLARI 61
- Qurbonova Shafoat Xayriddinovna, Yuldashova Nasiba Nusratovna**
(Buxoro, O'zbekiston)
MAKTABGACHA TARBIVA YOSHDAGI BOLALAR
TARBIVASIDA BOLALAR ADABIYOTINING O'RNI 65
- Rahimova Shoira Adilbekovna (Urganch, O'zbekiston)**
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK QOBILİYATLARINI
OSHIRISHDA MATEMATIK ERTAKLARNING O'RNI 68
- Sadridinova Umida To'xtaboyevna, Qilicheva Feruza Baxranovna**
(Buxoro, O'zbekiston)
MAKTABGACHA TARBIVA YOSHDAGI BOLALARDA MILLIY QADRIYATLAR
VOSITASIDA XULQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH..... 72
- Sultonova Marg'uba Olimovna, Nazarova Saodat Ibrohimovna**
(Buxoro, O'zbekiston)
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA BOLALARNI
TABIAT BILAN TANISHTIRISH..... 75
- Бошманова Шахноза Абдуҳаким қизи, Абдуллаева Феруза Абдулла қизи**
(Джизак, Узбекистан)
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ 78

SECTION: PHILOLOGY AND LINGUISTICS

- Ochilova Noila, Hojiyeva Zumrad, Shodiyeva Lutfiya, Ridvanova Hulkar**
(Samarkand, Uzbekistan)
THE METHODOLOGICAL VIEW TO PRAGMATICS AND SEMANTICS 81

Saydaliyeva Anora Baxtiyor qizi (Tashkent, Uzbekistan) THE MYTHOLOGICAL BASES OF THE IMAGE OF PARY IN TURK FOLKLORE	84
Temirova Maftuna Allayor qizi (Samarkand, Uzbekistan) IMPLEMENTING AUTHENTIC MATERIALS IN ENGLISH TEACHING.....	88
Turoпова Oydin Uktam kizi, Salieva Zarrina Ilkhomovna (Samarkand, Uzbekistan) LEXICO-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF ABBREVIATIONS IN MODERN ENGLISH NEWSPAPER DISCOURSE AND TRANSLATION STRATEGIES.....	91
Атабекова Амина Байрамбековна (Джизак, Узбекистан) РОДИНА РАСУЛА ГАМЗАТОВА, КАК ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ ДАЁТ ИСТОК УДИВИТЕЛЬНОЙ ПО СИЛЕ И МОЩИ ПОЭЗИИ ДАГЕСТАНА	97

SECTION: PHILOSOPHY

Atavullayev Mirkomil Ahmadovich, Ro'ziyeva Go'zal Ro'zimurotovna, O'ktamova Dilfuza O'ktamovna, Karimberdiyeva Nodira Ilhom qizi (Tashkent, Uzbekistan) IJTIMOIY HAYOT SOHALARINING G'UYAVIY-MAFKURAVIY JIHATLARI.....	101
--	-----

SECTION: PHYSICAL CULTURE

Shukurov Bunyod Shuhrat o'g'li (Tashkent, O'zbekiston) THE OWNER OF THE HEART WHO ROBBED THE PROPERTY OF THE SO.....	106
Sherov Zokir, Qarriyev Bekzod (Urganch, O'zbekiston) G'OVFLAR OSHA YUGURUVCHILADA YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISH	109
Xudayberganov Otabek, Davletov Jaxonali (Urganch, O'zbekiston) 8 – 9 YOSHLI GIMNASTIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	112
E'tibor Nazarova (Tashkent, O'zbekiston) Mustaqillik yillarida o'zbek oilaviy marosimlariga bag'ishlangan tadqiqotlarda falsafiy qarashlar.....	116

SECTION: PHYSICS AND MATHEMATICS

Guleva Dilrabo Shamsiyevna, Jumayeva Farida Mizrobovna (Buxoro, O'zbekiston) MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MASALA YECHISHGA O'RGATISH	121
Saparov Zaripbay Begdullaevich, Kalbaev Sultanbek Nazerbaevich, Ibragimov Aybek Uzaqbaevich (Nukus, Uzbekistan) FUNKSIYALIK TENGLAMALARNI YECHISHDA FUNKSIYANING KOSSALARIDAN FOYDALANISH.....	126

**Бекмуродов Беҳзод Бахтиёр ўғли, Қаюмов Яшнар Зокир ўғли
(Ташкент, Узбекистан)**

ГАРМОНИК ФУНКЦИЯНИНГ ХОССАЛАРИ 129

SECTION: TECHNICAL SCIENCE. TRANSPORT

Боллиев К., Хошимов А. (Карши, Узбекистан)

ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ СПЛАВА
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ФОРМОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

СТЕКЛОФОРМУЮЩЕЙ МАШИНЫ 132

SECTION: TOURISM AND RECREATION

Тилабаев С., Муминов А., Ли Е. (Ташкент, Узбекистан)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 138

SECTION: ART STUDIES

Yusupova Rahima Kasimovna
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti o'qituvchisi
(Tashkent,Uzbekistan)

FARGONA VODIYSI MA'RIFATPARVAR JADIDLARINING MADANIY MEROSINI O'RGANISH:MADANIY HAYOT VA BOSHQARUV

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg'ona vodiysidagi jadidchilik harakati, Farg'ona jadidchiligi olimlari va namoyandalari, bu hududda tashkil etilgan maktablar, jadidlar tomonidan tashkil etilgan jurnal va nashrlar, jadid a'zolarining siyosiy-ma'rifiy yo'nalishdagi madaniy merosi va ularning mustaqillikka intilishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: farg'ona jadidlari olimlari, jadid maktablari, jadidchilik harakati, farg'ona jadidlarining jurnal va gazetolari.

KIRISH

Farg'ona jadidlari ham o'lkadagi boshqa taraqqiyparvarlar qatori o'zlarining dastlabki faoliyatlarini ma'rifatparvarlikdan boshlagan edilar. Vatanni ozodlikka, milliy mustaqillikka yetaklashdek muqaddas g'oya eng ilg'or qarashli jadid ziyolilarining fikrida bo'lgani holda, mavjud sharoitda uni amalga oshirish mushkul edi. Unga faqat tinimsiz ma'rifiy-siyosiy faoliyat orqaligina erishish mumkin edi. Jadidlar yurt istiqlolini va taraqqiyotini zamonaviy bilimlar bilan qurollangan yetuk mutaxassislar tasavvur eta olmaganlar. Shu maqsad yo'lida o'tgan asr oxirlarida jadidlar butun Turkistonda, xususan Farg'ona vodiysida ham yangi usul maktablari ochish zarurligini angladilar va ulami tashkil etish uchun harakat boshladilar.

Farg'ona adabiy muhitini va jaded olimlar merosini tadqiq etish haqidagi ilk qadam hisoblangan ushbu ba'zi asarlar dastlab 2005-yilda nashr etilgan

1-rasm: Y.Solijonovning "Farg'ona adiblari kitobi

Turkiston xalqlari turmushidagi har bir yangilik mustamlakachi ma'murlar nazaridan chetda qolmagan, albatta. XX asr bo'sag'asida o'lkamizda yangi usul maktablarining paydo bo'lishi ham ularni g'oyatda tashvishga sola boshladi.

Jumladan ushbu diyor vakillaridan bo'lgan Hamza Hakimzoda ham zamondoshlari Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Qodiriy, Munarrar qorilar kabi XX asr boshlarida jadidchilik harakatining oldingi saflarida faol ishtirok etgan, jaholatga qarshi ma'rifat bayrog'ini baland ko'targan, Turkiston mustaqilligi uchun astoydil kurashgan, o'z millatining erkin yashashini orzu qilgan ziyoli edi. Buning uchun u xalqini ma'rifatli qilish yo'lida ham amaliy, ham ijodiy faoliyat ko'rsatdi. Behbudiy, Munvvaar qori, Abdulla Avloniyilar singari, yangicha usulda maktablar ochish bilan birga, o'zining «O'qish kitobi», «Qiroat kitobi», «Yengil adabiyot» kabi darsliklarini yaratdi va nashr ettirdi¹

O'sha davrda chop etilgan rus tilidagi gazeta va jurnallarda mahalliy xalqlarning maorif tizimi, yangi va eski maktablar masalalarini yoritishga keng o'rin berilgan. Turkiston bosib olingach, bu yerda mustamlakachilar o'zlarining rus-tuzem maktablarini ocha boshladilar. Xalq maorifi sohasida hukumat rus-tuzem maktablari bilan yonma-yon, yangi usul maktablarining paydo bo'lishi sira ko'z yumib bo'lmaydigan hoi ekanligi, bu maktablar zamon talablari asosida kelib chiqqanligini "Туркестанское ведомости" gazetasining 1909-yil 1-sonida ta'kidlab o'tiladi.

Eski usul maktablari bolalarga asosan diniy tarbiya berish bilan cheklanganligi, zamonaviy ilm-fanlarning o'qitilishi bu maktablar uchun yot hodisa ekanligini va shu sababli ham bu maktablar mustamlakachilar uchun unchalik xavf tug'dirmasligini chor ma'murlari yaxshi tushunib yetgan holda, yangi usul maktablariga jiddiy e'tibor qarata boshladilar. Shu sababli ham Turkistonda maktab ishlarini asosiy vazifalardan biri bo'lishi kerak deb bildilar: "Dars berish uslublariga ko'ra, dasturlar bo'yicha va butun tuzilishi bo'yicha bu yangi maktablar hayot talablariga nisbatan javob beradi...Bu yangi usul maktablari asosiy e'tiborga loyiqdir...Ular xalq turmushiga kira borib, yerlilarni qo'zg'altiradi va ulami qoloqlikdan chiqaradi".

Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari bosh nazoratchisi O. Kerenskiy 1909-yil 12- yanvarda va 1910-yil 27-yanvarida Farg'ona viloyati harbiy gubernatoridan yangi usul maktablari, ularning ochilish sabablari, qachon va kimlar tomonidan ochilgani haqida ma'lumot berishni so'raydi. Farg'ona viloyat o'quv yurtlari inspektori F. Egorov Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari inspektoriga bunday maktablar dastlab ruxsatsiz va yashirin suratda ochilganligi haqida ma'lumot beradi. Shu bilan birga u bu maktablarning yopilishi yoki faoliyatining ta'qiqlanishi mahalliy aholi orasida keskin norozilikning kelib chiqishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab o'tadi. Yangi usul maktablarining yopish uchun qonuniy asos bo'lmaganligi sababli, ular uchun alohida dastur va qonun ishlab chiqishni taklif qiladi.

Eng dastlabki ochilgan maktablar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- 1) Qo'qon uezdida Ahmadjon Qori maktabi. 1892-yilda ochilgan.
- 2) Mir Ayyubboy maktabi (Qo'qon) 1893-yil ochilgan bo'lib, 100 nafar o'quvchisi bo'lgan.
- 3) Usta Bakovul (Qo'qon) 1899-yil ochilgan, 115 o'quvchi tahsil olgan;
- 4) Hamboboy masjidi qoshida 1899-yil ochilgan, 25 o'quvchi o'qitilgan;

¹ Y. Solijonov "Farg'ona adiblari" T-2005 15-b

5) Zand-Xasan mahallasida (Andijon) 1900-yil ochilgan, 35 o'quvchi ta'lim olgan maktablarni ko'rsatish mumkin9.

Ayrim adabiyotlarda Farg'ona viloyatidagi dastlabki yangi usul maktabi sifatida Ishoqxon Junaydulloxonxo'ja o'g'li (Ibrat)ning maktabi eslatiladi. Ishoqxon Ibrat (186 -1937) 1878 - 1886 yillari Qo'qonning Muhammad Siddiq Tunqator madrasasida ta'lim oladi. O'sha kezlari u Bog'chasaroyda nashr etiladigan "Tarjimon" gazetasi sonlari bilan ham muntazam tanishib turgan. Ushbu nashr orqali u yangi usul maktabining afzalliklari, ta'lim usullari, darsxonalarning tuzilishi va darsliklari haqida ma'lumotlar olib borgan. Madrasani tamomlagach, 1886-yil To'raqo'rg'onga qaytadi va tovush usuliga asoslangan yangi maktab ochadi. Lekin maktab tez orada yopib qo'yiladi. U 1907-yilga kelib, ikkinchi bor maktab ochadi. Uning maktabida Yevropa tillaridan ham darslar o'tilgan1.

Yangi usuldagi maktab xonalarining ichki tuzilishi, eski maktablardan parta, yozuv taxtasi, geografik xarita va o'qituvchi uchun stol-stulning borligi bilan ajralib turgan². Maktablarda bolalar 2-3 yil o'qishni davom ettirganlar. Usuli savtiya maktablari eski usul maktablaridan ta'limning sifati bilan ham farq qilgan. Bu e'tiroflar o'sha davr matbuotida ham o'z aksini topgan. Masalan, Andijondagi Azim Qodirov maktabi 3 sinfli bo'lib, 1 chi sinfda bolalarga o'qish va yozish, 2 chi sinfda tajvid, hisob, 3 chi sinfda esa ibodati islomiya, sarfi turkiy o'rgatilgan. 1900- yil may oyida Otabek qozi ishtirokida ushbu maktab o'quvchilaridan imtihon olingan. o'quvchilar imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirganlar. Imtihon ishtirokchilaridan Tojiddinbek Otabekov yozganidek: "...Eski zamon maktablari birlan usuli jadid maktabini farqi nihoyat darajada ma'lum va ravshan bo'ldi. Usuli jadid maktabi birlan eski zamon maktablarini bir joyga bormoq uchun otash aroba birlan piyoda odimga misol qilsak ham to'g'ridur..."³.

Jadid maktablarining soni ortib borgan sari, ulardagi ta'lim tizimi ham takomillashib borgan. Imtihonlar keng xalq ommasi ko'z o'ngida, qishloq yoki shaharlarning ilg'or ziyolilari davrasida "Imtihon majlisi" nomi bilan o'tkazilgan. Bunday holatlarda yangi usul maktablari o'zining afzallik tomonlarini to'liq namoyish eta olgan. Aksariyat omma imtihondan mamnun bo'lgan holda tarqalganlar. Shunday imtihon majlislaridan biri Qo'qon shahrining Xonaqoh mahallasidagi "Maktabi Mahmudiy"⁴ da bo'lib o'tadi. O'quvchilar kuzatuvchilar ko'z o'ngida o'qish, yozish, hisob, e'tiqodot amaliyotidan yaxshigina imtihon topshirganlar. Shahrixonda ham shunday imtihon majlisi muallim Xo'jaxon maktabida bo'lib o'tadi. Majlisga Shahrixonning qozi, mingboshi va ulamolari taklif etiladi. Shogirdlardan birin-ketin din ilmi, tarix, tabiiy Fanlardan imtihon olinadi. Barcha shogirdlar imtihonni kutilgandan ham a'loga topshiradilar. Buni ko'rgan ahli majlisning ko'plari o'zlarini xursandchilikdan to'xtata olmay yig'laganlar.

Ilg'or fikrli kishilarning sayi-harakatlari bilan ham ko'plab yangi maktablar ochilgan. Ba'zan muallimlik uchun chetdan kishilar taklif etilgan. Masalan, O'sh uezdiga qarashli Qurshob qishlog'ida qishloq boshqaruvchisi Erali Mingboshi 1914-yil yanvar oyida yangi usul maktabi ochib, Toshkentdan G'ulom Zafariyni muallimlik uchun olib keladi.

² Dadaboev R. Namangan shaxar maorifi tarixidan... // Tarix tilga kirganda... Davriy tuplam - № 2. - Namangan, 2008.

³ Alimova D. Jadidchilik mustakdshshk davri tarixchisi talkinida. Uzbekistan tarixi: yangi nigox. Jadidlar xarakatidan milliy mustakillikka kadar. - T.: Eldinur, 2008

⁴ Yokubov B. Fargona vodiysida Sovet xokimiyatini urnatish uchun kurash. - T.: Uzbekistan, 1954.

Farg'ona viloyat o'quv yurtlari inspektori F. Egorovning 1910-yil 13-fevralda Farg'ona viloyat boshqarmasiga yuborgan ro'yxatida ko'rsatilishicha, shu davrda viloyatning 22 ta aholi punktidagi usuli jadid maktablari qayd etib o'tilgan. Bu maktablarda 15 nafardan 120 nafargacha bolalar ta'lim olishgan⁵.

Jadid maktablarning butun Farg'ona vodiysi bo'ylab keng yoyilishi musulmonlarning ijtimoiy-siyosiy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu esa chor ma'murlarini yangi usul maktablari ustidan nazoratni kuchaytirishga chorladi. Jadidlar o'lkadagi matbuot sahifalarida mazkur maktablarning mohiyati, maqsadi, taraqqiyot yo'lidagi ahamiyati haqida ilmiy-nazariy, publitsistik maqolalar yozib jadidchilikni targ'ib etdilar.

Xullas, maorif sohasida jadidlaraning faoliyati va adabiy merosi butun jamiyat xususam Farg'ona vodiysi xalqi madaniy hayoida muhim faktor bo'ldi. Bu, Turkiston xalqlari orasida dunyoviy bilimlarni o'rganish rivojlana boshlaganligini bildirar edi.

Shunday qilib, XIX asr oxiri XX asr boshlarida Farg'ona vodiysi jadidlarining ma'rifatparvarlik faoliyatlari va madaniy merosini yuqori baholash mumkin. Bular Farg'ona vodiysida jadid matbuoti va adabiyotini yuzaga kelishi, yangi usul maktablari va ular faoliyati, jadidlarning jamiyat islohiga oid qarashlari hamda Qo'qon Muxtoriyatini tashkil etilishida yaqqol ko'zga tashlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Alimova D. Jadidchilik mustakdshshk davri tarixchisi talkinida. Uzbekistan tarixi: yangi nigox. Jadidlar xarakatidan milliy mustakillikka kadar. - T.: Eldinur, 2018
2. Dadaboev R. Namangan shaxar maorifi tarixidan... // Tarix tilga kirganda... Davriy toplam - № 2. - Namangan, 2018.
3. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. - T.: Universitet, 2016.
4. Yokubov B. Fargona vodiysida Sovet xokimiyatini urnatish uchun kurash. - T.: Uzbekistan, 1954.
5. Ziyoev X., Jadidlar xarakatining siyosiy va ijtimoiy-iktisodiy zamini (XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlari). Jadidchilik: isloxot, yangilanish, mustakillik va tarakkiyot uchun kurash. - T.: Universitet, 2019.

⁵ Ziyoev X., Jadidlar xarakatining siyosiy va ijtimoiy-iktisodiy zamini (XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlari). Jadidchilik: isloxot, yangilanish, mustakillik va tarakkiyot uchun kurash. - T.: Universitet, 1999.

SECTION: BIOLOGY SCIENCE

Buronova Fotima, Juraboyev Madadbek
Samarqand davlat tibbiyot instituti talabarlari
(Samarqand, Uzbekistan)

LIPIDLARNING UMUMIY TASNIFI HAMDA LIPIDLAR ALMASHINUVINING BUZILISHI NATIJASIDA KELIB CHIQUADIGAN KASALLIKLAR

Annotatsiya. Ushbu maqola lipidlar almashinuvining buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar hamda ularning tasniflari, shuningdek ularning oldini olish choralari haqida soʻz yuritadi. Organik birikmalarning boshqa asosiy klasslari (nuklein kislotalar, oqsillar va uglevodlar) organik eritgichga qaraganda suvda juda koʻp eriydi. Lipidlar - uglevodorodlar (vodorod va kisloroddan iborat molekular), lekin ular umumiy molekulyar tuzilishga ega emaslar.

Kalit soʻzlar: Lipid, Sfingolipidlar, Fosfolitseridlar, Giperlipoproteinemiya, Gipertriglitserinemiya

Kirish qism

Lipidlar - ularning umumiy nomlari bilan tanishishingiz mumkin boʻlgan tabiiy muhitdagi organik birikmalar: yogʻlar. Bu moddalar guruhining asosiy xarakteristikasi shundaki, ular suvda eriydi.

Ester funktsional guruhini oʻz ichiga olgan lipidlar suvda gidrolizlanadi. Vakslar, glikolipidlar, fosfolipidlar va neytral mumlar gidrolizlanadigan lipidlardir. Ushbu funktsional guruhga ega boʻlmagan lipidlar gidroizlanmaydigan hisoblanadi. Non-gidrolizlanadigan lipidlar orasida steroidlar va yogʻli eruvchan A, D, E va K vitaminlari mavjud.

Lipidlar suvda erimaydigan, ammo organik erituvchilarda eruvchan, kimyoviy tuzilishi jihatidan xilma-xil boʻlgan birikmalardir.

Lipidlar organizmda muhim vazifalarni bajaradi:

1. Biomembranalarning asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi.
2. Biologik membranalar oʻtkazuvchanligini taʼminlaydi.
3. Nerv impulslarini oʻtkazishda ishtirok etadi.
4. Hujayralararo kontaktni taʼminlashda ishtirok etadi.
5. Organizmda energetik zaxira vazifasini oʻtaydi.
6. Organizmga yogʻda eruvchi vitaminlarning tushishi va ularning oʻzlashtirilişhini taʼminlaydi.

Eng koʻp uchraydigan lipid neytral yogʻlar boʻlib, ular asosan glitserin va yogʻ kislotalaridan tarkib topgan. Lipidlarning asosiy sinflari:

- Neytral yogʻlar (yoki neytral gliserollar);
- Mumlar;
- Sfingolipidlar: sfingomielinlar, serebrozidlar, gangliozidlar.

- Steroidlar;
- Fosfolitseridlar: fosfatidiletanolamidlar, fosfatidilserinlar, fosfatidilinozitol- lar, plazmalogenlar, kardiolipinlar.

Tabiatda uchraydigan yog' kislotalari shartli ravishda to'yingan, bitta qo'shbog' tutuvchi va ko'p qo'shbog' tutuvchi guruhlarga bo'lish mumkin. Yuqorida ko'rsatilganidek, ko'pchilik yog' kislotalari tarkibida uglerod juft sonlami tashkil etadi. Hayvon va o'simlik lipidlari tarkibiga kiruvchi to'yinmagan yog' kislotalar molekulasida qo'shbog' ko'pincha 9 va 10-uglerodlar orasida bo'ladi.

Neytral yog'lar (yoki atsilglitserollar) glitserin va yog' kislotalaridan tarkib topgan efiridir. Fosfolitseridlar fosfatid kislota hosilalari bo'lib, ular glitserin, yog' kislotalar, fosfor kislota va odatda bironta azot tutuvchi birikmalardan tarkib topgan:

Bir necha xil fosfolitseridlar guruhi mavjud:

Fosfatidilxolin (letsitin);

Fosfatidiletanolamin;

Fosfatidilserin;

Plazmalogen;

Fosfatidilinozitol;

Kardiolipin.

Sfingolipidlaming uch guruhi mavjud:

Sfingomiyelinlar, serebrozidlar va gangliozidlar.

Sfingolipidlar tarkibiga ikki atomli to'yinmagan aminospirt sfingozin kiradi.

Sfingomiyelinlar hujayra membranalarida, nerv to'qimasi, buyrak, jigar to'qimalarida ko'p miqdorda uchraydi. Serebrozidlar tarkibida fosfor kislota ham, xolin ham bo'lmaydi. Uning tarkibida geksoza sfingozinning gidroksil guruhi bilan efir bog'i orqali birikkan, yog' kislota qoldig'i esa sfingozinning aminoguruhi orqali birikkan:

Gangliozidlar tarkibida yuqori yog' kislota, spirto-sfingozin, D-glyukoza, D-galaktoza va N-atsetilglukozamin yoki N-atsetilneyramin kislota mavjud. Gangliozidlar ko'proq miyaning kulrang moddasida, nerv va glial hujayralarning plazmatik membranalarida ko'p miqdorda bo'ladi.

Yog'larning hazmlanishi

Yog'lar og'iz boshligida hazm bo'lmaydi. Luqma me'daga tushadi va u yerda kislotali muhit yuqori bo'lganligi uchun yog'lar parchalanmaydi. Lipaza uchun optimal muhit pH 5,5-7,5. Go'daklar oshqozonida yog'lar parchalanadi, chunki ular iste'mol qilgan yog'lar sut yog'lari bo'lib, ular emulsiyalangan holatda hamda sut oshqozondagi kislotalarni bog'lab muhitni kuchsiz ishqoriy tomonga siljitadi. Shuning uchun go'dak me'dasida lipaza fermenti ishlab chiqiladi va u sut tarkibidagi yog'larni parchalaydi. Katta yoshdagi odamlarda yog'lar o'n ikki barmoqli ichakda parchalanadi. Me'da osti bezining shirasi o'n ikki barmoqli ichakka quyiladi va uning tarkibida lipaza fermenti bordir. Bu fermentning ta'sir etishi uchun quyidagi sharoitlar bo'lishi zarur: ichak shirasidagi muhit kuchsiz ishqoriy bo'lmoqligi; yog'lar emulsiyalangan holatda bo'lishi lozim. Pankreatik shira tarkibidagi bikarbonatlar oshqozondan tushgan xlorid kislotalarni neytrallaydi. Jigar o'z navbatida kuchli emulgator safroni o'n ikki barmoqli ichakka quyadi.

Kasalliklar

Yog'larning to'planishi (semizlik)

Organizmida yog'laming me'yoridan ko'p to'planishi kuzatilsa, semizlik deb nomlanadi va bu quyidagi holatlarda kuzatiladi:

- alimentar faktor: iste'mol qilingan ovqatning kaloriyasiga nisbatan sarflanayotgan energiya tengligi buzilgan holda. Natijada yog'lar to'planib, semizlik vujudga keladi;

- gipotalamus shikastlanganda: ma'lumki yog'lar almashinuvi gormonal boshqaruvga ega va gipotalamus shikastlanganda ishtaha markazi boshqarishi buzilib ochofatlik holatlari kuzatiladi, ko'p ovqat iste'mol qilish semirishga sabab bo'ladi;

- irsiy semizlik; ma'lumki ota-ona semizlikka moyil bo'lsa, genetik axborotga ko'ra farzandlari ham moyil bo'ladi. Bu irsiy axborot dominant xususiyatiga ega;

- me'yoridan ko'piiglevodlar iste'mol qilish energiya manbai sifatida asosan uglevodlar sarflanib, yog'lar zaxirasi ortadi. Shu bilan birga uglevodlar iste'mol qilish doimo insulin ishlab chiqarishga majbur qiladi va bu gormon yog'laming zaxirada to'planishiga sababchi bo'ladi. Qalqonsimon bezning gipofunksiyasi: qalqonsimon bez ishlab chiqaradigan gormonlar umumiy modda almashinuvini boshqaradi va bu gormon miqdori kamayishi modda almashinuvining susayishiga olib kelib zaxira moddalaming to'planishi bilan kuzatiladi.

Yog'lar sarflanishining kuchayishi yoki kaxeksiya

Yog'lar sarflanishining kuchayishi va organizmning o'ta ozib ketishi kaxeksiya deb nomlanadi. Bu holat quyidagi omillarga bog'liq:

a) alimentar omil: iste'mol qilgan ovqat kaloriyasi jihatidan past bo'lib sarflanayotgan energiya yuqori bo'lgan holatlarda;

b) saraton kasalligi rivojlanayotganda; o'sma to'qimasida modda almashinuvi kuchaygan bo'lib butun organizmdan energiya moddalarini tortib oladi, natijada ozib ketishi kuzatiladi;

d) qandli diabetda; modda almashinuvi yuqorida ko'rsatilgan va yog'lar asosan glyukoza sinteziga sarflanadi;

e) gipertireozda: qalqonsimon bez gormonlari asosiy modda almashinuvini kuchaytirib yuboradilar.

Giperlipoproteinemiya

Qonda tashiladigan lipidlarning umumiy miqdori ovqatlanish maromiga, uning tarkibiga, inson yoshiga, uning yashash sharoitiga, shu jumladan, iqlimi va yilning fasllariga ma'lum darajada bog'liq bo'ladi. Bu ko'rsatkich hatto bir kecha-kunduz davomida ham sezilarli darajada o'zgarib boradi. Gap shundaki, ovqat yeyilgandan keyin 4-5 soat davomida qonda lipoproteidlar konsentratsiyasi xilomikronlar hisobiga ortib boradi. Qondagi lipidlar umumiy miqdorini aniqlash uchun qon nonushtadan oldin olinadi. Bunday qonda xilomikronlar bo'lmaydi va faqat ZJPL (lipidlar umumiy miqdorining 15 foiz). ZPL (60%) va ZYL (25%) mavjud bo'lib, ular birgalikda qondagi lipidlarning umumiy miqdorini tashkil etadi. Qonning bu ko'rsatkichi O'zbekiston sharoitida yashovchi odamlarda qonidagiga qaraganda anchagina past darajada bo'lib, 630-670 mg % (o'rtacha 650±11,3mg %) ga teng (O.A.Abrarov, A.R.Isroilov, 1985). Qondagi triglitserid va xolesterinlar

lipoproteinlar tarkibida bo'ladi. Triglitseridlarning qondagi konsentratsiyasi 105-120 (o'rtacha 113±3,7) g %ni tashkil etadi, xolesterinning umumiy miqdori 165,0± 176,0 mg % atrofida bo'lib, o'rtacha 170±3,3 mg %ni tashkil etadi. Uning 13,0% ZJPL tarkibida, 67,0% ZPL va 20,0% ZYL tarkibida bo'ladi (O.A.Abrarov, A.R.Isroilov, 1985; O.A.Levkovich, 1994).

Qonda lipoproteinlar konsratsiyasining me'yordan ortib ketishi lipoproteinemiya deyiladi. Bunda bir yo'la xolesterin va triglitseridlar miqdori ham ko'payadi. Xolesterin miqdorining ortishi ZPL va ZYL lar konsratsiyasi bilan bog'liq bo'lsa, triglitseridlar konsratsiyasi esa xilomikronlar va ZPLlar miqdori bilan bog'liq. Shunga ko'ra lipoproteinemiyalarning uchta shakli tafovut etiladi:

- Giperxolesterinemiya (ZPL yoki ZYL konsratsiyasi ortgan).
- Gipertriglitserinemiya (xilomikronlar yoki EJPL konsratsiyasi oshgan).
- Aralash shakli.

Kelib chiqish mexanizmiga ko'ra giperlipoproteinemiyalarning birlamchi (tug'ma) va ikkilamchi (turmushda orttirilgan) xillari farq qilinadi. Tug'ma giperlipoproteinemiyaga lipoproteinlipazaning tug'ilishdan nuqsonli, ya'ni faolligi ancha pasaygan holda bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan giperxilomikronemiya hamda ZPL katabolizmining pasayishi tufayli vujudga keladigan giperxolesterinemiya yoki P[~] lipoproteinemiyalar misol bo'ladi. Ikkilamchi giperlipoproteinemiyalar qandli diabet, surunkali hepatit va alkogolizm kabi kasalliklarda kuzatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.Ya. Nikolayev. Biologik kimyo. Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot. 1991.
2. А. Ленинжер. Основы биохимии. Москва «Мир» 1985.
3. А.Я. Николаев. Биологическая химия. Москва. 2004.
4. Т.Т. Березов, Б. Коровкин. Биологическая химия. Москва «Медицина» 1990.
5. Р. Марри и др. Биохимия человека. Т. 1. Москва «Мир» 1993.

SECTION: ECONOMICS

UDC 06.58.31

Jarlykassymova A. S.
master of economics,
senior lecturer of the department of Economics and Law.,
Duissebaeva N. R.
senior lecturer of the department of Economics and Law.,
Mussagulova A. K.
doctor of PhD.,
senior lecturer of the department of Economics and Law.,
Ablai Khan Kazakh university of International
relations and World languages.
(Almaty, Kazakhstan)

PHENOMENOLOGY OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

Abstract. *At the end of the XX century the term "national economic security" began to take an important meaning in the management of the state. National economic security is the position of the country, resistant to both internal and external threats, can ensure the stability of the economy, develop providing the needs of the people living in this country. Sustainability and stability of the national economy shows the strength of the economic system, protection from various unintended factors. For this purpose, countries develop ways of developing national economic security. Important for economic security are indicators that reflect the state of the country as a whole, such as: inflation, unemployment rate, Gini coefficient and the proportion of the population with incomes below the subsistence level, etc. The article gives a general notion of economic security, analysis of its main indicators, as well as provides ways of development of Kazakhstan.*

Keywords: *economic security, sustainability, security, threat, economic indicators.*

ЖАҢАҢДАНУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ФЕНОМЕНОЛОГИЯСЫ

Түйін. *XX ғ. соңында «ұлттық экономикалық қауіпсіздік» термині мемлекет басқаруында маңызды орынға ие бола бастады. Ұлттық экономикалық қауіпсіздік – бұл елдің сыртқы және ішкі қауіп қатер-лерге төтеп бере алуы, экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз етуі мен елде тұратын халықтың қажеттіліктерін қамтамасыз ете отырып, даму. Ұлттық экономиканың тұрақтылығы экономикалық жүйенің орнықтылығын, күтпеген факторлардан қорғаныштығын білдіреді. Ол үшін мемлекеттер ұлттық экономикалық қауіпсіздіктің даму жолдарын әзірлейді. Экономикалық қауіпсіздікте*

елдің тұтастай экономикалық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер айтарлықтай мәнге ие, мысалы: инфляция, жұмыссыздық деңгейі, Джини коэффициенті, табысы күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасынан төмен халықтың үлесі т.б. Мақалада экономикалық қауіпсіздік ұғымына анықтама беріліп, негізгі көрсеткіштерге талдау жасалған, сондай-ақ Қазақстан үшін даму жолдары ұсынылған.

Кілт сөздер: экономикалық қауіпсіздік, тұрақтылық, қауіпсіздік, қауіп, экономикалық көрсеткіштер.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В конце XX в. термин «национальная экономическая безопасность» начала принимать важное значение в управлении государством. Национальная экономическая безопасность – это положение страны, устойчивой как внутренним, так и внешним угрозам, может обеспечить стабильность экономики, развиваться обеспечивая нужды людей, проживающих в этой стране. Устойчивость и стабильность национальной экономики показывает прочность экономической системы, защищенность от разных непредусмотренных факторов. Для этого страны разрабатывают пути развития национальной экономической безопасности. Важное значение для экономической безопасности имеют показатели, отражающие состояние страны в целом, такие как: инфляция, уровень безработицы, коэффициент Джини и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума и т.п. В статье дано общее понятие экономической безопасности, анализ основных ее показателей, а также представлены пути развития Казахстана.

Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивость, безопасность, угроза, экономические показатели.

Introduction: The process of globalization encompasses new industries and technologies. In order to achieve competitiveness and develop the level of security, a country must have a "high" status. The role of man in the economy and the man himself, the risks of the economy and the possibility of its development are changing.

The basis for the analysis of economic security in the context of globalization lies in the prevention of dependence and risk in rapidly developing segments of world markets: capital, intellectual property, capital markets, services [intellectual property].

At the end of the XX and the beginning of the XXI century, the issue of security is relevant for the countries of the global economy. There are many types of security: political, economic, technical, information, environmental, food, etc. Economic security as a complex socio-economic phenomenon requires comprehensive research.

Economic security is a set of external and internal conditions, such as the rapid growth of the national economy, its satisfaction of the needs of society, the state, the individual, ensuring competitiveness in foreign markets. Therefore, economic security of states is important. First, the economic situation of the state determines the political power of the state in world cooperation. Second, the economic potential of the state affirms its ability to resist

the intervention of other states. Third, food security, technical, information and financial security depend on the economic situation of the country. At the same time, economic security is prone to various risks. This deepening and complication of security is the result of integration processes and globalization. In order to prevent economic security, it is possible to suggest ways to prevent it, as a result of a thorough understanding of its concept, what are the causes and what are the consequences. However, there is no common definition of economic security, which is interpreted by different authors. Therefore, the main purpose of this article is to provide a general definition of the concept of economic security, to analyze the factors influencing it and on its basis to suggest ways of development of the state.

Material and method of research. The shortest definition of economic security is given by V.I. Yarochkin: It was a condition of protection of the economy from external and internal threats. Well-known expert in the field of economic security According to V.K. Senchagova, the socially oriented development of the state as a whole, which guarantees the protection of national interests, is the essence of economic security as an institution of economic security, which can have sufficient defense potential even in the unfavorable development of external and internal processes.

According to I.P. Belozerov, the economic security of the state is the capacity of the national economy to ensure the sustainability and development of limited economic resources in order to fully realize the economic interests in the face of global competition. That is, as we see, there are different definitions of "economic security", and in general we would give the following definition: economic security - the protection of the state from economic threats, the protection of the state, the sustainable development of the state. Russian academician L. Abalkin identifies three main elements of the structure of economic security:

Economic independence: Since the international division of labor makes the national economy interdependent, it does not have an absolute character in the modern world economy. Economic security means the ability of the state to control national resources and participate equally in all international economic relations;

Stability and stability of the national economy;

Ability to participate in self-development and processes. From this we can see that it is economically safe. The structure of the structure is complex [2].

Stability and security are important characteristics of the economy as a whole system. There is no need to oppose them, each of them describes the state of the economy.

Security is the state of the object in the system in terms of the desire to survive and the relationship between the internal and external threat, as well as the action of factors that are unpredictable or difficult to predict

As the economic system becomes more stable, production and financial banking capital, etc. The more favorable the relationship to economic life, that is, the higher the assessment of its security [3].

Many scientists pay attention to the level of economic security, which, in their opinion, will not be able to solve the problems facing the international level, both inside and outside the country, without ensuring a sufficient level of economic security. Threats to economic security can lead to imbalances in the activities of any economic entity. Ensuring this economic security at the state and global level should become a general strategic task of the state. The

following are the main levels of economic security used in the spatial constraints of different economic systems: mega-economic, global level. At this level, the economic interests of the world economic system as a whole are considered, connected with the observance of key indicators of economic life. The concept of international economic security is being formed, and the role of international organizations in ensuring it is special. International organizations strive to build stability at the global level through measures such as food security, increasing literacy, peace, and the fight against poverty.

The integration of individual countries into integration groups of different nature in order to fully realize the national economic interests in the world economic space. In this case, the economic risks come from the states and blocs that have extensive economic resources and carry out their economic expansion in relation to the member states of the Union.

The macroeconomic level is given to the national economy and, accordingly, reflects the national economic interests.

Consideration of economic security at the economic level is taken as a factor influencing the overall security of the nation. The economic security of the region characterizes the structure of the economic security system, the stability and development of the economy. It can be concluded that overall economic security can be affected by a breakdown of economic security by level.

Threats to global economic security: The global financial crisis; World energy crisis; Man-made and natural disasters, large-scale terrorist acts. Military tension, regional and world wars.

These threats destabilize the world economy and, in turn, affect many countries around the world. In general, the growing number of threats to economic security is the result of this globalization effort. As mentioned above: the crisis, world wars, etc. In addition to external influences, domestic threats contribute to the deterioration of the economic situation, which is characterized by certain indicators.

Internal threats to economic security include, for example, a significant decline in GDP, a decline in investment and innovation activity, and the inability of the agricultural sector to supply the domestic market. External threats are the weakening of the role of the state in the world economic space and the country's transformation into a carrier of raw materials, energy resources and high-tech science-intensive goods and food products. As a small economic country in the world, we should focus on the risks that affect the state of the national economy, not at the global level, but at the level of the economy [2].

The system of indicators of economic security should highlight the following: living standards and quality of life, inflation, unemployment, public debt, the state budget deficit, economic growth, gold reserves. It can be seen that the assessments of these general economic security cover important areas of the economy and cover the basic human activities [4].

There is no single definition of the concept of national economic security in the scientific literature. Some researchers believe that the security of the international economic system and the issues it deals with, such as the diversity of economic development, debt growth, the spread of hunger and cyclical fluctuations, and other uncertainties of the world economy. Other experts began to ensure the creation of favorable conditions for the effective development of a competitive national economy.

puts in place. These include: free access to foreign sources of raw materials and energy, the guarantee of stable foreign investment and the free exchange of goods and services. We can divide the national economy into three factors that can withstand external shocks. The first group: natural factors: the territory of the country, its geographical location, the presence of minerals, climatic conditions. The second factor is the level of development of production, technology, income level of the population, gold and foreign exchange reserves and other indicators of wealth, which may change in the relatively long term. Lastly, the factors that need to be regulated in the short term are: foreign trade quotas, level of specialization, diversification, trade concentration, etc. can be included [5]. The stability of the national economy means the stability of the economic system, protection from unforeseen factors. To this end, states shall develop ways to develop national economic security. Ensuring the needs of one of the types of economic security specified in the law, energy resources.

Finding out about energy security, which provides protection from related hazards. The economy of the republic is characterized by the share of high-energy technology and energy-intensive production. Environmentally safe energy is focused on wind energy. In general, the entire territory of Kazakhstan is suitable for the installation of wind generators [5]. Taking into account external factors, there are three main characteristics of the reduction of energy security in Kazakhstan: Justification of the economic relationship between the cost of transportation and the volume of sales in the consumer market of energy resources; Direct supply of raw energy to consumers; of economic and political barriers to transit through third countries.

Conclusion: A proper analysis of the security of the national economy requires the implementation of the necessary measures based on its results. The existence of laws and regulations in the country that ensure national security, improvement. It is based on finance, transport infrastructure, energy, etc. elimination of problems in the industry and achieving stability. National economic security can be ensured only on the condition of effective law and state regulation.

To reduce the dependence of the national economy on external factors, to achieve social and economic security through the development of the country's economy, improving the welfare of the population, employment, reducing the level of the population with a minimum income.

In the field of energy security: revision of normative documents on the amount and procedure for payment of environmental protection payments, the use of funds of the Environmental Protection Fund. Increasing the cost of research and development, because without the development of domestic science, it is impossible to develop new innovative sectors and create areas that require science.

In conclusion, economic security is the ability to ensure its competitiveness in foreign and domestic markets, consisting of external and internal factors that affect the growth of the national economy, protected by various levels of threats.

REFERENCES:

1. Vorozhihin V.V. Ob opredelenii jekonomicheskoy bezopasnosti v usloviyah globalizacii // Jekonomicheskaja bezopasnost' – 2014. – № 3. – S. 3-7.
2. Belozerov I.P. Jekonmicheskaja bezopasnost' gosudarstva v usloviyah globalizacii. Vestnik Omskogo universiteta. Serija «Ekonomika». – 2006. – № 4. – S. 21–26.
3. Ajtbembetova A.B. Ocenka problem jekonomicheskogo razvitija i jekonomicheskoy bezopasnosti RK.
4. Mironov V.A. Nacional'naja jekonomicheskaja bezopasnost' i problemy ee obespechenija v Rossijskoj Federacii v usloviyah globalizacii mirovoj jekonomiki. [Rezhim dostupa]: http://old.rea.ru/UserFiles/NeskorozenyVV/FSB/Econ_bez.PDF
5. Zagashvili V.S. Jekonomicheskaja bezopasnost' Rossii. – M.: Jurist#, 1997. – 239[Rezhimdostupa]:http://ecsocman.hse.ru/data/940/812/1219/002_Zagashvili.pdf
6. Internet-resurs: <http://www.stat.gov.kz/>

Тагиева Гюльнара
старший преподаватель,
Багирова Тарана
старший преподаватель,
Османова Гюнель
старший преподаватель,
Байрамова Земфира
асистент,
Исмаилова Тарана
асистент,
Бабаева Фидан
асистент
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
(Гянджа, Азербайджан)

АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. Изучение рыночной конъюнктуры должно давать гибкий ответ на проблемы, которые могут возникнуть в аграрном секторе. Оптимальное согласование рыночного и государственного регулирования в части регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию при оптимизации новой системы управления является одним из важных условий. Формирование новой системы управления в основном направлено на создание благоприятных условий для увеличения доходов в сельском хозяйстве и создание благоприятных условий для формирования рыночной инфраструктуры в сельском хозяйстве. В связи с этим повышение роли службы маркетинга является одной из необходимых мер, как внутри регионов, так и внутри хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: государственное регулирование, система управления, финансирование, агропромышленный комплекс, успешная реализация

ANALYSIS OF FINANCING AND IMPROVEMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Abstract. It is important to study the factors that shape the market situation in the agricultural sector. Thus, it is important to implement the agrarian policy of the state effectively, taking into account the existing pricing conditions. From the point of view of the effective formation of the agrarian policy of the state, state intervention in agriculture should be carried out under the conditions of cost management and pricing. In this article discusses the implementation of these measures and studies the market situation.

Keywords: state regulation, management system, financing, agricultural industry, successful implementation

Введение

Привлечение инвестиций в аграрный сектор является одним из основных условий увеличения объема товаров на аграрном рынке и успешной реализации структурных преобразований. Безусловно, характеристики сельскохозяйственного производства оказывают существенное влияние на привлечение инвестиций в сельское хозяйство. Следует отметить, что особенности сельского хозяйства значительно снижают фактор привлекательности для инвесторов. Это приводит к значительному отсутствию инвестиций в сельское хозяйство по сравнению с другими отраслями экономики.

Финансирование аграрных предприятий является важной предпосылкой обеспечения конкурентоспособного развития экономической системы страны. Назрела серьезная необходимость в реализации государственной инвестиционной политики в целях ликвидации инвестиционного дефицита в сельском хозяйстве и удовлетворения потребностей товаропроизводителей в капитальных ресурсах.

Привлечение инвестиций в аграрный сектор является одним из основных условий увеличения объема товаров на аграрном рынке и успешной реализации структурных преобразований. Безусловно, характеристики сельскохозяйственного производства оказывают существенное влияние на привлечение инвестиций в сельское хозяйство. Следует отметить, что особенности сельского хозяйства значительно снижают фактор привлекательности для инвесторов. Это приводит к значительному отсутствию инвестиций в сельское хозяйство по сравнению с другими отраслями экономики [1, с.447].

Исследования показывают, что вмешательство государства в агропромышленное производство всегда было противоречивым. Взгляды экономистов в этой области практически совпадают. Группа экономистов считает, что государство не должно регулировать сельскохозяйственное производство и не должно вмешиваться в сельское хозяйство. Другие считают, что сельское хозяйство нуждается в постоянном регулировании и государственной поддержке. Экономисты, поддерживающие вторую точку зрения, считают, что агропромышленное производство не может выжить в конкурентной среде в рыночных условиях.

Это усугубляется неэластичностью спроса на сельскохозяйственную продукцию, что приводит к значительному снижению продаж продовольствия по сравнению с другими отраслями экономики и ограничивает место сельского хозяйства в структуре экономики по сравнению с другими отраслями. Кроме того, производство агропромышленной продукции, большое количество хозяйствующих субъектов, занимающихся ею, их географические и экономические условия существенно влияют на спрос на товарную продукцию, что, безусловно, приводит к ценовым колебаниям на аграрном рынке [2, с. 227]. Обратим внимание на динамику внешнеторгового оборота.

Таблица 1

Динамика внешнеторгового оборота

Годы	В миллион долларов(США)				в практических ценах, в процентах к предыдущему году		
	Торговый оборот	Импортировать	экспорт	остаток средств	Торговый оборот	Импортировать	экспорт
2017	24103,3	8783,3	15320	6536,7	85,2	83,8	86,1
2018	30955	11465,9	19489,1	8023,2	128,4	100,2	93,1
2019	33302,7	13667,5	19635,2	5967,7	107,6	93,5	98,8
2020	24471,3	10730,7	13740,6	3009,9	73,5	64	78,9

Источник: Azstat.org

Согласно таблице, в 2020 году произошло увеличение общего товарооборота на 1,5% по сравнению с 2017 годом. По сравнению с тем же периодом импорт увеличился на 22,2%, экспорт уменьшился на 1579,4 млн долларов, то есть наблюдался снижение на 10,3%. Согласно таблице баланс сократился более чем на 50%.

Опыт развитых стран показывает, что государство вмешивается в инвестиционные процессы с целью выхода из кризиса и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. Эти вмешательства в первую очередь направлены на повышение инвестиционной привлекательности отрасли, при этом отдавая приоритет реализации эффективных крупномасштабных воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве. Принимаемые государством протекционистские меры, включая увеличение субсидий, возмещение части затрат на получение производительных ресурсов в сельском хозяйстве и другие подобные стимулы, направлены на стимулирование сельскохозяйственного производства [3, с. 54-59].

В большинстве развитых стран мира государственные инвестиции в агропромышленный комплекс превышают рыночную стоимость этой продукции примерно в 1,5-2 раза. Исследования показывают, что стимулирование инвестиций в сельское хозяйство является важной частью структурной политики на сельскохозяйственном рынке. В связи с этим реализация государственной поддержки инвестиций направлена на повышение инвестиционной активности и привлекательности сельского хозяйства.

Прямые государственные инвестиции в сельское хозяйство считаются косвенным средством бюджетной помощи в этой сфере. Одним из важнейших принципов государственного инвестирования является высокая экономическая эффективность реализуемых проектов, диверсификация рисков по сравнению с капиталом, приоритет деловой активности при их финансировании, осуществление инвестиций на конкурсной основе. Реализация инвестиционной политики в условиях рыночной экономики также должна быть согласована с интересами аграрного сектора.

При этом особое внимание уделяется обеспечению потребностей сельхозпроизводителей в материально-технических ресурсах, важным условием является реконструкция и техническое перевооружение сельского хозяйства. Поддержка семеноводческой системы в сельском хозяйстве, развитие материально-технической базы хранения и переработки продукции, привлечение новых технологий, повышение

плодородия почв, содействие в развитии рыночной инфраструктуры и др. проблемы также должны выйти на первый план.

Исследования показывают, что одним из важнейших аспектов увеличения инвестиций в сельское хозяйство в современных условиях является повышение инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность тесно связана с реализацией мер, направленных на увеличение инвестиций в сельское хозяйство по сравнению с другими отраслями экономики и страхование инвестиционных рисков в этой отрасли. В мировой практике важно определить рейтинг инвестиционной привлекательности [4, с. 572].

В современных условиях либерализации производственных отношений в формировании и функционировании аграрного рынка используются более экономические механизмы регулирования. В связи с этим реализация необходимых мер по формированию производственной инфраструктуры является важным условием привлечения иностранных инвесторов в сельское хозяйство, в том числе в регионы.

Мировой опыт показывает, что различные формы бюджетной помощи сельхозпроизводителям не только увеличивают доходы сельхозпроизводителей, но и создают благоприятные условия для роста инвестиционных источников за счет специальных средств [5, с. 36-39].

Использование зарубежного опыта расширения инвестиционных процессов на основе взаимного долга также может стать важным инструментом удовлетворения потребности сельхозпроизводителей в капитальных ресурсах. Анализ показывает, что в ряде случаев эффективность системы бюджетного обеспечения инвестиционных процессов не столь высока по сравнению с другими направлениями. На самом деле эти процессы имеют свои причины, и одной из важных причин этого является низкая рентабельность сельскохозяйственного производства.

Исследование показывает, что важную роль играют модернизация форм и методов государственной поддержки сельского хозяйства, а также выявление новых форм механизмов реализации продукции. С точки зрения существующих реалий нашей республики одним из важных условий является реализация мероприятий, направленных на решение проблем, возникающих в процессе реализации продукции.

Анализ показывает, что в последнее время существуют некоторые ограничения доступа сельхозпроизводителей на рынок, следствием чего являются более низкие доходы сельхозпроизводителей по сравнению с другими отраслями экономики. Поэтому возникает серьезная потребность в инвестициях в формирование аграрно-рыночной инфраструктуры в сельском хозяйстве [6, с. 48].

Направление бюджетных инвестиций на формирование инфраструктуры аграрного рынка, направленное на решение проблем сбыта в сельском хозяйстве, требует осуществления необходимых изменений в структуре расходов государственного бюджета. Формирование необходимых изменений в структуре расходов, направляемых на сельское хозяйство из государственного бюджета, в первую очередь, может оказать существенное влияние на ликвидацию ценовой диспропорции между сельским хозяйством и другими отраслями экономики.

Исследования показывают, что создание кредитной кооперации в сельском хозяйстве может сыграть важную роль в удовлетворении потребности товаропроизводителей в производственных ресурсах за счет корпоративных средств. Еще одним важным инструментом в плане стимулирования инвестиций в сельское хозяйство и повышения инвестиционной привлекательности отрасли является совершенствование системы страхования.

Неэффективное страхование рисков приводит к проблемам не только с привлечением иностранных инвесторов в аграрный сектор, но и с выделением средств в сельское хозяйство местными финансовыми институтами. Поэтому совершенствование системы страхования можно считать одним из важнейших инструментов успеха инвестиционной политики государства. Хотя инвестиции в сельское хозяйство рискованны, они имеют свои преимущества. Таким образом, инвестиции обычно делаются на длительный период времени. С точки зрения специфики сельского хозяйства вложения в эту сферу не считаются возможными в краткосрочной перспективе окупить себя. В настоящее время доля инвестиций государственного бюджета в сельское хозяйство недостаточна. Это приводит к тому, что развитие рыночной инфраструктуры и социальной инфраструктуры не отвечает современным требованиям.

Таким образом, разработка целевых инвестиционных программ в сельском хозяйстве за счет средств государственного бюджета является важным условием, которое также является одним из основных инструментов реализации структурно-технологической политики.

Основной задачей инвестиционной политики государства является воздействие на ликвидацию дефицита инвестиционных ресурсов и привлечение иностранного капитала. Мировой опыт показывает, что активизация инвестиционных процессов напрямую связана с безопасностью инвестиций. Важное значение в этой сфере имеет защита прав инвесторов и реализация совместных проектов с государством. Этот фактор, в первую очередь, отражает предоставление государственных гарантий деятельности иностранных инвесторов. В большинстве стран мира государство гарантирует выделение кредитных ресурсов в сельском хозяйстве.

Результаты и выводы

Проанализировав ситуацию можем прийти к выводу что одним из важных условий является реализация мероприятий, направленных на процесс адаптации к изменяющимся условиям на аграрном рынке. Также для преодоления проблем, вызванных влиянием глобализации, постоянно растет потребность в реализации структурной политики государства на аграрном рынке. Опыт показывает, что структурная политика должна основываться прежде всего на экономических средствах. Это напрямую связано с неэффективным использованием административного ресурса. Поэтому важно, чтобы меры, направленные на осуществление структурных изменений, основывались на экономических механизмах. Безусловно, важно постоянно совершенствовать механизмы структурного регулирования, направленные на осуществление структурных изменений на аграрном рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Аллахвердиев Х.В., Гафаров К.С., Ахмедов А.М., Регулирование государственной экономики, Баку: Насир, 2002, с. 447
2. Алиев И.Х., Мамедова Ш.А., Основное финансирование развития аграрного сектора, Баку 2007, с. 227
3. Кузнецова Г. Эффективность господдержки АПК через меры «зеленой корзины» //АПК:экономика, управление, 2011. №1, с. 54-59
4. Киселев С.В. Сельская экономика: учебник, М.. ИНФРА-М, 2008, с. 572
5. Михайлюк О.Н. Формы государственной поддержки субъектов хозяйствования АПК экономика сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий, 2009, №7 с. 36-39
6. Финансовая экономика, научно-экономический журнал 30 октябрь 2021, с. 48
7. Azstat.org

SECTION: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Ro`ziyeva Dilafro`z Muzaffarovna
Buxoro tumani 12-maktab matematika fani o`qituvchisi,
Buxoro tumani barkamol avlod bolalar maktabi avtomodel to`garagi rahbari,
Sayidova Malika Hamidovna
Buxoro tumani 12-maktab informatika fani o`qituvchisi
(Buxoro, O`zbekiston)

INFORMATIKA FANI HAMDA DASTURLASHDA MATEMATIKANING AHAMIYATI

***Rezyume.** Maqolada informatika fani hamda dasturlashda matematikaning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so`zlar:** matematika, informatika, kompyuter, dasturlash, ta'lim tizim.*

Insoniyat o`zining rivojlanishi tarixi mobaynida modda, quvvat va axborotlarni o`zlashtirib kelgan. Bu rivojlanishning butun bir davrlari shu bosqichning ilg`or texnologiyasi nomi bilan atalgan. Masalan: «Tosh asr» - mehnat quroli yasash uchun toshga ishlov berish texnologiyasini egallash bosqichi, «kitob chop etish asri» - axborotni tarqatishning yangi usulini o`zlashtirish bosqichi, «elektr asri» - quvvatning yangi turlarini o`zlashtirish bosqichi shular jumlasidandir. Bundan 20-30 yillar ilgari «atom asri» boshlandi deyilgan bo`lsa, hozirgi kunda «axborot asri», «EHM asri» deb ataladi. «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining kelib chiqishi, uning uch tarkibiy qismi algoritm, dastur va hisoblash vositalarini paydo bo`lishi va rivojlanishi bilan bog`liq. Informatika axborotlarni EHM yordamida tasvirlash, saqlab turish, uzatish va ishlov berish usullarini o`rganadigan fandır. Davrimizning o`ziga xos xususiyatlaridan biri bo`lgan axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan uning imkoniyatlaridan foydalanib, ta'lim jarayoniga yangicha yondashish va uni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. XXI asr — yuksak texnologiyalar asri bo`lib, zamonaviy yoshlarimiz nafaqat davr ruhiga monand, balki elektron olamdagi taraqqiyotga muvofiq qadam tashlamoqdalar. Shu boisdan ham, yosh avlodga ta'lim berish jarayoniga boshqacha yondashishni talab etmoqda.

Taraqqiyot va rivojlanish bor joyda dasturlash tillari rivojlanishdan to`xtamaydi. Bugungi kunda ma'lumotlarni ifodalash shakli, tuzilmasi va ishlash tamoyillari avvalgilaridan butunlay farq qilib, imkoniyatlari juda ham boy bo`lgan yangi dasturlash tillari shakllandi va avvalgilariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega bo`lgan yangi versiyalar hisobiga rivojlanib bormoqda. Ma'lumki hozirgi kunda dastur va dasturlash asoslariga bo`lgan ehtiyoj yildan yilga oshib bormoqda. Chunki dasturlar hozirgi kunda insonlar ishini yengillashtirish hamda daromad manbaiga aylanib bormoqda. Dunyo bo`yicha hozirgi kunda dasturlar eng qimmat mahsulot sifatida e'tirof etiladi. Informatika va dasturlashni o`qitish sohasida N. Virtning ma'ruzasi alohida diqqatga sazovor. Unda zamonaviy informatika fanini o`qitishda yuzaga

kelayotgan muammolar, ayniqsa, qaysi tilni va qanday o`qitish lozimligi birinchi o`ringa olib chiqilgan. Muallif dasturlash asoslarini o`qitish uchun darslik loyahasini taklif qiladi. Uning ta`kidlashicha, dasturlash asoslarini to`la yorituvchi bunday darslik hozircha yaratilgani yo`q va bunday darslik yaratishning iloji ham yo`q. Chunki, to`darslik yaratilib, ta`lim tizimiga joriy qilinguncha, raqobatchilar bilan kurashda orqada qolmaslik uchun dasturiy vositalarni ishlab chiquvchi kompaniyalar yangi dasturlash texnologiyalarini yaratib ulgurayptilar. Shu o`rinda mashhur shaxslardan biri Stiv Jobsning so`zlarini keltirib o`tmoqchiman “Mamalakatdagi har bir bola dasturlashni o`rganishi kerak chunki bu ularni mantiqiy fikrlashga o`rgatadi”. Zamon texnika rivojlanishi natijasida dasturlash deyarli barcha sohalarga kirib bordi. Dasturlashni rivojlantirish kerak chunki dasturlash matematika singari anchayin murakkab jarayon.

O`zbekistonda esa matematika azaldan yaxshi rivojlangan. Respublikamizda “Bir millio n dasturchi” online o`quv kursi tashkil etilgan.

Foydalanuvchi kompyuter bilan muloqat qilish uchun kompyuter “tili” ni bilishi ham talab qilinadi. Kompyuter tushunadiga “til” dasturlash tili deb ataladi. Biror masalani kompyuterda yechish uchun avvalo, uning algoritmi tuzilishi va bu algoritmni kompyuter tushunadigan ko`rsatmalar va qonun-qoidalar asosida yozilisi kerak bo`ladi. Bu yozuv dastur bajarishi mumkin bo`lgan ko`rsatmalarning izchil tartibidan iborat ekan. Kompyuter uchun dastur tuzish jarayoni dasturlash va dasturni tuzadigan kishi dasturchi deb ataladi. Hisoblash mashinasiga algoritm dastur shaklida beriladi. Bitta masalani yechishning bir necha algoritmi mavjud bo`lishi mumkin. Ular orasida eng samaralisini, bajarilishi uchun eng kam amallar, mashina vaqti, xotira va h.k.ni talab qiluvchi algoritmni tanlash lozim. Samarali algoritmlar mavjud bo`lishi shartlari va ularni qurish (ishlab chiqish)ni o`rganish algoritmlar nazariyasi asosini tashkil etadi. Hozirgi kunda matematika fanini yaxshi o`zlashtirgan va chet tillarini yaxshi bilgan o`quvchilar dasturni qolgan o`quvchilarga nisbatan tez va oson tarzda o`zlashtira oladilar. Bunga sabab dasturdagi algoritmlar ketma-ketligi matematik formula va hisob-kitoblar bilan bog`liq. Shu o`rinda bir savol tug`iladi, hisob-kitobni bilmagan o`quvchi qanday qilib algoritmi tuza olishi mumkin. Dasturlash matematikaga bog`liq lekin farqi ham bor dasturlashda rasm chizish, musiqa bastalash kabi o`zi xohlaganday ijod qilish mumkin. Dastur matni esa ingliz tilida ifodalanadi. Darhaqiqat, ta`lim sifatini, samaradorligini oshirish, o`quvchilarni qiziqtiradigan o`yin shaklidagi darslarni maqsadli tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda axborot-kommunikatsiya vositalarining roli juda katta. Ularni qo`llash imkoniyatlari ko`lami kundan-kunga kengayib, texnik vositalar o`quv jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. O`quvchilarga fanni kompyuter orqali o`rgatish uchun birinchi navbatda o`qituvchining o`zi kompyuter texnologiyalaridan professional darajada foydalana oladigan bo`lishi kerak. Bu darajadagi foydalanishga nafaqat kompyuterning mavjud imkoniyatlaridan to`liq foydalana olish, balki u asosida yangi o`quv dasturlarini tashkil eta olish ham kiradi. Bunday darajadagi pedagog bo`lish uchun har bir o`qituvchi zamonaviy texnologiyalar sohasi bo`yicha o`z ustida ko`proq ishlashi zarur. Fanlarni kompyuter yordamida o`rgatishning an`anaviy o`rgatish usullariga nisbatan bir necha ustunlik jihatlari bor.

Dasturchilikka qiziquvchi har bir inson matematika fanini mukammal bilishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muslimov N.A, Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To`rayev A.B. “Innovatsion ta`lim texnologiyalari” – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015.
2. Бердиева С.М., Имомова Ш.М. Использование инновационных технологий на уроках информатики// Наука, техника и образование. 2018. № 10 (51). С. 28-31.
3. Бердиева С.М., Имомова Ш.М. Построение двумерных графиков на уроках информатики средствами Excel//ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. 2017. №12(30).

SECTION: MEDICAL SCIENCE

**Абдурашидов Мирзоулугбек Мамашокирович,
Худойбердиева Хамрохон Тилаволдиевна,
Косимов Дилмурот Сирожитдинович
(Андижан, Узбекистан)**

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Аннотация. *Явилось оценить состояние вегетативного гомеостаза у больных ювенильным ревматоидным артритом.*

Ключевые слова: *кардиоинтервалография, клиноортостазе, ревматоидного артрита, ЭКГ, ортостаз, ювенильным ревматоидным артритом (ЮПА)*

Results of vegetative nervous system (VNS) estimation in 129 patients with different types of juvenile chronic arthritis were showed. We have been established that the regulation of cardiac rhythm depend on vegetative tone condition. In the initial en- and vagotonia the humoral conture increases. In the initial sympathiconothia the parasympathetic part of VNS grow weak positive advanus in the vegetative homeostasis appearence in boys with joints form of disease after specific therapy.

Цель исследования. Изучение состояния вегетативного гомеостаза у больных ювенильным хроническим артритом

Материалы и методы. Представлены результаты оценки вегетативной нервной системы у 129 больных с различными клиническими формами ювенильного хронического артрита. Больные, кроме общей программы обследования (изучение жалоб, анамнестических данных и объективных данных - биохимических, клинико-инструментальных и иммунологических), обследовались по унифицированной и стандартизированной методике исследования вегетативной нервной системы: таблицы, кардиоинтервалография (КИГ), клино-ортостатическая проба (КОП).

Результаты. Установлено, что регуляция сердечного ритма у больных зависит от исходного вегетативного тонуса. При исходной эй- и ваготонии происходят неблагоприятные изменения в ритме сердца - усиление влияния гуморального контура на фоне уменьшения влияния нервных механизмов в организации ритма сердца. В отличие от больных с эй- и ваготонией при исходной симпатикотонии происходит истощение парасимпатического отдела ВНС, значительное усиление нервного контура регуляции ритма сердца, что свидетельствует о наступлении "аварийной" фазы в компенсаторных возможностях организма по обеспечению и организации ритма сердца. Полученные результаты требуют дальнейшей разработки методов лечения ЮХА в плане коррекции вегетативного гомеостаза с применением вегетотропных препаратов.

Как известно, при заболеваниях суставов участие нейрогуморальных факторов определяется общебиологическими закономерностями, связанными с их адаптационной и регуляторной функциями [1, 4]. В развитии иммунологического дисбаланса, кроме нарушений во взаимоотношениях иммунокомпетентных клеток и эндокринной системы, немаловажную роль играют и гормональные факторы (адренокортикотропный гормон, кортизол), непосредственно влияющие на активность симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем [2, 5, 6]. Однако до сих пор в литературе не освещено состояние вегетативного гомеостаза у больных ювенильным хроническим артритом (ЮХА), что послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Материалы и методы

В ходе исследования обследованы 129 детей с различными клиническими формами ЮХА. Больные, кроме общей программы обследования (изучение жалоб, анамнестических данных и объективных данных - биохимических, клинко-инструментальных и иммунологических), обследовались по унифицированной и стандартизированной методике исследования вегетативной нервной системы: таблицы, кардиоинтервалография (КИГ), клино-ортостатическая проба (КОП) -рассматривались вегетативный тонус, реактивность и обеспеченность [11, 2]. При исследовании показателей вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) мы использовали данные, полученные Н.А. Белоконь с соавт. [1], с учетом региональных особенностей ВОД, связанных с возрастом, полом и данными физического обследования больных [7].

Результаты и обсуждение

У больных ЮХА наряду со специфическими признаками болезни имелись жалобы, характеризующие нарушения вегетативного гомеостаза: утомляемость, нарушение сна, потливость ладоней и подошв, сниженное настроение и апатия, головные боли и ухудшение памяти и зрения и т. д. Эти жалобы клинически сочетались с такими симптомами, как гиперемия лица, ладоней и подошв, похолодание конечностей, высокая частота красного дермографизма, усиленная пульсация шейных сосудов, приглушенность и расщепление тонов сердца, систолический шум на верхушке и основании сердца. Естественно, отличить эти жалобы и клинические симптомы от «истинных» вегетативных нарушений или обусловленных вторичными нарушениями высших отделов ЦНС достаточно сложно.

Результаты исследования исходного вегетативного тонуса в условиях относительного покоя показали значительное преобладание случаев исходной симпатикотонии у 73 детей (56,6%; $P < 0,001$), уменьшение удельного веса эйтонии у 34 детей (26,4%; $P < 0,01$) и ваготонии у 22 больных (17,0%; $P < 0,05$) по сравнению со здоровой популяцией данного региона [7] (эй-, ваго- и симпатикотонии соответственно в 44,9, 22,3 и 32,8%).

Учитывая, что характеристика исходного вегетативного тонуса по индексу напряжения (ИН1) в условиях относительного покоя не всегда точно отражает истинное состояние вегетативного тонуса, мы придавали особое значение изменению вегетативного тонуса при ортопробе (КИГ).

У больных ЮХА исходный вегетативный тонус эйтонии (ИН1=30,0 - 90,0 усл.ед.) и ваготонин (ИН1<30,0 усл.ед.) относительного покоя поддерживались благодаря чрезмерному напряжению в парасимпатическом отделе ВНС. Это свидетельствует о том, что у 1 /2 детей с ЮХА исходные эй- и ваготонин имели изначально дистонический характер. У больных ЮХА при ортопробе уменьшаются значения ДХ и Мо (ЧСС учащается), увеличиваются показатели АМо, ВПР, ИН2 и производные АМо, Мо и ДХ ($P<0,05 - 0,001$). При этом выраженные сдвиги выявляются у больных с исходной эй- и ваготонией, чем при симпатикотонии, что согласуется с законом исходного значения у обследованных здоровых детей: чем ниже исходный уровень работы, тем больше сдвиги. Это подтверждается также выраженным увеличением соотношения ИН2/ИН1 при эйтонии ($6,327\pm 0,59$; $P<0,01$) и ваготонии ($7,427\pm 0,57$; $P<0,001$), чем при симпатикотонии ($2,477\pm 0,08$). Комплексное лечение больных ЮХА приводило к определенным благоприятным сдвигам в исходном вегетативном тоне, в частности к уменьшению числа случаев симпатикотонии от 56,6 до 43,5% ($P<0,01$) и увеличению удельного веса эйтонии - от 26,4 до 43,5% ($P<0,001$). Однако динамика исходного вегетативного тонуса во время ортостаза у больных эй- (17,1%; $P>0,05$), ваго- (9,3%; $P>0,05$) и симпатикотонии (73,6%; $P>0,05$) не подтвердила «благоприятность этих двух сдвигов» по сравнению с удельным весом исходного вегетативного тонуса при ортостазе до лечения (соответственно 17,8; 3,88 и 78,3%). Следовательно, мероприятия, направленные на специфическую терапию, оказывают временный и нестойкий эффект.

В этом плане представляет интерес изучение вегетативной направленности детей с ЮХА на ортонагрузку.

Данные исследования показывают, что в целом больные ЮХА лишь в 34,1% случаев (у здоровых 77,7%; $P<0,001$) на ортостатическую нагрузку реагировали нормальными значениями (ИН2/ИН1) и в 65,9% случаев (у здоровых - 22,3%; $P<0,01$) реакции были патологическими (у 56,6% больных гиперсимпатикотоническая и у 9,3% - асимпатикотоническая реакции), что значительно отличается от данных здоровых детей (соответственно 12,1%; $P<0,001$ и 10,2%; $P>0,05$). Сравнительный анализ вегетативных реакций у больных ЮХА показал снижение нормальных реакций при эй- ($P<0,001$), ваго- ($P<0,01$) и симпатикотонии ($P<0,001$) по сравнению со здоровыми детьми данного региона, у которых вегетативные реакции наблюдались соответственно в 81,7, 71,9 и 76,9%. Среди больных значительно увеличены гиперсимпатикотонические реакции: при эйтонии соответственно 50,0%, ваготонии - 50,0% и симпатикотонии - 61,6%, что существенно отличается от данных здоровых детей (соответственно 10,4%; 22,8% и 7,1%). Случаи асимпатикотонических реакций у больных при эйтонии встречались чаще (17,6% против 7,8% у здоровых; $P<0,05$) и реже - при исходной симпатикотонии (8,22% против 16,7% у здоровых детей; $P<0,05$).

У больных с исходной симпатикотонией наблюдаются дальнейшее усиление гуморального контура ($P<0,001$), максимальное снижение показателя ДХ ($P<0,01$), значительное увеличение показателей ВПР и ИН1 ($P<0,01$) по сравнению со здоровыми детьми (Мо=0,607±0,06 сек., ДХ=0,167±0,05сек., ВП Р= 1 1,37±0,43 усл.ед.; ИН1 = 179,707±7,05 усл. ед). При этом необходимо отметить, что уменьшение показателя Х до низких значений (0,0957±0,004 сек.) на фоне высоких показателей ВПР, ИН1

свидетельствует о состоянии предельного напряжения и ухудшении качества регуляции кровообращения - наступлении «аварийной» фазы в регуляции ритма сердца. Увеличение отношений АМо/Мо ($P<0,05$) и АМо/ ДХ ($P<0,01$) по сравнению со здоровыми детьми ($50,37\pm 2,14$ и $208,17\pm 7,1$ соответственно) свидетельствует об истощении компенсаторных возможностей парасимпатического отдела ВНС и о значительном усилении центрального (нервного) контуров и увеличении степени централизации управления сердечным ритмом.

Итак, регуляция сердечного ритма у больных ЮХА зависит от исходного вегетативного тонуса. Так, при исходной эй- и ваготонии происходят неблагоприятные изменения в ритме сердца, выражающиеся более высоким сердечным ритмом, низкими приспособительными регуляторными механизмами - усилением влияния гуморального контура на фоне уменьшения влияния нервных механизмов в организации ритма сердца. В отличие от больных с эй- и ваготонией при исходной симпатикотонии происходит истощение парасимпатического отдела ВНС, значительное усиление нервного контура регуляции ритма сердца, что свидетельствует о наступлении «аварийной» фазы в компенсаторных возможностях организма по обеспечению и организации ритма сердца.

Таким образом, больные ЮХА со стороны вегетативной реактивности в 56,6% случаев характеризуются гиперсимпатикотонической реакцией. При этом в менее выгодных условиях находятся дети с исходной симпатикотонией. Гиперсимпатикотонические реакции у этих детей осуществляются за счет значительного увеличения ВПР ($39,1\pm 1,64$ усл. ед.; $P<0,01$), ИН2 ($804,2\pm 38,2$ усл. ед.; $P<0,001$) при условии менее выраженных компенсаторных парасимпатических реакций - низкие резервы АХ ($-23,3\%$ от исходного) по сравнению с детьми, имеющими исходные эй- ($-41,4\%$; $P<0,01$) и ваготонин ($-69,5\%$; $P<0,001$). Эти данные свидетельствуют о чрезмерной напряженности в симпатическом отделе ВНС и истощении функции парасимпатического отдела, что свидетельствует о развитии «стадии истощения» в гипоталамо-гипофизарной и симпатoadреналовой системе, что требует целенаправленной терапии с учетом вегетативных реакций детей, больных ЮХА.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Белоконь Н.А., Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей. М., Медицина. 1987.
2. Вейн А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А. Вегетосудистая дистония. М., Медицина. 1981.
3. Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология. М., Медицина. 1989.
4. Прашева В.И. Функциональная специализация пейсмеккер-систем сердца. Успехи физиол.науки. 1998;(29):3:79-91.
5. Ситдииков Ф.Б. Адренергические и холинергические факторы регуляции сердечно-сосудистой системы в онтогенетическом развитии. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1998;(26):26:318-320.
6. Кузнецов С.В. Состояние первичного кардиального ритма у новорожденных. Бюллетень экспериментальной биологии и •глицины. 1984;(22):4:422-424.

7. Яхудаев Э.М. Исследование вегетативного гомеостаза, сердечно-сосудистой реактивности и факторов риска атеросклероза у вельских школьников с вегетососудистой дистонией гипер-и гипотонического типа. Автореф. канд. мед. наук. Ташкент. 1991:24.

Бугаевский К. А.
кандидат медицинских наук, доцент,
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
(Николаев, Украина)

ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ В ОТРАЖЕНИИ СРЕДСТВ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлены материалы исследования, касающиеся изучения отражения данных о трансплантологии и известных врачах-трансплантологах, в таких средствах коллекционирования, как филателия (почтовые марки, конверты, блоки, почтовые карточки), нумизматика (памятные монеты и медали) и фалеристика (наградные и памятные знаки и значки). Текст статьи снабжён сопроводительным иллюстративным материалом, пояснительными описаниями и комментариями.

Ключевые слова: трансплантология, врачи-трансплантологи, филателия, почтовые марки, почтовые конверты, тематические почтовые блоки, памятные и настольные медали.

Бугаєвський К. А.
кандидат медичних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
(Миколаїв, Україна)

У статті представлені матеріали дослідження, що стосуються вивчення відображення даних про трансплантологію та відомих лікарів-трансплантологів, у таких засобах колекціонування, як філателія (поштові марки, конверти, блоки, поштові картки), нумізматика (пам'ятні монети та медалі) та фалеристика (нагородні та пам'ятні знаки та значки). Текст статті має супровідний ілюстративний матеріал, пояснювальні описи та коментарі.

Ключові слова: трансплантологія, лікарі-трансплантологи, філателія, поштові марки, поштові конверти, тематичні поштові блоки, пам'ятні та настільні медалі.

Bugaevsky K.A.
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Petro Mohyla Black Sea State University
(Mykolaiv, Ukraine)

TRANSPLANTOLOGY IN THE REFLECTION OF COLLECTIBLES

Annotation. The article presents research materials related to the study of the reflection in collectibles, the necessary information about the reflection in modern collectibles, such as philately (postage stamps, envelopes, blocks, postcards), numismatics (commemorative coins and medals) and faleristics (award and commemorative signs and

badges). The text is supplied with a rich illustrative material, explanatory descriptions and comments.

Key words; *transplantology, transplant doctors, philately, postage stamps, postal envelopes, themed postal blocks, commemorative and table medals.*

Введение. Современная медицинская наука многосторонняя и разнообразная. Одним из самых молодых и перспективных направлений современной медицины, является трансплантология, которая активно развивается во многих странах мира. Наиболее широко известным и применяемым методом донорства, является донорство и переливание (трансплантация крови как органа человека) крови и её компонентов. Но рассказ об этом виде трансплантации требует отдельной статьи, а возможно и не одной.

Цель статьи: представить отражение в современных средствах коллекционирования, таких как филателия, фалеристика и нумизматика, сведения об ряде известных врачей и учёных-трансплантологах и современной трансплантологии.

Материалы и методы. При проведении данного исследования, нами были активно использован литературно-критический анализ доступных отечественных и зарубежных источников, таких, как справочники, научные статьи и интернет.

Основная часть статьи. В данной статье, по результатам проведённого исследования, посвящённого отражению в средствах коллекционирования, данных о ряде отечественных и зарубежных учёных и врачах–трансплантологах и состоянии современной трансплантологии, речь пойдёт о пересадке различных человеческих органов.

Свой рассказ, хотелось бы начать, с представления известного научного и практического вклада всемирно известного, советского и российского врача-трансплантолога, академика Шумакова Валерия Ивановича (1931-2008), директора НИИ трансплантологии и искусственных органов РФ, автора первой пересадки сердца в СССР (1968), в отражении средств филателии и фалеристики. Так, на рис. 1, представлены почтовые марки Российской Федерации (2012), и памятный значок периода СССР, посвящённых В.И. Шумакову и первой в СССР пересадке сердца, а также памятная медаль в его честь [1].

Рис. 1. Филателистические и фалеристические материалы, посвящённые Шумакову В.И.

На постсоветском пространстве, помимо РФ, наиболее активно вопросы трансплантологии развиваются в Республике Беларусь. Почтовая марка и почтовый блок этого государства, посвящённые достижениям в области трансплантологии и гематологии, представлены на рис. 2 [4].

Рис. 2. Филателистические материалы Беларуси, посвящённые трансплантологии

Далее, на рис. 3, представлена большая подборка разнообразных филателистических материалов, посвящённых отражению памяти о великом южно-африканском хирурге-трансплантологе Кристиане Нетлинге Барнарде (1922-2001) и проведённой им 3 декабря 1967 года, первой в мире, удачной операции по пересадке сердца пациенту [1]. Интересным является факт, что после встречи в Москве с В.П. Демиховым, Кристиан Барнард, называл его истинным отцом трансплантологии [2].

Рис. 3. Филателистические материалы, посвящённые первой в мире пересадке сердца и Кристиану Барнарду

Продолжая развитие темы операций по пересадке сердца, и вопроса о донорстве этого органа, на рис. 4, представлена небольшая подборка филателистических материалов разных стран мир и годов выпуска, посвящённых этой важной проблеме [14, 17].

Рис. 4. Филателистическая подборка, посвящённая пересадке сердца

Далее, на рис. 5, представлена небольшая подборка филателистических материалов (почтовые марки и конверты первого дня) разных стран мира, посвящённые трансплантологии, донорству человеческих органов, пересадке разных органов тела человека, и о пациентах, живущих с этими пересаженными органами [19, 15].

Рис. 5. Подборка филателистических материалов, посвящённая донорству органов и их пересадке

На рис. 6, представлена небольшая подборка почтовых марок, посвящённая трансплантации печени у детей и у взрослых пациентов [11].

Рис. 6. Пересадка печени в отражении филателии

Подборка почтовых марок разных стран, представленная на рис. 7, посвящена проблеме трупного донорства и пересадки глазного яблока и роговицы, нуждающимся пациентам [9, 19].

Рис. 7. Донорство глаз и роговицы в отражении филателии

На рис. 8, представлены 2 почтовые марки (Малайзии и Греции), посвящённые редкому виду трансплантационных операций – пересадке верхней и нижней конечности [8, 11, 19].

Отдельной, небольшой подборкой, на рис. 9, представлены филателистические материалы, посвящённые пересадке/трансплантации пациентам костного мозга [11, 19]. Среди почтовых марок, касающихся трансплантации костного мозга, существует марка Уругвая (2008), в память о кончине доктора Роберто Де Беллиса, уругвайского гематолога, который выполнил первую аутологичную трансплантацию костного мозга в Южной Америке, в 1985 году, в Британской больнице в Монтевидео [16, 19].

Рис. 9. Пересадка костного мозга в отражении средств филателии

На рис. 10, представлены почтовые марки таких государств, как Транскей, Микронезия, Гвинея-Биссау и Швеция, посвящённые Алексису Каррелю (1873-1944), который был известным французским хирургом. Он внёс значительный вклад во многие достижения в области сосудистой хирургии, кардио-торакальной хирургии и трансплантации органов. А. Каррель продемонстрировал, что кровеносные сосуды могут быть соединены встык, и впервые применил методику триангуляционного сшивания при сосудистых анастомозах. Разработанные им методы, используются и по сей день. Он настаивал на важности абсолютной асептики в сосудистой хирургии, когда о такой практике почти никто не слышал. Он также считается одним из отцов трансплантации

твёрдых органов. А. Каррель был удостоен Нобелевской премии (1912), в знак признания его работы. Вместе с Чарльзом Линдбергом он разработал экстракорпоральный перфузионный насос для поддержания жизни органов вне человеческого тела [5- 7, 10, 12, 13].

Рис. 10. Коллекционные материалы, посвящённые А. Каррелю

На рис. 11, представлена подборка нумизматических материалов (памятные монеты и медали), посвящённые Кристиану Барнаду и первой операции по пересадке человеческого сердца [1, 3, 18].

Рис. 11. Памятные монеты и медали, посвящённые К. Барнард и первой в мире пересадке сердца

На рис. 12, представлена почтовая марка Доминики (1990), посвящённая Джозефу Мюррею, одного из пионеров мировой трансплантологии. Благодаря новаторской работе доктора Джозефа Мюррея (1919-2012) в 1950-х и 1960-х годах трансплантация почек теперь проводится во всем мире ежедневно. Д. Мюррей был первым хирургом, успешно выполнившим трансплантацию почки. За свою деятельность трансплантации органов при лечении заболеваний человека Д. Мюррей был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1990 году [15].

Рис. 12. Почтовая марка, посвящённая Д. Мюррею

На этом закончена статья, посвящённая истории трансплантологии и её героям, в отражении таких средств коллекционирования, как филателия, нумизматика и фалеристика.

Выводы: 1. В представленных, в статье подборках филателистических, нумизматических и фалеристических материалов, достаточно полно, информативно и ярко, представлены такие важные медицинские направления, как трансплантология и донорство органов человека.

2. Материалы, как информационные, так и иллюстративные, могут быть использованы, как форма дополнительной информации, при изучении таких медицинских дисциплин, как «Хирургия», «Урология», «Медицинская этика» и «История медицины».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бугаевский К.А. Кардиохирургия и кардиохирурги в филателии, фалеристике и нумизматике / К.А. Бугаевский, Н.А. Бугаевская // Вестник СМУС74. – 2017. – №3 (18). – С. 42-49.

2. Каледа В.И. Кристиан Барнард (1922-2001) и его путь к пересадке сердца // ПКК. 2017. №3с. – С. 92-100. URL: [https:// cyberleninka.ru/article/n/kristian-barnard-1922-2001-i-ego-put-k-peresadke-serdtsa](https://cyberleninka.ru/article/n/kristian-barnard-1922-2001-i-ego-put-k-peresadke-serdtsa) (дата обращения: 31.07.2021).
3. Монеты на каждый день - Страница 325 - Основной нумизматический форум - Центральный Форум Нумизматов СССР URL: [https:// coins.su](https://coins.su) (дата обращения: 31.07.2021).
4. Филателия Беларусь 2020 год, почтовые марки Беларуси, филателия URL: [https:// Почтовые марки](https://Почтовые марки) (дата обращения: 31.07.2021).
5. Alexis Carrel (1873–1944): Pioneer of vascular surgery and organ... URL: [https:// Semantic Scholar](https://Semantic Scholar) (дата обращения: 31.07.2021).
6. associazione malati di reni materiali utili URL: [https:// Associazione Malati di Reni](https://Associazione Malati di Reni) (дата обращения: 31.07.2021).
7. Details about Medal Surgeon Alexis Carrel Anatomy Skeleton URL: [https:// eBay](https://eBay) (дата обращения: 31.07.2021).
8. Dettaglio francobollo - catalogo completo dei francobolli italiani URL: [https:// Dettaglio francobollo - catalogo completo dei francobolli italiani](https://Dettaglio francobollo - catalogo completo dei francobolli italiani) (дата обращения: 31.07.2021).
9. Eye Donation Poster 012 – Drishti Connect by Antardrishti URL: [https:// Drishti Connect by Antardrishti](https://Drishti Connect by Antardrishti) (дата обращения: 31.07.2021).
10. Lai Aida Alexis Carrel (1873-1944): visionary vascular surgeon and pioneer in organ transplantation // J Med Biogr. – 2014. Aug,22(3):172-5.
11. Le Don D'organes. - PHILATÉLIE POUR TOUS URL: [https:// PHILATÉLIE POUR TOUS](https://PHILATÉLIE POUR TOUS) (дата обращения: 31.07.2021).
12. MEDICINE/ 1912 NOBEL PRIZE French Biologist ALEXIS CARR URL: [https:// eBay](https://eBay) (дата обращения: 31.07.2021).
13. POFIS - Catalog - Products - The Bone Marrow URL: [https:// Transplant Unit of the](https://Transplant Unit of the) (дата обращения: 31.07.2021).
14. SELLOS FICCIÓN: Día Nacional del Trasplante URL: [https:// SELLOS FICCIÓN](https://SELLOS FICCIÓN) (дата обращения: 31.07.2021).
15. Tan Y.S. Joseph Murray (1919–2012): First transplant surgeon / Y.S. Tan, J. Merchant // Singapore Med J 2019; 60(4): 162-163.
16. The Gift of Life - Blood and Organ Donation in philately - Page 6 - Postage Stamp Chat Board & Stamp Forum URL: [https:// Stampboards](https://Stampboards) (дата обращения: 31.07.2021).
17. Timbre: 2004 LE DON D'ORGANES | WikiTimbres URL: [https:// WikiTimbres](https://WikiTimbres) (дата обращения: 31.07.2021).
18. Rand (First Heart Transplant) - South Africa URL: [https:// Numista](https://Numista) (дата обращения: 31.07.2021).
19. 3227 / 32с Organ and Tissue Donation PSA 1998 Fleetwood FDC URL: [https:// First Day Covers Online](https://First Day Covers Online) (дата обращения: 31.07.2021).

**Гофуров Жавлонбек Абдувахобович, Худойбердиева Хамрохон Тилаволдиевна,
Хашимова Замира Махмуджановна
Андижанский государственный медицинский институт
(Андижан, Узбекистан)**

ОЦЕНКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

Аннотация. *Изучение показателей физического развития студентов 1 го курса АГМИ, поступивших в институт в 2021 году, и сравнение их с аналогичными показателями, полученными в 2011 году при изучении состояния здоровья первокурсников.*

Ключевые слова: *соматометрия, физическое развитие, медицинское обследование, масса тела, окружность грудной клетки, коэффициент корреляции.*

Цель исследования. Изучение показателей физического развития студентов 1 го курса АГМИ, поступивших в институт в 2021 году, и сравнение их с аналогичными показателями, полученными в 2011 году при изучении состояния здоровья первокурсников.

Материалы и методы. Обследованы 238 студентов узбекской национальности, проживающих в г.Андижан не менее 5 лет. Исследования проведены с использованием методов соматометрии.

Результаты. Выявлено, что показатели физического развития юношей значительно превышали показатели девушек по всем изученным признакам. Сравнение показателей физического развития студентов в динамике позволило выявить их рост у современных юношей и девушек по сравнению с первокурсниками 2011 года.

Изучение физического развития населения представляет теоретический интерес и имеет практическое значение, так как научно обоснованные данные о росте и развития организма позволяют своевременно проводить целенаправленную профилактическую работу среди населения. Отклонения в уровне физического развития, как правило, скрывают под собой различного рода заболевания. В связи, с чем недооценка этих отклонений сказывается на состоянии здоровья не только в детском и подростковом возрасте, но и при профессиональном обучении и дальнейшей трудовой деятельности. Поэтому в АГМИ, как и в других ВУЗах республики, оценка физического развития студентов должна стать неотъемлемой частью ежегодного углублённого медицинского обследования. При этом следует принимать во внимание данные наиболее современных статистических исследований, отражающих физическое развитие студентов высших учебных заведений. При оценке физического развития принято пользоваться условными нормами (стандартами), разрабатываемыми на основе проведения массовых обследований различных возрастно-половых контингентов населения. Подобного рода нормативные оценочные таблицы для детей и подростков от 7 до 17 лет были разработаны сотрудниками НИИ санитарии, гигиены профзаболеваний МЗ РУз (2). Наличие подобного рода стандартов физического развития является одной из

предпосылок правильной организации работы лечебно-профилактических учреждений, обслуживающих контингенты студентов.

Материалы и методы исследования.

Для определения уровня физического развития студентов, обучающихся в медицинском ВУЗе, проведено измерение длины и массы тела, окружности грудной клетки (ОГК). Обследование проводилось по унифицированной методике исследования и оценки физического развития детей и подростков(1). Среди обследованных были 106 юношей и 132 девушки. Индивидуальная оценка физического развития студентов проведена по шкалам регрессии, представленным в виде скрининга таблиц. (2). Статистическая обработка материалов проведена методом вариационной статистики с помощью персонального компьютера. Были определены средние значения (M_{cp}), ошибка среднего значения (m), среднеквадратичное отклонение (d) и критерий достоверности Стьюдента (t). В разработку вошли карты студентов узбекской национальности в возрасте до 17 лет.

Результаты и обсуждение.

Анализ полученных данных выявил, что показатели физического развития юношей значительно выше, чем у девушек, по всем изученным признакам.

Сравнительный анализ результатов осмотра 2011 года и 2021 года свидетельствует о том, что параметры физического развития юношей и девушек имели значительные различия. Так, в 2011 г. рост юношей превышал рост девушек на 8,3 см, тогда как в 2021 г. на 8,1 см: масса тела- на 2,6 и 4,8 кг, ОГК –на 3,4 и 4,3 см соответственно в 2011 и 2021 гг.

Средние значения параметров физического развития студентов, $M \pm m$

Показатели	Юноши					Девушки				
	2011 г		2021 г		Разность	2011 г		2021 г		Разность
	M	m	M	m		M	m	M	m	
Длина тела, см	169,8	0,6	173,8	0,6	4,0	161,5	0,5	165,7	0,4	4,2
Масса тела, кг	58,6	0,6	59,4	0,7	0,8	56,0	0,5	54,6	0,6	-1,4
ОГК, см	83,9	0,3	85,2	0,5	1,3	80,5	0,3	80,9	0,4	0,4

Сравнение показателей физического развития в динамике позволило выявить их рост у студентов, поступивших в институт в 2021 г., по сравнению с первокурсниками 2011г. (см.таблицу). У юношей за десять лет произошло достоверное увеличение роста на 4 см ($P < 0,001$) и ОГК – на 1,3 см ($P < 0,05$). У девушек достоверно изменились в сторону увеличения показатели роста (на 4,2 см- $P < 0,001$) и несколько уменьшились показатели массы тела (на 1,4 кг - $P > 0,05$).

Коэффициент корреляции между длиной и массой тела у современных юношей равен 0,47, в 2011 г. - 0,62, что свидетельствует о средней степени связи между этими показателями физического развития. У девушек коэффициент корреляции между ростом и массой тела в 2021 г. равен 0,54, в 2011г.—0,67, что также указывает на среднюю степень взаимосвязи. Коэффициент корреляции между ростом и ОГК колебался у юношей от 0,56 (2021г.) до 0,72 (2011г.) и указывает на среднюю и сильную степень связи. У девушек коэффициент корреляции между этими параметрами физического развития в 2011 г.

равен 0,31, в 2021 г. – 0,29, что говорит о средней и слабой степени взаимосвязи этих признаков.

При проведении комплексной индивидуальной оценки физического развития студентов- первокурсников 2021 года было установлено, 66,1% из них имели средний уровень физического развития, выше среднего имели 14,1%, высокий – 3,1%: в 2011 г. такой уровень развития имели 77% юношей. Уровень физического развития ниже среднего и низкий в 2021г. отмечался у 16,7% юношей, в 2011 г. такие юноши составляли 15 %.

У 78,2 % девушек, обследованных в 2021 году, физическое развитие оценивалось как среднее, выше среднего и высокое: в 2011 г. 74% девушек относились к этим группам физического развития. Физическое развитие ниже среднего и низкое отмечено у 15,5% современных девушек и у 13% - в 2011 году.

Таким образом, анализ результатов проведённого исследования свидетельствует о стойком росте основных показателей физического развития студентов- первокурсников, поступивших в 2021 году, по сравнению с аналогичными данными студентов 2011 года. Выявленный сдвиг показателей физического развития 17 летних подростков в сторону увеличения указывает на процесс акселерации, который наблюдается повсеместно, в том числе и у жителей города Андижан.

Настоящее исследование станет основанием для проведения дальнейших динамических наблюдений за физическим развитием студентов, обучающихся в АГМИ.

Выводы.

1. Сопоставление результатов исследования показателей физического развития студентов 1-го курса АГМИ в возрасте 17 лет с данными обследования, проведённого 10 лет назад, показывает, что за этот период произошли существенные сдвиги по показателю роста как у юношей, так и у девушек. Сдвиги по показателю массы тела у юношей были незначительными, тогда как у девушек они носили отрицательный характер, что косвенно может указывать на некоторую «астенизацию» девушек в настоящее время.

2. Выявленный сдвиг по показателям длины тела и ОГК у 17 –летних подростков в сторону роста указывает на процесс акселерации, наблюдающийся повсеместно, в том числе и у жителей г.Андижан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Анисимова Е.Н. Антропометрические характеристики и биохимические показатели крови юношей различных типов телосложения: Автореферат. дисс.. канд. мед. наук. Красноярск, 2004. 25 с.
2. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков. Киев: Изд.Здоровья, 1985. 77 с.
3. Блинова Е.Г. Научные основы социально-гигиенического мониторинга условий обучения студентов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования: Автореф. дисс.. мед. наук, Москва, 2010. 46 с.
4. Бунак В.В. Антропометрия: Практический курс.М., 1941. 368 с.

5. Галкина Т.Н. Антропометрические и соматотипологические особенности лиц юношеского возраста в Пензенском регионе: Автореф. дисс..канд. мед. Наук. волгоград, 2008. 22 с.

SECTION: PEDAGOGY

Hojiyeva Nargiza Mardonovna
Shofirkon tuman 37-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori,
Ne'matova Gulmira Sayfullayevna
Shofirkon tuman 16-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori
(Buxoro, O'zbekiston)

LOY VA PLASTILINDAN O`YINCHOQLAR YASASHNING TARBIVAVIY AHAMIYATI

Rezyume. Maqolada loy va plastilindan o`yinchoqlar yasashning tarbiyaviy ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: o`yinchoq, loy, plastilin, tarbiya, tasavvur, fikrlash.

Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari bolalarga o`yinchoq yasash uchun ko`pincha qoroz va qalam beradilar-u, loy va plastilinni ahyonda bir tavsiya etadilar. Ular yana shu mashg`ulotni yetarli darajada baholamaydilar, vaholanki, bolalarning loy va plastilin bilan bemalol ishlashi ularning ko`nikmalarini mustahkamlaydi. Bundan tashqari ana shu faoliyat turiga moyil bolalar o`z qiziqishlarini qondirishlari va o`z fantaziyalarini ro`yobga chiqarishlari mumkin. Bu mashg`ulotlarda tarbiyachi ish jarayoniga kamroq aralashadi, bolaga mavzuni, tasvirlash texnikasini, shuningdek, ifoda vositalarini tanlashning ko`p masalalarini mustaqil hal qilish imkoni beriladi. Mustaqil faoliyat bolalarni tasvirlash usullaridan dadilroq foydalanishga o`rgatadi. Bundan tashqari, bolalar loy va plastilin o`yinchoqlar yasashda xuddi rasm chizishdagi kabi materialdan bemalol foydalanishga odatlanadilar. Bolalarga loy va plastilin o`yinchoqlar yasashni o`rta guruhda tavsiya etish ma'qul. Chunki bu guruhdagi bolalarda loy (plastilin)dan foydalanish bo`yicha elementar ko`nikmalar bo`ladi va faoliyatning bu turiga qiziqish vujudga keladi.

Bolalar bog`chasida o`yinchoq yasash uchun asosiy material loydir va bo`yash vaqtlarda ham loydan foydalanishni tavsiya etish ma'qul. Bunda eng muhimi bolalar loy bilan ishlashning oddiy qoidalariga rioya qilishi: uni stollar ustiga, polga to`kib-sochib, surtib tashlamasligidir. Katta guruhlarda har qanday materialni: loyni ham, plastilinni ham berish mumkin. Bu esa material tanlashda mustaqillikni vujudga keltiradi (kattaroq predmetlarni loydan, kichikroq predmetlarni plastilindan yasash ma'qul).

Plastilin bilan ishlayotgan paytda bolalar hajmni yaratish vazifasinigina emas, balki o`yinchoqqa rang tanlash bilan bogliq masalalarni ham mustaqil holda hal qiladilar. Ijodiy tarzda o`yinchoq yasash turlicha xarakter kasb etadi. U bitta predmetning, haykallar guruhining, idishlarning, dekorativ plastinkalar yoki marjonlarning tasviri bo`lishi mumkin. Bolalar o`yinchoqni individual tarzda va guruhlarga birlashib yasashlari mumkin, bunda gap bolalarning xohishida va tarbiyachining umumiy rahbarligidadir. O`yinchoq yasash taklifi boladan yoki tarbiyachidan chiqishi mumkin. Bu ishni yaxshi ko`rib qolgan kichikintoylar materiallarni o`zlari oladilar va ish boshlab yuboradilar. Lekin tarbiyachi bu ishga o`yinchoqlarni

yaxshi yasay olmaydigan, yasashni unchalik yaxshi ko`rmaydigan boshqa bolalarni ham jalb etishi mumkin. U bolalarni qiziqtirish uchun o`zi ham o`yinchoq yasash jarayoniga qo`shiladi. Ba`zi bolalarga muayyan mavzuni taklif qiladi. Masalan, bolalar birgalikda shug`ullanayotgan vaqtlarida biror ertakning epizodini yoki magazin o`yini uchun sabzavot va ho`l mevalar yasaydilar. Bunday o`yinlar bolalarni birlashtiradi va o`yinchoq yasashni hali yaxshi uddalay olmayotgan bolalar o`rtoqlari qanday ishlayotganini kuzatib, ulardan o`yinchoq yasash usullarini o`rganadilar, o`z ishlarini boshqalarnikiga solishtirib ko`radilar, ular bilan maslahatlashadilar va asta-sekin mazkur faoliyatga qiziq boshlaydilar.

Bolalar uchun yozda katta imkoniyatlar tug`iladi, ular maydonchada o`yinchoq yasash bilan mustaqil holda shug`ullanadilar, har xil predmetlarni: hayvonlarni, uy hayvonlarini, hasharotlarni, idishlar va turli mazmundagi o`yinchoqlarni tasvirlaydilar. Bolalarning loy va plastilindan o`yinchoq yasashi — asosan tasavvur va fikrlash bo`yicha yasashdan iborat bo`lib, o`z qimmatiga ega. Chunki bolalar bunda mustaqil holda mavzu topadilar, ishni rejalashtiradilar, tasvirlashning tanish usullaridan foydalanadilar, o`zlari yangi usullarni o`ylab chiqaradilar.

Bolalar tasavvuri bo`yicha o`yinchoq yasash doimo predmet, uning shakli, mutanosibliги haqidagi bilimlarga asoslanadi. Bunday mashg`ulotlarda bolalar o`z ijodiy imkoniyatlarini ochadilar va predmetni tasvirlash ko`nikmalarini mustahkamlaydilar. Tez-tez o`yinchoq yasashga odatlangan bolalar mavzuni darrov o`ylab topadilar — ba`zan ularda ishga kirishmaslaridan oldin (masalan, sayrda ko`rganlari ta`siri bilan) biror g`oya vujudga keladi. Ayrim hollarda bola uni shu zahoti tarbiyachiga aytadi va kattalarning ishi - bolaning istagiga e`tibor bilan qarash va kechqurun unga shu istagini eslatib qo`yishdir. Shunday qilib, tarbiyachilar bolalarning o`yinchoq yasashga qiziqishini qo`llab-quvvatlab, ularda faoliyatning ana shu turi bilan shug`ullanish istagini kuchaytiradilar. Loy va plastilindan o`yinchoq yasashni o`rgatishning muvaffaqiyati ko`p jihatdan mashg`ulotda bolalarga rahbarlik qilish qanday amalga oshirilishiga bog`liqdir. Bunda asosiy vazifa bolalarni ishning umumiy borishini buzmay, g`oyani mustaqil holda hal qilishga yo`naltirishdan iboratdir. Masalan, biror idish yasalayotgan vaqtda boladan «Sen vazaning bandini unga qanday usul bilan o`rnatasan?», «Mana bu tog`orachaning hoshiyasini sen qanday rangga bo`yamoqchisan?», «Qani, o`ylab ko`r-chi, yana qanday oson usul bilan tuzdonga oyoq yasash mumkin?»,— deb so`raladi. Agar bola omonat turadigan idish yasagan bo`lsa, uni mustahkam qilish to`g`risida o`ylab ko`rish tavsiya etiladi. Yoki boshqa bir misol: tarbiyachi bola yasagan jirafa oyoqlarining bir xil uzunlikda bo`lib qolganini ko`radi. Shunda bolaga “Bir o`ylab ko`r-chi, jirafaning oyoqlari qanaqa edi. Ularning uzunligi bir xilmidi?” - deydi. Agar bola savolga to`g`ri javob bersa, tarbiyachi ishni tekshirib ko`rishni va zarur tuzatishlar kiritishni aytadi. Mabodo, bola savolga noto`g`ri javob bersa, tarbiyachi xato nimadan iboratligini tushuntirib, figuraning mutanosibligini eslatadi, bundan tashqari, u jirafaning rasmdagi tasvirini ko`rsatishi ham mumkin.

Loy va plastilindan yasalgan o`yinchoqning tarbiyaviy ahamiyati rang-barang va ko`p qirralidir. O`yinchoq o`yinni yaratishda ishtirok etadi, bolaning o`ziga xos sherigi sifatida namoyon bo`ladi, uning shaxsiga katta ta`sir ko`rsatadi. U bolaga shunchalik yaqinki, bola o`zi yasagan o`yinchoqlarini sevadi, ularga bog`lanib qoladi, shu tufayli o`zini atrofdagi hayotning to`laqonli a`zosi deb hisoblaydi. Loy va plastilindan yasalgan o`yinchoqlar bilan o`ynash

bolalarda avaylashni, e'tiborlilikni, mehribonlik va nafasatni uyg'otadi, ijobiy axloqiy kechinmalar tajribasini to'plashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sakulina N.P., Kamarova T.S. Bolalar bog'chasida tasviriy faoliyat.- T., "O'qituvchi", 1996.

Kamolova Azima
Shofirkon tuman 8-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi,
Qosimova Sarvara Bahodirovna
Shofirkon tuman 8-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi
(Buxoro, O'zbekiston)

LOY VA PLASTILINDAN O`YINCHOQLAR YASASH ORQALI
BOLALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

***Rezyume.** Maqolada loy va plastilindan o`yinchoqlar yasash orqali bolalar ijodkorligini rivojlantirish haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** loy, plastilin, rasm chizish, tasavvur, o`yinchoq.*

Bolalar ijodkorligini rivojlantirish pedagogikaning dolzarb muammosidir. Chunki voqeligimiz yoshlarda tevarak-atrofdagi narsalarga ijodiy munosabatni, faollik va mustaqil fikrlashni shakllantirishni taqozo etadi. Biz bolalarimizda aql-idrokni, o`tkir zehni, tashabbusni, tadbirkorlik va fantaziyani tarbiyalamog`imiz kerak.

Hozirgi tadqiqotlar maktabgacha yoshdagi bolalar rasm chizish, loy va plastilin o`yinchoqlar yasashda ijodiy faoliyat ko`rsata olishlarini isbotladi. Albatta, bolalar ijodkorligi o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lib, kattalar ijodkorligi mezonlariga javob bera olmaydi. Bog`cha bolasi ham san`atkor singari rasm chizish, loy va plastilin o`yinchoqlar yasashda o`z tajribasiga asoslangan g`oyani ro`yobga chiqarishga kirishadi. Bu g`oya mavzuning vujudga kelishini, uni ifodalash vositalarini qidirib topishni o`z ichiga oladi. Bog`cha bolalarining rasm chizishini yoki loy va plastilin o`yinchoqlar yasashini kuzatish ularning g`oyalari yo kattalarining topshiriqlari munosabati bilan, yo bo`lmasa qandaydir bir obrazning, materialning bevosita ta`siri bilan vujudga kelishini ko`rsatadi. Demak, kattalar ijodi singari bola ijodkorligining ham birinchi bosqichi atrofda voqelikni idrok ilish asosida g`oyaning - mavzuning vujudga kelishidan iboratdir. Lekin badiiy vositalarni oldindan qidirib ko`rish, o`z ishlarini rejalashtirish, uni o`ylab olish bola ijodi uchun xarakterli emas. Bola loy yoki plastilindan biror narsa yasash uchun mavzu tanlaganidan keyin o`sha zahoti uni tasvirlashga kirishadi. U tasvirlash jarayonidagina o`z ishining mazmuni to`g`risida fikr yuritadi, uni qanday bajarish, qanday vositalardan foydalanysh to`g`risida o`ylaydi, ya`ni san`atkor asosan oldindan o`ylab qo`yadigan barcha masalalarni bola ish jarayonida hal qiladi. San`atkor ijodining davri hamma ishni aniqlab olishga bog`liq bo`lib, g`oya amalga oshgunicha davom etadi, bog`cha yoshidagi bolada esa bu davr g`oyaning amalga oshishiga to`g`ri keladi. Bolalar ijodkorligining o`ziga xos ana shu xususiyati ularda analiz va sintez qobiliyati yetarli emasligi, ular o`z ishlarini oldindan rejalashtira olmasligi bilan izohlanadi. G`oyani amalga oshirish uchun tasavvurdagi barcha narsalar ichidan eng xarakterlilarini ajrata bilish, yaratiladigan obrazni xayolan tasavvur eta olish, tasviriy va texnik vositalarni tanlay bilish kerak. Bu ishlarning hammasi mukammal tafakkur jarayonlarini talab qiladi. Biroq, loy va plastilin o`yinchoqlar yasash bo`yicha olib borilgan tadqiqotlar va bolalar bog`chalari tajribasi ko`rsatadiki, bolalarni tasviriy san`at faoliyatiga o`rgatish bo`yicha doimiy ish olib borilsa, ularni o`z ishini oldindan o`ylashga odatlantirish mumkin. Bolada ijod kurtaklarini rivojlantirish vazifalari uning yoshiga xos anatomik-psixologik xususiyatlariga bog`liq bo`ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning predmetlar sifati va xususiyatlari to'g'risidagi tasavvurining to'raligi uning analizatorlari qay darajada ishlashiga bog'liq bo'ladi. Tadqiqotlar 6-7 yashar bolalarda ko'rish va sezish idroki yetarli darajada rivojlanishini ko'rsatadi. Kattalarning tegishli yo'lga solishi bilan kichikintoy predmetning barcha asosiy sifatlarini: shakli, mutanosibli, rangi, tarkibiy qismlarini, shuningdek, fazodagi o'rnini idrok eta oladi. Bolalar idrokining ko'lamiga analizatorlarning rivojlanish darajasidan tashqari kuzatilayotgan obyektga qiziqish ham ta'sir ko'rsatadi.

Loy va plastilidan o'yinchoqlar yasashda bolalar ijodkorligini rivojlantirishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: faoliyatning mazkur turiga qiziqishni rivojlantirish; kichik guruhdan boshlab bolalarni predmetlarni kuzatishni o'rgatish yo'li bilan voqelikni idrok etish asosida, mustaqil izlash asosida predmetlar shaklini yaratishga o'rgatib borish; ilgari yasalgan shakllardan foydalanishga va ularni mujassamlashga odatlantirish. Har bir yosh guruhidagi bolalarga iloji boricha loy va plastilin o'yinchoqlar yasash usullaridan va tasvirlash vositalaridan erkin foydalanishni o'rgatib borish; bolalarni loy va plastilin o'yinchoqlar yasash uchun mavzularni mustaqil holda o'ylab topishga asta-sekin o'rgatib borish, buning uchun tevarakatrofni kuzatish, badiiy adabiyotlarni tinglash, turli rasmlarni tomosha qilish, san'at asarlarini ko'rish orqali idrok etilgan taassurotlardan foydalanish; bolalarni tarbiyachining ko'rsatmalarini faol idrok etish o'yinchoqlarning shakllarini, ularni yasash usul — tasvirlash vositalarini o'ylab topishda tashabbus

ko'rsatishga o'rgatish.

Bolalarda ijodkorlikning, biror mavzuni erkin tanlash va hal etish ko'nikmasining rivojlanishi ularning loy va plastilin o'yinchoqlar yasash texnikasini qanchalik puxta egallaganiga bog'liqligi tufayli ishning mana shu tomoniga katta e'tibor berish kerak. Har bir mashg'ulotda ijodiy xarakterdagi topshiriqlar bilan birga bolalarga o'yinchoqlar yasash texnikasini o'rgatish vazifasi ham qo'yiladi. Bola tasviriy va texnik usullarni qanchalik ko'p bilsa, uning o'yinchoqlar yasashi shunchalik mustaqil hamda ijodiy xarakter kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar loy va plastilin o'yinchoqlar yasashda ularni

har doim predmetning harakati qiziqtiradi. Kichik guruhdagi bola hali obrazni harakatli tasvirlashni bilolmasligi sababli harakatni og'zaki sharhlaydi va ayni bir vaqtda o'yinchoqni bir joydan ikkinchi joyga surib o'ynaydi. Bog'chaning katta guruhida bolalar predmetlarning uncha murakkab bo'lmagan harakatini o'yinchoqlarda tasvirlay boshlaydilar (masalan, oyoqlarni qadam qo'yilayotgandek, qo'lni yuqoriga ko'tarilgan holda, gavdani sal oldinga engashtirib ishlaydilar). Tayyorlov guruhida harakatlarni tahlil qilishda umumiy tajribaga ega bo'ladilar. Ular qadam tashlash va boshqa harakatlarni tasvirlash uchun faqat qo'l va oyoqni ko'tarib o'rnatmay, ularni bukish ham kerakligini, shunda figura ifodaliroq bo'lishini tushunadilar. Katta guruhda bolalar avval harakatsiz figuralarni yasagan, keyin esa uning qismlarini kerakli holatda o'rnatib harakatlantira boshlagan bo'lsalar, tayyorlov guruhida loyning asosiy hajmi «Flining xartumi yaxshi chiqayapti» tasvirlanadigan predmetning mo'ljallangan holatiga yetish-yetmasligini darhol bila oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sakulina N.P., Kamarova T.S. Bolalar bog'chasida tasviriy faoliyat. - T., "O'qituvchi", 1996.

Shovqiyeva Shohida,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
3-bosqich talabasi
(Tashkent, O'zbekiston)

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KITOBXONLIKKA
MEHR UYG'OTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

***Rezyume.** Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka mehr uyg'otishning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** badiiy adabiyot, tarbiyachi, xalq og'zaki ijodi, tarbiya, odob*

Badiiy adabiyot bolalarni aqlan, axloqan va estetik tarbiyalashning qudratli, ta'sirchan quroli sifatida xizmat qiladi, u bola nutqining rivojlantirish va boyitishga ulkan ta'sir ko'rsatadi. Bolalarga bilim va tarbiya beruvchi asosiy manbalardan biri kitobdir. Kitob o'qish uchun bo'lib ta'lim- tarbiya muassasalarida muntazam o'qish san'ati bilan tanishadilar. Tarbiyachi bolalarga tarbiya va bilim berishda asosiy manba bo'lgan kitobdan keng foydalanadi. Kitob kichintoylar fikricha hamma narsasi bor, hamma narsaga javob beruvchi vosita sifatida tan olinadi. Lekin shuni alohida ta'kidlash lozimki, kitob qanchalik qiziqarli, hissiyotlarga boy bo'lmasin, agar kitobxon qalbiga yetib bormasa, hayajon solmasa, bunday kitoblarning tarbiyaviy ta'siri kam bo'ladi.

Bolalarga atalgan kitoblarning maqsadi ularga tabiat ato etgan his- tuyg'ularni o'stirishdan iborat. Bunday kitoblarning bilvosita ta'siri bolalarning aqliga emas balki ularning his-tuyg'ulariga qaratilmog'i kerak. His bilishdan oldin bo'ladi, haqiqatni sezmagani kishi uni tushunmaydi, bilmaydi ham. Kattalarga oid bo'lgan nasalar bolalarga ham oiddir, faqat ularni bolalar tushunchasiga muvofiq suratda bayon qilmoq kerak, bu ishning eng muhim tomonlaridan biridir, degan edi V.G. Belinskiy.

Tarbiyaviy tizimda o'qishga rahbarlik qilishda hilma-xillik yo'nalishlarda ish olib borilar ekan, tarbiyachi kitobxonni tarbiyalashda doimo yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib tarbiyaviy ta'sirini oshirishga harakat qiladi. Tarbiyaviy tizimning muhim yo'nalishlaridan biri mehnat tarbiyasidir. Bolalar uchun yozilgan barcha kitoblar axloq va odob mavzusi bilan bog'liq. Ushbu yo'nalishdagi tarbiya umumiy tarbiya tizimining bir bo'lagi hisoblanadi va doimo boshqa tarbiyaviy yo'nalishlar bilan birga olib boriladi. Kichik yoshdagi bolalar o'ta ta'sirchan va hissiyotga beriladigan bo'ladi. Bu yoshda kitoblarda yozilgan narsalar, kattalar tomonidan aytilgan nasihatlar tezda qabul qilinadi. Ular o'zlarinikidan ko'ra boshqalarning axloqiy tomonlariga, qiliqlariga, qilgan ishlariga tezda baho beradilar. Ana shularni e'tiborga olib tarbiyachi suhbat, ovozi va ifodali o'qish, ertak aytib berish, so'zlab berish kabi tadbirlar, mashg'ulotlar orqali o'qilgan yoki aytilgan, ertaklar qahramonlarning xilma-xil xislatlarini, ularning o'zaro munosabatlarini, vaziyat va sharoitlarni tushuntirib berar ekan. Shunday xislatlar bolalarning o'zlarida ham borligini aytib o'tadi. Masalan, bolalarning juda ko'pchiligida uchraydigan maqtanchoqlikning yomonligi va uni nimalarga olib kelishi haqida o'zbek xalq

ertaklaridan “maqtanchoq quyon”ni o`qib bersa, halollik, to`g`rillikning afzalligi haqidagi “ O`g`ri va to`g`ri” ertagini aytib beradi.

Do`stlik va ayyorlik haqida suhbatlashib, Gulxaniyning “Toshbaqa bilan chayon, “Bo`ri bilan Tulki” ertagini tushuntirib tulki bo`rini aldab qop-qonga tushurib ayyorlik qilib qochib ketganini aytib beradi. Shunday odamlar bizning ichimizda ham bo`lib, birov boylikka, birov qo`rqanidan, birov mansabga o`tirish uchun do`st bo`ladi va keyinchalik ular baribir aldab ketadi. Haqiqiy do`st yaxshi va yomon kunlarda ham do`st bo`lib qolaveradi, deb xulosa qiladi.

Tarbiyachi bolalarga estetik tarbiya berishda quyidagi asoslarga tayanadi:

- a) Shoir yozuvchining mahorati, uslubi imkoniyati;
- b) Kitobning mazmuni, ma`nosi, kuchi g`oyasi badiiyligi;
- v) Tarbiyachining tayyorgarligi, uslubi bilimi va haqozo;

Mana shu uch holat birlashgandagina, hamkorlik bilan muvoffaqiyatga erishiladi. Tarbiyachi badiiy va san`at asarlari bilan ishlaganda estetik tarbiyaga ko`proq ahamiyat beradi. Chunki bu asarlarda insonning ruhiyati, xarakteri, faoliyati his-hayajoni, kechinmalari, tabiati dunyoda bo`layotgan voqea va hodisalarning hammasi bir butunligiga aks ettiriladi va bu bolaga ta`sir etadi.

She`riy obrazlarda badiiy adabiyot jamiyat va tabiat hayotini, insoniy his-tuyg`ular va o`zaro munosabatlar olamini ochib beradi hamda tushuntiradi. Bu namunalar o`z tas`ir kuchiga ko`ra turlicha bo`ladi: hikoyalarda bolalar so`zlarning lo`ndaligi va aniqligini bilib oladilar; she`rlarda o`zbekcha nutqning musiqiyligini, ohangdorligini ilg`aydilar; xalq ertaklari ular oldida tilning aniqligi va ifodaliligini namoyon qiladi, ona tilidagi nutqning yumor, jonli va obrazli taqqoslashlar, ifodalarga qanchalik boyligini ko`rsatadi.

Bolalar badiiy asarlar qahramonlariga qayg`urishni o`rganganlaridan so`ng ular yaqinlari va atrofdagi odamlar kayfiyatini payqay boshlaydilar. Ularda insonparvarlik his-tuyg`ulari – birovning dardiga shyerik bo`lish, yaxshilik qilish, adolatsizlikka nisbatan qarshilik ko`rsatish qobiliyati uyg`ona boshlaydi. Bu prinsipiiallik, halollik, haqiqiy fuqarolik hislari tarbiyalanadigan poydevordir.

Xalq – bolalarning betakror o`qituvchisidir. Xalq asarlaridan boshqa hech qaysi asarlarda qiyin talaffuz qilinadigan tovushlarning bunday qoyilmaqom qilib joylashtirilishini, jarangiga ko`ra bir-biridan zo`rg`a farq qiladigan so`zlarni hayron

qolarli darajada yonma-yon terilishini uchratish qiyin. Beozor hazillar, nozik yumor, sanoq she`rlar – pedagogik ta`sir ko`rsatishning samarali vositasi, dangasalik, qo`rqoqlik, o`jarlik, injiqlik, faqat o`zini o`ylash kabi xislatlarga qarshi yaxshigina «malhamdir».

Ertaklar olamiga sayohat bolalar tasavvurini, ularning xayvonot olamini, fantaziyasini rivojlantiradi. Eng yaxshi adabiy namunalar asosida insonparvarlik ruhida tarbiyalangan bolalar o`z hikoyalari va ertaklarida mazlumlar va zaiflarni himoya qilish, yomonlarni jazolash orqali o`zlarining adolatparvarligini namoyon qiladilar.

Maktabgacha davrdagi har bir yosh bosqichi o`zining nutqiy rivojlantirish vazifalarini qo`yadi. Yosh o`sib borishi bilan adabiy asarlarni qabul qilish darajasi

ham ortib borishi tufayli ular asta-sekin murakkablashtirilib boriladi. Bolalarda she`r tinglay olish qobiliyati rivojlanadi. Shundan kelib chiqqan holda kattalar bolalarning yosh imkoniyatlarini bilishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ergashev, Yo`ldoshev E. Kutubxona va kitobxon. Toshkent.: O`zbekiston nashriyoti. 2018y

Nizomova Indira Akramovna
Shofirkon tuman 8-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori,
Xakimova Dilnoza G`aniyevna
Shofirkon tuman maktabgacha ta'lim bo`limi Davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim
tashkilotlari faoliyatini hamda o`qitishning muqobil shakllarini
tashkil etish sho`basi mudiri
(Buxoro, O`zbekiston)

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIKKA
MEHR UYG`OTISHNING YO`LLARI

***Rezyume.** Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlikka mehr uyg`otishning yo`llari haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so`zlar:** kitob, kitobxon, ovozli o`qish, so`zlab berish, bola.*

Ko`pgina maktabgacha yoshdagi bolalar qiziqarli kitoblar berishini so`raydilar. Tarbiyachi kitob tavsiya etar ekan, kitobxonlarga mustaqil ravsihda kitob tanlash malakasini ham singdirib beradi. Shuning uchun bog`cha javonidagi kitoblarning katalog va kartotekalari rasman bo`lsa maqsadga muvofiq bo`lar edi.

Kitobxonlarning yosh xususiyatida katta farq bo`lgani kabi ularning tushunishi va unga munosabatida ham katta farq qiladi. Bundan tashqari har bir kitobxonning o`ziga xos tomoni, xarakteri, qiziqish mavjud bo`lib, tarbiyachi suhbat davomida bularni tezda ilg`ab olish lozim. Shuning uchun tarbiyachi imkoniyatini hisobga olib ular bilan yakka holda ishlashii va ularga yordam berish zarur.

Bolaning ko`z oldida tarbiyachi kitoblarni yaxshi biladigan, uning qiziq joylarini gapirib bera oladigan mashlahatchi bo`lib gavdalanish lozim. Tarbiyachining tarbiyaviy roli birinchi marta kitobga qiziqqan bola bilan suhbatiga bog`liq. Tarbiyachi bolalar bilan suhbatlashib kitob bilan ishlash qonun qoidalarini ham aytib o`tishi lozim. Chunki bola olgan kitobiga javob berish, lozimligi uqtiriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kitob tanlashda kutubxonachiga yoki tarbiyachiga muhtojdirlar. Shuning uchun ham kutubxonani yoki tarbiyachi kitob tavsiyasining eng yaxshi usuli – suhbatdan foydalaniladi.

Tavsiyaviy suhbat o`z oldiga quyidagi maqsadlarni qo`yadi:

- bolaga kitob tanlashga yordam berish;
- kitobga nisbatan qiziqishni uyg`otish bolaning kitobga juda ham qiziqishi kitobni oxirigacha yakunlashiga yordam beradi;
- o`qishga qo`llanma berishdan iboratdir.

Tavsiyaviy suhbatda so`ralgan kitob xarakteriga, ya`ni so`roq motiviga bog`liq holda har xil tuziladi. Suhbat davomida bolalarga yoqqan yoki yoqishi mumkin bo`lgan bir necha kitoblarni ko`rsatadi, ularni qiziqтира oladigan jihadlarni aytib beradi. Masalan mehr oqibat tuyg`usini shakllantiruvchi “Yoriltosh ertagini bilasizmi?”. Bu kitob yetim qizlar Gulnora va Oymomo haqida. Gulnora juda chiroyli, chaqqon, mehribon, ishlab charchamaydigan qiz bo`ladi. Uning onasi vafot etganidan keyin otasi begona ayolga uylanadi. Ayol juda badjahl yomon bo`ladi.

Gulnora singlisini o`padi-da zor – zor yig`lab qochib ketadi. Uni quvlab kelayotganlar yetay deganda tog`dagi tosh yorilib Gulnora uning uchiga kirib ketadi. Quvlaganlarning hammasi kirib yoritosh desa ham tosh yorilmaydi. Lekin hech kim yo`g`ida singlisi kelib yoritosh desa u ochiladi, nimaga shunday bo`lganini kitobni o`qisalarining bilib olasizlar deb kitobxonni qiziqtirib kitoblar tavsiya etiladi.

Bolaga ertak kitoblar tavsiya qilinayotganda unga shu kitobning boshidan ozgina o`qib berib, kitob qahramonini harakterlab beradi. Ertaklarda ko`rsatilgan rasmlar ham muhim rol o`ynaydi. Bunda rasmlarning hammasini birdan ko`rsatish maqsadga muvofiqmas. Rasmlarni bolaning hayajonini kuzatgan holda asta – sekin ko`rsatish kerak. 1-2 ta asosiy rasmlarni ko`rgan bola kitob bilan birga shu kitobdagi epizodlarga, qahramonlarga, voqealarga, qahramonlarning harakteriga qiziqib qoladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga kitob tavsiya qilayotganda rasm ko`rsatish usuli ayniqsa muhimdir. Ular o`quv texnikasini yaxshi bilishmaydi, kitobdagi rasmlar ularni shu kitobga qiziqtiruvchi asosiy kuch bo`lib hisoblanadi. Tavsiya suhbatini kitobxonni rasmni va matini chuqur qabul qilishga tayyorlaydi.

Ovozli o`qish va so`zlab berish bolani kitobga jalb qilishning tabiiy usuli bo`lib, undan oilada ham keng foydalaniladi. Mashhur pedagog A.S. Makarenko oilada ovozli o`qish muhim ahamiyatga ega ekanligini ta`kidlab: Imkoni boricha o`qish har kuni va doimiy ravishda olib borilishi lozim deb ta`kidlaydi.

Ovozli o`qish va so`zlab berish maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda muhim o`rin egallaydi. Ular hali o`qish texnikasini yaxshi egallamagan bo`ladilar. Shuning uchun bu yoshdagi bolalar birinchi – ikkinchi yilda o`qishga qiynalishlari sababli o`qishdan ko`ra eshitishni yaxshi ko`radilar. Bundan tashqari, bolalar o`qishgagina emas, diqqat bilan eshitishga ham, eshitganlarini o`zlashtirishga va aytib berishga ham o`rganishlari kerak.

Ovozli o`qishga yoki so`zlab berishga xalq ertaklari juda qiziq manba bo`lib xizmat qiladi. Har xil fantastik sehrli ertaklarni so`zlab berish maqsadga muvofiq. Aniq va yorug` obrazli kichik, qiziqarli ma`nodor ertaklar bolalarni atroflarini o`rab turgan dunyo bilan tanishtiradi. Ularning ko`pgina savollarga javob beradi. Xalq ertaklariga xos bo`lgan xususiyat yaxshilikni yomonlik, rostni yolg`on ustidan g`alaba qilish xususiyati bolalarda haqqo`ylikni tarbiyalaydi. Natijada ertaklar bolalarda badiiy adabiyotga qiziqish uyg`otadi. Ammo hamma xalq ertaklari ham bolalarga to`g`ri kelavermaydi. Ertak tanlayotganda bolalarning yosh xususiyatiga, ertakning g`oyasi va mazmuniga e`tibor berish kerak.

Maktabgacha yoshdagi kitobxonlikka mehr uyg`otish yana bir usuli so`zlab berishdir. So`zlab berish asar tanlangandan so`ng birinchi marta o`qib, hamma tomoniga e`tibor berish kerak. Uning mazunini bilan shunday tanishtirish kerakki eshituvchilar ham tarbiyachi asardan qanday ta`sirlangan bo`lsa, shunday ta`sirlanishlari kerak. Shundagina kitobdagi hamma narsalar eshituvchilarning esida qoladi, ular holatlarni hatto so`zma – so`z bilib olishadi. So`zlab berishda ma`noga amal qilish lozim. Chunki so`zlab berishda juda buzib yuborish kitobxonlarni zeriktiradi.

Qo'chqarov Sherzod
Urganch davlat universiteti,
Qo'chqarov Bekzod
O'zbekiston Milliy universiteti,
Nurjonova Gulnoza
UrDU, Psixologiya 1-kurs Magistranti
(Urganch, O'zbekiston)

SURUNKALI SOMATIK KASALLIKLARDA O'SMIRLAR XAYOT SIFATINING PSIXOLOGIK OMILLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bolalar va o'smirlar o'rtasida uchraydigan somatik kasalliklarining ko'payishi, psixologik omillar va yoshlarni turmush tarzidagi o'ziga xosligi, kasallik sharoitida o'smirning hayot sifati uning hayotining integral xarakteristikasi, shu jumladan jismoniy, psixologik va ijtimoiy faoliyati, shuningdek sub'ektiv idrok etishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga e'tibor berilgan.*

Kalit so'zlar: *somatik kasalliklar, rehabilitatsiya, tibbiyot, texnologiyalar, o'smirning hayot sifati, sub'ektiv, psixologik, ijtimoiy, jismoniy, shaxsning shakllanishi, debyuti, stress, fenomeni, o'smirlik davri, o'z-o'zini ongni shakllantirish.*

Аннотация. *В данной статье рассмотрен рост соматических заболеваний среди детей и подростков, психологические факторы и специфика образа жизни молодежи, качество жизни подростка в условиях заболевания является интегральной характеристикой его жизни, в том числе физической, психологической и социальной деятельности, а также изучение особенностей субъективного восприятия.*

Ключевые слова: *соматические заболевания, реабилитация, медицина, технологии, качество жизни подростков, субъективное, психологическое, социальное, физическое, формирование личности, дебют, стресс, феномен, подростковый возраст, само-о'формирование сознания.*

Bolalar va o'smirlar o'rtasida kasallanishni ko'payish masalalarining dolzarbligi hozirgi vaqtda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, balog'atga etmagan bemorlarda surunkali somatik kasalliklar diagnostikasining chastotasi oshishi kuzatilmoqda. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, davolash va rehabilitatsiya tadbirlarining samaradorligini baholashning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bu bemorlarning hayot sifati darajasidir.

Tibbiyot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va tibbiy yordam sifating yaxshilanishiga qaramay, bemorlar davolanish natijasida o'z hayotlaridan har doim ham mamnun emaslar.

A. A. Novik va T. I. Ionova (2013) tomonidan hayot sifating ta'rifi tayanamiz. Shunga ko'ra, kasallik sharoitida o'smirning hayot sifati uning hayotining integral xarakteristikasi, shu jumladan jismoniy, psixologik va ijtimoiy faoliyati, shuningdek sub'ektiv idrok etishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotlar kasallikning bemorlarning hayotiga katta hissa qo'shganligini ko'rsatadi. Qanday bo'lmasin, kasallik debyut

yoshidan qat'i nazar, hayot uchun maxsus shartlarni belgilaydi. Bolalik va o'smirlik davrida u doimo shaxsning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Surunkali somatik kasallikning debyuti bolani ham, uning butun oilasini ham yangi, maxsus sharoitlarga qo'yadi.

So'nggi tadqiqotlar stresslilik fenomenini birinchi o'ringa qo'ydi tashxis qo'yish. Bolaning tajribasining intensivligi turli omillarga, jumladan, uning yoshiga, kasallikning og'irligiga, ma'lum bir kasallik haqida mavjud bilimlarga va ota-onalarning reaksiyalariga bog'liq. Biroq, tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, tashxis qo'yish sharoitida stress darajasi travmadan keyingi stress buzilishining klinik ko'rinishi bilan taqqoslanadigan reaksiyalarga erishishi mumkin va bolaning ruhiy moslashuvining turli belgilarining paydo bo'lishi istisno qilinmaydi.

O'smirlik davrida surunkali kasallikning boshlanishi butunlay boshqacha tendentsiyalarni belgilaydi. Ular kelajak istiqbollarni shakllantirish jarayonlari, shuningdek, ajralib chiqish va o'z-o'zini ongni shakllantirish jarayonlarini aktualashtirish bilan o'zaro bog'liqdir. Tashxis qo'yish holatida o'smir hissiy shokni boshdan kechiradi, bu shaxsiyat rivojlanishining ushbu bosqichida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tengdoshlari bilan muloqot qilishda mumkin bo'lgan cheklovlar haqida tashvishlanishdan kelib chiqadi. Ushbu bosqich uchun begonalashish, yolg'izlikning eng xarakterli tuyg'ulari.

Bundan tashqari, bu erda alohida rol o'ynaydi, bu yoshda bir oz realizmga ega bo'lishni boshlaydigan kelajak uchun rejalarning qulashi. Shu munosabat bilan, o'smirlik mavjud kasallikning kuchayishini ko'proq tashvishli idrok etish bilan tavsiflanadi. Kelajak noaniq, qo'rqinchli bo'ladi, ko'p qo'rquvlarni keltirib chiqaradi, bu ko'pincha o'smirning kasallik bilan bog'liq cheklovlarni bilishi bilan bog'liq.

Hayot sifatining qoniqarli darajasiga erishishning mumkin emasligi, shuningdek, o'z-o'zini hurmat qilish va o'ziga ishonchsizlik darajasining pasayishi bilan bog'liq. Biz ishonamizki, bu holda o'z-o'zini hurmat qilish darajasi va profili o'rtasidagi munosabatlar hayot sifatiga ta'sir qiladi va hissiy o'zini o'zi boshqarish jarayonlari bilan bog'liq yagona mexanizm sifatida amalga oshiriladi.

Shu bilan birga, ijtimoiy-psixologik moslashuvning buzilishi surunkali somatik kasallikning mavjudligining majburiy natijasi emas. Ba'zi hollarda mobilizatsiya va aqliy tartibga solishning kompensatsion jarayonlarini kiritish qayd etilgan boshqa tendentsiya aniqlanadi.

Kasallikning holatlari, masalan, o'smirni kasallik tufayli yuzaga keladigan to'siqlarni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan kognitiv faollikka undashi mumkin. Shu bilan birga, o'smir uchun mavjud bo'lgan hayot sohalarida o'zini o'zi anglash uchun motivatsiya safarbar qilinadi.

Kasallik bilan kurashishning o'ziga xos xususiyatlari qiyin hayotiy vaziyatlarga duch kelgan o'spirin bilan kurashishning odatiy usullariga bog'liq bo'ladi. Hayotda yetarlicha tajribaga ega bo'lmagan o'smir ota-onasidan yordam so'rashi tabiiy. Biroq, ota-onalarning o'zlari moslashish qobiliyatining pasayishiga duch kelishlari mumkin, bu esa zarur yordamning etishmasligi tufayli o'smirning ahvolini og'irlashtiradi.

Kasallik sharoitida bolalar va o'smirlarning hissiy, shaxsiy xususiyatlari va hayot sifatini tavsiflovchi juda ko'p sonli zamonaviy tadqiqotlarga qaramay, surunkali kasalliklarga chalingan o'smirlarning hayot sifati kontekstida psixologik omillarni tavsiflovchi tadqiqotlar etishmaydi. somatik kasalliklar.

Stress (ing. stress — bosim, kuchlanish, tanglik) - odam va hayvonlarda kuchli ta'sirotlar natijasida sodir bo'ladigan o'ta hayajonlanish, asabiylik holati. Organizmda har xil ta'sirotlarga nisbatan rivojlanadigan nomaxsus neyrogormonal reaksiya. "Stress." terminini kanadalik patolog G. Selye ta'riflab, tibbiyotga kiritgan (1936). Olim stress holatiga olib keluvchi omilni stressorlar deb, ular ta'sirida organizmda ro'y beradigan o'zgarishlarni moslashish (adaptatsiya) sindromi deb atadi. Fizik (issiq, sovuq, shikastlanish va boshqalar) va psixik (qo'rquv, qattiq tovush, o'ta xursandchilik) stressorlar ajratiladi. Organizmda bu omillar ta'sirini yengishga qaratilgan moslashuvchi biokimyoviy va fiziologik o'zgarishlar rivojlanadi, bu stressorning kuchi, ta'sir etish muddati, odam yoki hayvonning fiziologik sistemasi va ruhiy holatiga bog'liq. Nerv sistemasi yuqori rivojlangan odam va hayvonlarda, his-tuyg'u ko'pincha stressor vazifasini o'taydi va u fizik stressor ta'siriga zamin tug'diradi. Odamda bir xil kuchdagi stress ham xavfli, ham ijobiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun ma'lum bir darajadagi Stresslarsiz faol hayot kechirib bo'lmaydi, chunki stresslar bo'lmisligi bu o'lim bilan barobar degan edi G. Selye. Demak, stresslar nafaqat xavfli, balki organizm uchun foydali ham bo'lishi mumkin (eustress), bu holat organizm imkoniyatlarini ishga soladi, salbiy ta'sirotlarga chidamliligini oshiradi (masalan, infeksiyalar, qon yo'qotish va boshqalar), ma'lum bir somatik kasalliklar (mas, yara kasalligi, allergiya, yurak kasalliklari va boshqalar) kechishini yengillashtiradi yoki bemorning ulardan form bo'lishiga yordam beradi. Zararli Stresslar (distress) organizm rezistentligini pasaytiradi, ko'pgina kasalliklarning kechishini og'irlashtiradi. Stress ta'sirida kasalliklar paydo bo'lishida organizmning dastlabki holati katta ahamiyatga ega. Mas, gipertoniya kasalligi bilan og'rigan bemorda Stress og'irroq, ya'ni gipertonik krizislar bilan kechadi.

G. Selye, Stress natijasida rivojlanadigan kasalliklar yo stressorning kuchli ta'sir etishi, yoki gormonal tizimning "noto'g'ri" reaksiya berishiga bog'liq deb hisoblagan. Chunki ayrim hollarda distress uncha kuchli bo'lmagan stressor ta'sirida yuzaga keladi. Stressning organizmga ijobiy yoki salbiy ta'sir etishi organizmning ushbu stressorga nisbatan reaksiyasiga bog'liq. Stress xolatini faol o'zgartirishga qaratilgan choralar organizm chidamliligini oshiradi va natijada kasallik rivojlanmaydi yoki, aksincha, faol kurashish bo'lmasa, moslashish sindromi susayib, og'ir holatlarda organizmni nobud bo'lishigacha olib kelishi ham mumkin. Organizmdagi hamma o'zgarishlarni nazorat qilishda miyadagi katexolaminlar miqdori katta ahamiyatga ega. Shunday qilib, nerv sistemasi organizmning Stressga reaksiya berish holatini belgilaydi (qarang Neyrogumoral regulyasiya).

Hozirgi "Stress" termini juda keng ma'noda tushuniladi, mas, nerv sistemasi bo'lmagan quyi hayvonlar, hatto o'simliklarda ham suv miqdori yoki harorat keskin o'zgarsa, ularda kechayotgan fiziologik jarayonlar buziladi.

Bolalar va o'smirlar o'rtasida kasallanishning o'sishi bilan bog'liq muammolar hozirgi vaqtda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Buni so'nggi o'n yillikdagi statistik ma'lumotlar tasdiqlaydi. Voyaga etmagan bemorlar surunkali somatik kasalliklardan ko'proq azob chekishadi. Shu bilan birga, ko'plab kasalliklar sezilarli darajada "yoshroq" va avvalroq kechroq namoyon bo'ladigan yosh davrlarida aniqlanadi ontogenez bosqichlari (Dedov I.I. va boshqalar). Shu bilan birga, baholashning eng muhim ko'rsatkichi tibbiy muassasalar sharoitida davolash va reabilitatsiya tadbirlari sifatining samaradorligi bemorlarning hayot sifatining ko'rsatkichidir. (Yuriyev V.K., Sayfulin M.X.) Zamonaviy sharoitda shaxsiylashtirilgan tibbiyot

dasturlarini ishlab chiqish tobora ko'proq samarali tibbiy yordam ko'rsatmoqda hayot davomiyligi. Terapevtik va rekreatsion tadbirlarga qaratilgan surunkali kasalliklarga chalingan odamlarning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlash; voyaga etmaganlarning hayotini normallashtirishga hissa qo'shish. Lekin, davolanish natijasida jismoniy holati yaxshilanganiga qaramay, o'smir har doim ham hayotidan mamnun emas.

ADABIYOTLAR:

1. Абросимов И. Н. Выбор копинг-стратегии как фактор психологической адаптации пациента к хроническому соматическому заболеванию / И. Н. Абросимов, В. М. Ялтонский // Вестник Омского университета. Серия «Психология». - 2018.
2. Агеева-Подобед И. Б. Психологическая и социально-культурная адаптация детей к условиям стационарного лечения / И. Б. Агеева-Подобед // Педиатрический вестник Южного Урала. - 2014.
3. Александрова О. В. Психологические особенности детей и подростков в восприятии ими болезни на разных этапах ее течения / О. В. Александрова, А. Е. Ткаченко, И. В. Кушнарева // Педиатр. - 2018.
4. Shamdiev E.C.,Tursunhodjaeva L.A, «Psihoterapiya» - T.: 2011.

Qurbonova Shafolat Xayriddinovna
Shofirkon tuman 8-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi,
Yuldashova Nasiba Nusratovna
Shofirkon tuman 8-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi
(Buxoro, O'zbekiston)

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALAR
TARBIYASIDA BOLALAR ADABIYOTINING O'RNINI

***Rezyume.** Maqolada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar tarbiyasida bolalar adabiyotining o'rnini haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** maktabgacha tarbiya, badiiy adabiyot, bolalar adabiyoti, ertak*

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar bilan ishlashda badiiy so'z katta o'rin tutadi. Bolalar xalq ertaklari, she'r, hikoyalar eshitishni yaxshi ko'radilar. Bolalar adabiyoti, avvalo o'zining qiziqarli mazmuni, badiiy obrazlarining go'zalligiga, tilning ifodaliligi, she'riy so'zlarning musiqaviyligi bilan bolalarga quvonch baxsh etadi. Ayni vaqtda u bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Buyuk rus demokratik V.G. Belinskiy bolalar kitobi tarbiya uchun yoziladi, «Tarbiya – buyuk ish, u insonning taqdirini hal qiladi» - degan edi.

Badiiy adabiyotning qimmatini bolaning har bir jihatdan o'sishiga ta'sir ko'rsatishidir. Badiiy adabiyot bolaga jonajon o'lka tabiatining kishilarning mehnati va hayotini, ularning qilayotgan ishlari va ko'rsatayotgan qahramonliklarini, bolalar hayotidan olingan voqeaalar, bolalarning o'yinlari, ertaklari va qilayotgan mehnatlarini himoya qilib beradi. Kishilarning ichki dunyosini yoritib, ularning xarakterlari, his-tuyg'ulari, xatti-harakatlarini, shuningdek, tasvirlangan hodisalarga yozuvchining munosabatini ko'rsatib, badiiy adabiyot asarlari bolani hayajonlanishga, asar qahramonlariga achinishga yoki ularni qoralashga majbur qiladi. Eng yaxshi badiiy adabiyot asarlari bolalarda biror narsaga yaxshi-yomon, adolatli-adolatsiz, to'g'ri-noto'g'ri deb, o'zlariga xos bir yordam beradi. Bolalar kitobning qiziqarli mazmuni do'stlik, halollik, mehnatsevarlik, o'rtoqlik namunalarini ko'rsatadi. Bolalar badiiy adabiyot asarlari estetik jihatdan

tarbiyalashga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Badiiy asarlarning yorqin obrazlari, jonajon tabiatning shoirona manzaralari, she'rlarning musiqaviyligi, tilning o'tkirligi, ifodaliligi bolalarga yoqadi. Bolalar badiiy so'z qudratini his etadilar, uncha katta bo'lmagan ertaklar, xalq ashula hamda she'rlarini tez va osongina eslab qoladilar.

Badiiy so'zga muhabbatni ilk yoshdan boshlab tarbiyalab borish zarur, bola bog'chadan maktabga ana shu muhabbat bilan o'tadi va keyinchalik Vatan adabiyotini sevadigan bo'lib qoladi. Xalq, og'zaki ijodi – ertaklar, topishmoqlar, maqollar, qo'shiqlarning ko'plari uzoq o'tmishda va hozirgidan tubdan farq qiladigan voqyeligidan tubdan farq qiladigan turmush sharoitida yaratilgan xalq ijodi asarlaridan faqat tarbiya vazifalariga javob beradiganlari tanlab olinadi. Aql-idroki yoki jasurligi bilan, sabr-toqati yoki mehnati bilan har qanday qiyinchiliklarni yengadigan dovyurak, vijdonli qahramonlar ishtirok etadigan ertaklardan bolalar juda hayratlanadilar, bunday ertaklar bolalarni ijobiy qahramonlarga nihoyatda hayrixoh bo'lishga,

yovuzlikka, nohaqlikka, qizg`anchilikka, makr-xiyлага nisbatan murosasiz bo`lishga majbur etadi.

Bolalarga o`qib beriladigan asarlar doirasiga har xil janrdagi asarlar: hikoya va povestlar, proza hamda she`r shaklidagi ertaklar, dostonlar, xazil she`rlari, topishmoqlar, masallar kiradi. Bolalar bog`chasi dasturida ko`rsatilgan asarlarning ko`pchiligi bolalar adabiyotining oltin fondini tashkil etadi. Har yili bolalar uchun yangi kitoblar nashr etib turiladi. Tarbiyachi bosmadan chiqayotgan kitoblarni kuzatib borishi, jurnallardagi tanqidiy maqolalarni o`qishi va bolalar kitoblarining muhokama etilishida ishtirok etishi kerak. Tarbiyachi har bir yosh guruhida bolalarni juda ko`p bolalar badiiy adabiyoti asarlari bilan tanishtirib borishi lozim. Bolalar bog`chasining muhim vazifasi bolalarning asarlar mazmunini o`zlashtirib olishlariga, ularni to`g`ri tushunishlariga erishishdir. Bolalar asarlarning bir qismini yod olishlari, bir qismini esa matnga yaqinroq qilib aytib bera olishlari lozim.

Tarbiyachi bolalarda adabiy asarni idrok qilish ko`nikmasini tarkib toptiradi. Bola asarni tinglayotib, uning mazmunini o`zlashtiribgina qolmay, balki muallif tasvirlayotgan his-tuyg`ular va kayfiyalarni his etishi ham lozim. Bolalar bog`chasida asarning mazmuni va formalarini analiz qilishning ba`zi elementlari ham tarkib toptiriladi. Har bir bola maktabga o`tish paytida asarda hikoya qilangan asosiy qahramonlarni aniqlay olishi, ularga nisbatan o`z munosabatini (kimning nima uchun yoqqanini) aytga bilishi, asarning formasini aniqlay bilishi (she`r, hikoya, ertak) lozim.

Bolalarda birgalashib eshitish malakalarini, uyushqoqlik bilan savollarga javob berish va o`qib berilgan asar asosida savollar berish, illyustrasiyani diqqat bilan ko`zdan kechirish, kitobga yaxshi munosabatda bo`lish ko`nikmalarini tarbiyalash zarur. Bog`cha bolalarda kitobga berilish, bilishga qiziqish, tinglangan asar haqidaga taassurotlarni o`rtoqlashish istagi va ko`nikmasini tarbiyalashi lozim. Bolalar kitobi bolaga tushunarli bo`lgan, uning aqli va qalbiga yetib borgan, ya`ni bola yozuvchining hikoya qilayotgan narsasini tushunadi hamda his eta olgan taqdiridagina u o`zining tarbiyaviy rolini bajaradi. Tarbiyachilar bolalarning asarlar haqidagi bilimlarini mustahkamlab borish uchun oldingi yosh guruhlarida ularning qaysi asarlar bilan tanishganlarini bilishlari kerak. Bolalarning qiziqqan narsalarini, ularning o`zaro munosabatlarini, o`yinlarini kuzatish yaxshi kitob tanlashga ancha yordam beradi.

Tarbiyachi asar tanlagach, bolalarga uni qanday yetkazish lozimligini aniqlab olishi kerak. Notanish so`zlari ko`p bo`lgani uchun bolalar mazmunini tushuna olmaydigan asarni o`qimagan ma`qul. O`tmishda tarixiy davr bilan bog`liq bo`lgan mumtoz adabiyot namoyondalarining asarlarida, masalan, A.S. Pushkin ertaklarida, xalq ertaklarida uchraydigan juda ko`p notanish so`zlarni tushuntirish kerakmi? degan savol tug`iladi. Bu so`zlar bolalarning asar mazmunini tushunib olishlariga xalaqit bermaydimi, shuning uchun ularni tushuntirmasa ham bo`ladi. Badiiy adabiyotdan foydalanadigan mashg`ulotlar g`oyat osoyishta sharoit yaratilishini talab etadi. Muhimi, xech narsa bolalarni eshitishdan chalg`itmasligi lozim. Mashg`ulotlarni tez uyushtirish, uni bolalar adabiyotiga xos sog`lom, optimistik xarakterda, xushchaqchaqlik bilan o`tkazish kerak. Tarbiyachi bolalarni xushmuomalalik va osiyishtalik bilan o`tirishga taklif etib, bolalarning qanday o`tirganini tekshirib, mashg`ulotni boshlaydi. Mashg`ulot boshlangan vaqtdayoq bolalarning diqqatini jalb etish juda muhim. Bunga ogohlantirish, po`pisa qilish («Eshitnglar, keyin sizlardan so`rayman») bilan emas, balki qiziqarli

muqaddima soʻzi, muqaddima suhbat bilan erishish mumkin. Chunki ularda kitob mazmuniga qarab yorqin surat, topishmoq, bolalar tajribasidan va hokazolardan foydalansa boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qodirova F., Qodirova M. Bolalar nutqini oʻstirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent – 2006 yil.

Rahimova Shoirra Adilbekovna
O'qituvchi
UrDU
(Urganch, O'zbekiston)

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK QOBILIYATLARINI OSHIRISHDA MATEMATIK ERTAKLARNING O'RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning hayotiy mazmunli matematik ertaklardan keng foydalanish va shu asosda mantiqiy biri-biriga bog'langan tushunchalar, ta'riflar, qoidalar va xulosalarni keltirib chiqarish o'quvchilar matematik qobiliyatlarini rivojlantirish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: matematik ertak, ta'rif, matematik qobiliyat, matematik tasavvur, tafakkur.

Annotation. In this article, it is given the development of pupils' mathematical skills by making extensive use of vital mathematical tales and drawing logical, interconnected concepts, definitions, rules, and conclusions.

Keywords: mathematical tale, definition, mathematical ability, mathematical imagination, thinking.

Аннотация. В этой статье обсуждается развитие математических навыков учащихся путем широкого использования жизненно важных математических сказок и составления логических, взаимосвязанных понятий, определений, правил и выводов.

Ключевые слова: математическая сказка, определение, математические способности, математическое воображение, мышление.

Boshlang'ich ta'limda matematika o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri ham o'quvchilar intellektual tafakkurini shakllantirish asosida o'quvchilar qobiliyat va qiziqishlarini rivojlantirish hisoblanadi. Demak, boshlang'ich sinflarda arifmetik amallar tushunchasini mohiyatini va hisoblash usullarini yetkazish uslubiyatini ishlab chiqish o'z ichiga o'quvchilarda umuman boshlang'ich matematika asosiy tushunchalarni shakllantirish va ularni amalda qo'llay olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishni oladi.

Boshlang'ich ta'limda matematika o'qitish arifmetik amallar va tushunchalar mohiyatini ochish orqali, hayotiy mazmunli matematik ertaklardan keng foydalanish va shu asosda mantiqiy biri-biriga bog'langan tushunchalar, ta'riflar, qoidalar va xulosalarni keltirib chiqarish o'quvchilar matematik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki hozirgi kunda bolalarda matematik tasavvurlarni o'stirishda ertaklarda ifodalangan matematik tushunchalar orqali bolaning matematika darslarini o'qitish sifatini oshirishdagi matematik ertaklarning ahamiyati uning tafakkur dunyo qarashi va matematik tasavvurini o'stirish matematika ta'limining keyingi bosqichlari uchun bolalarni tayyorlaydi va komensiyasini rivojlantiradi. Matematik ertaklar orqali noodatilikka yondashilgan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika darslari samaradorligi oshirish mumkin.

“Majoziy ertaklarda majoz poetik vosita sifatida hal qiluvchi hisoblanadi. Qatnashuvchi personajlar faqat hayvonlar bo‘lib, doimo inson tilida so‘zlab, o‘zaro munosabatda bo‘ladilar. Hayvonlarning o‘zaro to‘qnashuvi orqali insoniy munosabatlar ochiladi. Shunday ekan ertaklar orqali bolaning insoniylik fazilatlarini ham tarbiyalab boramiz va darslarda qo‘llanilgan matematik ertaklarning ahamiyati juda katta ahamiyat kasb etadi. Demak, quyida bir nechta matematik ertaklarni keltiramiz:

Qiziquvchan maymuncha
(4 sinf o‘quvchilari uchun)

Maqsad: O‘quvchilarga harakat tezligi, vaqti va masofa haqida tushunarli ma‘lumot berish.

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, katta o‘rmonning bir chekkasida maymunlar oilasi tinch va ahil yashashar ekan. Bu oilaning eng kichik va o‘jar, qiziquvchan maymunchasi ham bo‘lib, u hech kimning gapiga quloq solmas ekan. Na buvisini, na bobosini, na ota-onasini, na opa-singil-u aka-ukasini gapiga kirar ekan.

Kunlardan bir kuni o‘jar maymuncha juda zerikib ketibdi. Uyidagilar unga o‘rmonga yolgir chiqishi xavfli ekanligini qancha uqtirishmasin baribir foydasi bo‘lmabdi. U o‘rmonni sayr qilishni xohlab qolibdi. O‘jarlik qilib yolg‘iz o‘zi yashirincha o‘rmonga sayohatga chiqibdi ketibdi.

Maymuncha avvaliga 5 km soat tezlik bilan yura boshlabdi. 20 km yurgandan keyin uning oldidan kattakon ayiq chiqib qolibdi. Ayiq uni yeb qo‘ymoqchi bo‘lgan ekan, uning qo‘lidan maymuncha arang qochib qutulibdi. O‘jar maymuncha yana 42 km yo‘lni 7 soatda bosib o‘tibdi va daryo bo‘yiga yetib kelibdi. Bechora maymuncha juda chanqab ketib daryodan suv ichmoqchi bo‘libdi. U daryo ichida pistirmada yotgn timsohni sezmay endi suv ichmoqchi bo‘lganida timsoh unga hujum qilibdi. Maymuncha timsohning changalidan ham arang qochib qutulibdi. Och qolgan, chanqagan maymuncha oilasi gapiga quloq silmagani uchun juda afsuslanibdi. U arang juda past tezlikda 6 soatda uyiga yetib boribdi. Oila a‘zolaridan kechirim so‘rab, boshqa o‘jarlik qilmaslikka, aytilgan gapga quloq solishga va‘da beribdi. Shunda uyidagilar uni kechirishibdi va aqli kirgani uchun juda xursand bo‘lishibdi. Uyidagilarni aytishicha daryodan uyigacha bo‘lgan masofa 12 km ekan...

Savollar:

1. Maymuncha ayiqni uchratguncha necha soat yo‘l yurgan?
2. Maymuncha daryogacha necha tezlik bilan harakatlangan?
3. Maymuncha uyigacha qancha tezlik bilan harakatlangan?
4. U jami qancha yo‘l yurgan?
5. U jami necha soat yo‘l yurgan?

Javoblar:

1. $20:5=4$ soat
2. $42:7=6$ km/ soat
3. $12:6=2$ km/soat
4. $20+42+12=74$ km

Bu matematik ertagimizda xulosa sifatida aytadigan bo‘lsak o‘quvchilarning matematik qobiliyatlarini oshirishda kommunikativ kompetensiyalari shakllanishida yordam beribgina qolmay, matematikaga oid atamalarning ma‘nosini tushunib to‘g‘ri o‘qiy olish kabi vazifalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Quyovoylar oilasi
(3 -sinf o'quvchilari uchun)

Maqsad: O'quvchilarning matematik savodxonligini va qobiliyatlarini oshirish,

Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, shunday tinchlik zamonda, bizga yaqin o'rmonda quyovoylar oilasi yashagan ekan. Uzunquloq tog'aning oz emas ko'p emas naq yettita bolasi bor ekan. To'rttasi o'g'il qolgani qiz ekan. Aka-uka, opa-singillar nihoyatda ahil va juda mehnatkash ekan. Hosil yig'im terimi avjiga chiqqan paytda quyovoybolalar otalariga ergashib, o'rmondan uncha uzoq bo'lmagan ekinzorga borishibdi, Borishibdiyu pishib yetilgan sabzavotlarni ko'rib sevinib ketishibdi. Otalari boshchiligida har biri oltitadan sabzi terishibdi. So'ng sabzilarni qopga solib xursand bo'lib uyga qaytishibdi. Yo'lda uzunquloq va uning bolalari ayyor tulkiga duch kelishibdi. Uzunquloq va uning beshta bolasi o't-o'lanlar ichiga kirib yashirinishibdi. qolgani esa jon holatda qocha boshlabdi. Tulki Uzunquloq bobo va uning bolalarini qayerga yashiringanini payqay olmay qolgan quyovoylarning izidan quvib ketibdi. Qochib ketgan quyovoylar sohil bo'yida qayiqda suzib ketayotgan tipratikan va toshbaqani ko'rib ulardan yordam so'rashibdi va shu qayiqda suzib ketishibdi. Tulki esa ularni tutolmabdi. Uzunquloq bobo va quyovoybolalar ularni hamma yerdan qidirishibdi ammo topolmay qayg'uga botishibdi. Qochib ketgan quyovoylar tipratikan va toshbaqaga bo'lib o'tgan voqeani aytib berib uylariga eltib qo'yishlarini iltimos qilishibdi. Shunda tipratikan va toshbaqa ularga savol berishini, savolga to'g'ri javob berishsa olib borishlarini aytibdi. Quyovoylar rozi bo'lishibdi. Savol quyidagicha ekan: Toshbaqa menda 21 ta olma bor, tipratikaning olmalari esa mening olmalarimning $\frac{3}{1}$ qismiga teng. Sizlar bizga tipratikan bobongizda qancha olma borligini va ikkalimizda nechta olma bo'lishini ayting debdi. Quyovoylar birga o'ylab shunday javob berishibdi: Tipratikan bobomda sizdagi olmaning 3 dan 1 qismicha olma bo'lsa ularda 7 ta olma bor bo'lgan. Ikkalangizda esa birgalikda 28 ta olma bo'ladi deyishibdi. Bu javobni eshitgan toshbaqa va tipratikan quyovoylarning aqliga qoyil qolishibdi va ularni uylariga olib borib qo'yishibdi. Uzunquloq quyovoy va uning bolalari ularni ko'rib juda sevinishibdi. Quyovoylar oilasi a'zolari toshbaqa va tipratikanga rahmatlar aytib ular bilan bir umrga do'st bo'lib qolishibdi.

Savollar:

1. Uzunquloq boboning nechta bolasi bor edi?(7 ta)

2. Quyoning nechtasi o'g'il, nechtasi qiz edi? ($7-4=3$)
3. Ekinzorga sabzi terish uchun hammasi bo'lib nechta quyong bordi? ($7+1=8$)
4. Uzunquloq bobo boshchiligida quyonglar har biri nechtadan sabzi terishdi? (6 tadan)
5. Quyong bolalar birgalikda qancha sabzi terishgan? ($6*7=42$)
6. Uzunquloq boboning nechta quyong bolasi tulkidan qo'rqib qochib ketdi? ($7-5=2$)
7. Quyonglar masalaning javobini qanday yo'l bilan topishdi?

Yechish:

$$21:3=7$$

$$7*1=7$$

$$21+7=28$$

Javob: 28 ta

Matematika darslarida ertak ichida masala keltirish orqali darslarni tashkil etish jarayonida o'quvchilarga ertaklarni taqdim qilish ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirishga va o'z qobiliyatlarini yaxshiroq namoyon etishga yordam beradi. Ayniqsa bunday darslarni ko'proq o'tkazish orqali bolalarning turli vaziyatlarga kreativ yondashishlariga yordam beradi, matematik bilimlar orqali adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini ham yanada kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Математические сказки", Е.А. Алябьева. «ТЦ Сфера», оформление, иллюстрации, 2018
2. O'zbek xalq ertaklari
3. through fairy-tales to math in the lessons.:
<https://www.researchgate.net/publication/26629435>

Sadridinova Umida To'xtaboyevna
Shofirkon tuman 5-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi,
Qilicheva Feruza Baxranovna
Shofirkon tuman 5-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi
(Buxoro, O'zbekiston)

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA MILLIY QADRIYATLAR VOSITASIDA XULQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

***Rezyume.** Maqolada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda milliy qadriyatlar vositasida xulq madaniyatini shakllantirish haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** maktabgacha tarbiya, xulq madaniyati, qadriyat, axloq, odob, ma'naviy xulq.*

Milliy qadriyatlar maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning kundalik faoliyatida odat, ehtiyojga aylangan taqdiridagina uning ma'naviy shakllanishiga ta'sir etadi. Ayniqsa, maktabgacha tarbiya yoshidagi bola xulqiga ta'sir etuvchi insonparvarlik, ma'rifatparvarlik, mehr-muhabbat, poklik, katta yoshlilarga, ota-onalarga hurmat, mehr-muhabbat, xushmuomalalik, do'stlik, saxiylik, shirinso'zlik, kabi xislatlarni tarkib toptiruvchi axloqiy mazmundagi qadriyatlar bog'chada, oilada, jamoat joylarida samarali bo'ladi.

Qadriyatlar ijtimoiy hayotimizda shaxsiy, oilaviy qadriyatlar tarzida namoyon bo'ladi. Qadriyatlarimizni tiklash va yosh avlod tarbiyasiga singdirish o'zbek xalqi an'analari orqali olib boriladi. An'ana avloddan-avlodga o'tib boradigan va jamoatchilik fikri bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy axloq va munosabatlarning umumlashgan me'yor va tamoyillaridir. Har bir an'ana shakllanishida obyektiv zaruriyatlar – xalqning yashash sharoiti, madaniy ishlab chiqarishi va ma'naviy madaniyati muhim ahamiyatga ega. Markaziy Osiyo xalqlarida, jumladan, o'zbek xalqida qadimdan tarkib topgan an'analarning jumlasiga mehnatga muhabbat, Vatanga sadoqat, insonlarga hurmat, mehr-muhabbat, hashar, bir-biriga ko'maklashish va boshqalarni kiritish mumkin.

O'zbek xalqiga xos bo'lgan ota-onani hurmat qilish va ularga yaxshi munosabatda bo'lish, jamoat joylarda o'zini tuta bilish, mehnatsevarlik, halollik, rostgo'ylik, andishalilik, shirinso'zlik o'zbek xalqining ajoyib odob-axloq, ma'naviy xulq jumlasiga kiradi. Shuning uchun milliy qadriyatlarimiz sanaladigan ma'naviy madaniyat manbalarini o'rganish, ularda olg'a surilgan g'oyalarga amal qilish, kelgusi avlodlarga qadriyat sifatida o'tkazish jamiyatning, qolaversa, har bir kishining asosiy burchi. Qadriyatlardan maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar xulq madaniyati tarbiyasida foydalanish o'ziga xos xususiyatga ega. Chunki bu davrda bolalar xulqi va irodasi shakllana boradi. Masalan, ular ijtimoiy faydali faoliyati jarayonida o'z guruhida tartib-qaidaga rioya etish, tengdoshlariga yordam berish, o'yin va mashg'ulotlarda turli narsalar yasashda jiddiy munosabatda bo'lishi orqali xulq-odob qoidalariga rioya etish ko'nikma va malakalari shakllana boradi. Bunga, albatta, oila va bog'chadagi muhit va milliy qadriyatlar katta turtki bo'ladi. Malakalar takomillasha borib, ong ko'nikmalariga aylanadi. Masalan, ertalabki gimnastika mashqlarini uyida ham bajarishi, o'z o'yinchoqlarini va kiyimlarini, o'z xonasini tartibli saqlashi, kattalar va o'z tengdoshlari bilan xushmuomalada bo'lishi kabilar kundalik ehtiyojlar vositasida ko'nikma hosil qilib boradi. Bunda bolalar, albatta,

o`z xatti-harakatlarini ongli ravishda tushunib, to`g`ri xulosalar chiqarishi va ijobiy natidaga olib kelishi kerak.

Bolalarda xulq madaniyati qoidalariga rioya etishning to`g`ri olib borilmasligi sababli quyidagi zararli xatti-harakatlarni paydo qilishi mumkin: tirnoqni tishi bilan sindirib tashlash, to`g`ri yuvinmaslik, ovqatlanish qoidalariga rioya etmaslik, o`z aytganini qildirish uchun jazavaga tushish holatlari va boshqalar. Bunday xatti-harakatlar oldini olish uchun milliy qadriyatlardan foydalanishda tarbiya jarayonining yaxlit va uzviyligiga rioya qilish, ya`ni tarbiya uzluksizligi, uslub va vositalar samaradorligi, tarbiyaviy ta`sir tizimligi, bolalarda xulq-madaniyat qoidalarining odatga aylanishiga, bolalarni hurmat qilish va ularda ishonch tuyg`usini paydo qilishga erishish muhim ahamiyatga ega. Chunki ozgina bo`lsa ham xatoga yo`l qo`yish, bolalarda hurmat – dushmanlikka, hamdardlik va ayanch – boqibeg`amlik va ko`rolmaslikka, adolat – zulmga, insonparvarlik – jaholatga aylanishi mumkin. Eng yomon tomoni shundaki, bolada o`ziga va o`zgalarga bo`lgan ishonch tuyg`usining yo`qolishi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda xulq madaniyatini tarbiyalash, eng avvalo, ijtimoiy yo`nalish kasb etishi muhim hisoblanadi. Mazkur faoliyat bolalar o`zaro munosabatlarida, o`rtoqlarining fikrlarini baholashda, ularning xatti-harakatlariga munosabat bildirishda ko`rinadi. Bunda salbiy xatti-harakatlarni qoralash va ijobiy ishlarni rag`batlantirishlari muhim ahamiyatga ega. Lekin bu holatlar hali beqaror bo`lishi mumkin. Shunga ko`ra maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda xula-odob me`yorlariga amal qilishi, bajarayotgan ishini oxiriga yetkazishi, hamkorlikda mehnat qilishga o`rganishi, tartib-qoidalarni buzgan bolalarning bu xatti-harakatlarini bartaraf etishga yo`naltirishda turli uslub va usullarni qo`llashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning his-tuyg`ulari va o`ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning turli o`yinlarni bajarishga kirishib keta olishi, o`zaro kelishib o`ynay olishi, bir-birining qiziqishini hisobga olishini nazarda tutib, ana shu faoliyati jarayonida xulq madaniyati tarkib toptirib boriladi. Bu tajribalar, taassurotlar o`zaro munosabatlar mohiyatini o`zgartirib boradi. Chunki hamkorlikdagi o`yin bolalarda bir-biriga g`amxo`rlik, o`rtoqlik va do`stlik munosabatlarini paydo qiladi. Katta bog`cha yoshida o`rta bog`cha yoshdagilarga qaraganda munosabatlarida ongillik paydo bo`ladi. Ularda faollik, tashabbuskorlik, mustaqillikka intilish xususiyatlari ortib boradi. Mustaqillik esa, ba`zida tengdoshlari, katta yoshlilar bilan nizo paydo bo`lishiga olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatda murabbiy yoki boshqa katta yoshlilar beparvo bo`lsa, bolalarni o`z holiga tashlab qo`ysa, ularda madaniy xulq xislatlari emas, balki injiqlik, o`jarlik, xudbinlik paydo bo`lishi mumkin. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda tashkilotchilik xislatlari, rivojlana boradi. Ular o`yin va mashg`ulotlar mavzuini tanlab, o`rtoqlarini bu mashg`ulotlarga jalb etadi. Mazkur tashkilotchilik faoliyat ularda jasurlik, faollik, mustaqillik kabilarni tarbiyalay boshlaydi. Ammo bolalar o`rtasida bu yoshda dangasalar, shuhratparastlar, xudbinlar, maqtanchoqlar bilan bir qatorda yengiltaklar, o`ziga ishonmaydiganlar ham uchraydi. Ana shundaylar bilan tarbiyachilar, ota-onalar va boshqa katta yoshdagilar ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo`lishlari, ularga faol bolalar kabi bir xil munosabatda bo`lib, tarbiyaviy ishlar olib borishlari kerak.

Qadriyatlarimiz bolalarning jismoniy, aqliy, ma`naviy kamol topishida, uning kelajakda turmush tarzini, hayotini, jamiyatda o`z o`rnini topishda asosiy omil bo`lishi, ya`ni to`laqonli

madaniyatli fuqaro bo`lib yetishishining asosiy mezonini bo`la olishi bilan muhim tarbiya vositasi sanaladi. Ammo uni tanlashda bolalar o`yinlarini to`g`ri yo`lga boshqara olish, samarali uslub va usullarni qo`llash, bolalar yosh xususiyatini hisobga olish muhim va zurur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pedagogik maxorat asoslari. Muhammadova Z. T.: TNB kitob. 2009.

Sultonova Marg`uba Olimovna
Shofirkon tuman 11-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi,
Nazarova Saodat Ibrohimovna
Shofirkon tuman 11-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi
(Buxoro, O`zbekiston)

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH

***Rezyume.** Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni tabiat bilan tanishtirish haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so`zlar:** bola, tabiat, ekologiya, tarbiya, o`simlik, hayvonlar.*

Bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayoni har tomonlama rivojlangan shaxs ma'naviy qiyofasini kamol topish jarayonining muhim va tarkibiy qismidir. U bolalarda milliy va umuminsoniy qadriyat sifatida tabiatga ongli munosabat, tabiat zaxiralarini saqlash va ko'paytirishga oid mas'uliyat tuyg'usi, ekologik muammolarni amaliy hal qilishdagi ko'nikmalarning rivojlantirilishini o'zida qamrab oladi.

Sayyoramizda jumladan, yurtimiz hududida vujudga kelgan ekologik vaziyat ta'lim-tarbiya tizimi oldiga quyidagilarni hal etishni muhim vazifa etib qo'yadi, ular:

- 1) Bolalarning tabiatga ongli munosabatlari, tabiat komponentlarini yaxlitlikda va o'zaro aloqadiligini his etish;
- 2) Tabiatning bolalar ekologik madaniyatini belgilab beradigan vosita sifatida namoyon bo'lishi;
- 3) Atrof muhitga munosabatni ma'naviy madaniyatning ajralmas qismi ekanligini anglash;
- 4) Tabiat bolaning ekologik madaniyatini shakllantirishi uchun asosiy omil ekanligini tushunish;
- 5) Atrof muhitga nisbatan bolalarni tabiat bilan tanishtirishning shakllantirishda ularning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonida atrof muhitni muhofaza qilishni ekologik qadriyat sifatida anglab yetishlariga ilmiy-amaliy jihatdan sharoit yaratish;
- 6) Bolalarni tabiat bilan tanishtirishni shakllantirishning maqsad va vazifalarini aniq belgilab olish, uning amaliyotga yo'naltirilganligini tushunish;
- 7) Ekologik muammoga umummilliy, umuminsoniy, ijtimoiy muammo sifatida yondashish kabilar.

Bolalarga o'rgatiladigan ekologik bilim mazmuni o'z ichiga quyidagilarni qamrab olishi lozim: Bolalar ongida olamning ilmiy manzarasini shakllantirish; tabiat va jamiyat o'rtasidagi ma'lum bo'lgan ekologik bilimlar ahamiyatini ilmiy-amaliy jihatdan yoritib berish; Bolalar tomonidan ekologik qonuniyatlarning o'zlashtirilishiga erishish; tabiatda sodir bo'ladigan turli xildagi fojialarni anglash, ularning mohiyatini bilib olish, ekologiyaga oid ta'lim vazifalarini ifodalash, kuzatish va tajribalarni rejalashtirish hamda amalga oshirish, ekologiyaga oid nazariy-amaliy g'oyalarni oydinlashtira olish, ulardan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalana olish malakalarini hosil qilish; tabiatga qadriyat sifatida qarash tuyg'usini uyg'otish va madaniyatini

shakllantirish, tabiatni muhofaza qilish va uning boyliklaridan unumli foydalanishni takomillashtirish; yurtimiz hududidagi biologik xilma – xillikni bilishga imkon beradigan nazariya va g'oyalarni o'rganishni tashkil etish; ekologiya sohasidagi muayyan bilimlar hajmini, tasavvur va tushunchalar doirasini ilmiy-amaliy jihatdan ishlab chiqish; atrof muhitni muhofaza qilish, uning zahiralardan unumli foydalanishga o'rgatish; bolalarni atrof muhit bilan muloqot davrida ekologik amaliyotni kengaytirish, ularda atrof muhitga nisbatan faol ta'sir etuvchi ekologik munosabatni tarkib toptirish.

Tabiat vositasi tarbiya berish umumiy tarbiyaning bir qismi bo'lib, u o'z oldiga bolalarning yosh xususiyatlarini, bilish jarayonlarini, qobiliyatlarini yaxshi bilgan holda tarbiya berishni vazifa qilib quyadi. Maktabgacha tarbiya ishida uning ko'p qirralari bor, bu pedagogika fani qonuniyatlarini o'rganish bilan shug'ullanadigan juda keng ijtimoiy xodisa.

Bolalar yoshiga xos jonli va jonsiz tabiat haqida oddiy tushunchalar berish bolalarga beriladigan bilimlar oddiy bo'lishi bilan birga ilmiy aniq bo'lishi kerak. Masalan, o'simlikni yorug'likka, suvga, issiqlikka bo'lgan ehtiyoji. Bolalarga beriladigan bilimlarning barchasi ko'rgazma asosida berilishi shart.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda ilmiylik prinsipiga amal qilinadi. Beriladigan tabiat haqidagi bilimlar ilmiy bo'lishi bilan birga bolalar tushunadigan bo'lishi shart. Masalan, erta baxorda kunlar isiydi. Kunlar isigani sababli daraxtlar kurtak chiqara boshlaydi. Osmon ko'm-ko'k tus oladi, biz endi bog'cha yer maydonchasiga ekin ekishimiz mumkin. Mana shunday oddiy misollar orqali bolalar aniq va ilmiy asosda tushunchalarga ega bo'ladi. Tabiatshunoslik bilimlarini oddiydan –murakkablikka tizimli ravishda yaqindan, ya'ni o'z o'lkasi tabiatidan boshlab uzoq, ya'ni boshqa katta tabiatni tanish, o'rganish asosida amalga oshiriladi.

O'z o'lkasi tabiati bilan tanishish bevosita bolani tevarak- atrofdagi, bog'chadagi yer maydonchasidagi o'simliklar, gullat ko'chatlar, daryo va ko'l nomlari, tog'lar, yo'lda uchraydigan maysalar nomi, xayvonot olami, ya'ni bola kundalik hayoti davomida duch keladigan jonli va jonsiz tabiat bilan tanishishdan boshlash zarur. Shu tizimi asosida ish tashkil qilinsa, o'zga o'lkaning tabiati bilan tanishish engil, oson kechadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tabiat bilan yaqindan tanishtirmasdan turib, bolalarni jismonan rivojlantirish, nutq va tafakkurlarini boyitish vazifalarini amalga oshirish mumkin emas. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni tabiat bilan tanishtirar ekanmiz, tabiatga doir bilimlarning sodda, hayotiy, tushunarli ekanligini ham alohida uqtirish kerak.

Bog'cha bolalari tabiat haqida ma'lumot olar ekan, eng avvalo o'zlari yashaydigan, o'zi tarbiyalanadigan bog'cha uchastkasidagi, uning tevarak-atrofidagi o'simlik va hayvonlar bilan, tabiat elementlari bilan, u yerning suvi, tuprog'i, iqlimi bilan tanishadilar. Buning foydali tomoni shundaki, yosh bolalar o'zi yashaydigan, o'zi tarbiyalanadigan joydagi o'simlik va hayvonlarni har kuni ko'radi, ularning nomini bir kunda bir necha marta eshitadi. Ular bolalar yodida tez qolib, uzoq saqlanadi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishda ularning turli yosh xususiyatlari hisobga olinadi. Ayniqsa jonsiz tabiat, o'simlik va hayvonlar, tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlar, tabiatdagi insonlar mehnati haqidagi bilim va tushunchalar oddiylikdan murakkablikka prinsipi asosida tushuntirilmog'i zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yusupova P.A. Ekologik tarbiya. Tabiat bilan tanishtirishning yoʻl va shakllari. // Maktabgacha tarbiya. – T.: 1992. – 63 b.

Бошманова Шахноза Абдуҳаким қизи
магистрант первого курса факультета “Педагогика и психология”,
Абдуллаева Феруза Абдулла қизи
магистрант первого курса факультета “Педагогика и психология”
Джизакский государственный педагогический институт
(Джизак, Узбекистан)

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ

***Аннотация.** В статье приведена информация об организации работы по формированию читательской культуры у учащихся.*

***Ключевые слова:** книга, чтения, читательский интерес, читательская компетентность, читательская культура.*

Книга играет огромную роль в духовном развитии человека. Особенно велико ее значение в период интенсивного становления личности – в детские годы. Книга, прочитанная в детстве, нередко оставляет неизгладимый след в душе, запоминается на всю жизнь. Ведь не зря чтение всегда рассматривалось как средство учения и обучения и как средство воспитания в человеке человека.

Читательский интерес – это направленный интерес, проявляемый в активном отношении читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и к своей способности самостоятельно добывать этот опыт из книг. При этом обязательно проявление читателем умственной и эмоциональной активности, чтобы целенаправленно ориентироваться в книжном окружении, в книге, как инструменте для чтения, в тексте, как основном компоненте книги, хранящем и передающем читателю этот опыт. (Горшкова М.Л.).

Культура чтения – это процесс, включающий восприятие текста, его понимание и интерпретацию произведения, причем уровень восприятия определяется читательским опытом ученика, его литературным развитием. Высокий уровень чтения обязательно характеризуется творческим восприятием, способностью создавать новые образы, новую реальность, способностью вступать в диалог с автором.

В связи с этим развитие культуры чтения художественного текста является важной ступенью в достижении главной цели образования – саморазвития личности и формирования базовых общечеловеческих ценностей. Читательская культура является более широким, разноплановым, объемным понятием, чем культура чтения.

Читательская культура – это процесс формирования образованного читателя, умеющего понимать и эстетически оценивать литературные произведения.

Читательская компетентность – это совокупное личностное качество ученика и уже взрослого человека, сформированное на базе интеллектуальных способностей и личностных свойств.

Деятельность по формированию читательской культуры у учащихся следует рассматривать как составную часть учебно-воспитательного процесса и как одну из форм

организации досуга школьников. Деятельность учителя должна способствовать развитию читательского интереса и, как следствие, углублению полученных знаний, раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и их творческой активности. Педагог, формируя читательскую культуру учеников в ходе учебно-воспитательного процесса, должен решать две основополагающие задачи: развитие потребности в чтении; развитие читательской компетентности.

В основе работы с детьми по развитию интереса к чтению должны лежать основополагающие принципы деятельностного подхода и диалогического воспитания, изложенные в работах А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, В. И. Слободчикова, Н. Е. Щурковой: принцип учета возрастных и индивидуальных периодов развития ученика; принцип определения «зоны ближайшего развития» и организации в ней совместной деятельности детей и взрослых; принцип высокой мотивации любых видов деятельности, направленных на формирование читательской культуры; принцип обязательной рефлексивности деятельности ученика; принцип сотрудничества при организации управления различными формами деятельности; диалогический принцип.

Развитие интереса к чтению школьников можно представить в виде работы по следующим направлениям: Внеклассная литературная деятельность.

Эту деятельность нужно рассматривать как составную часть образовательного процесса, которая способствует развитию читательского интереса и, как следствие, углублению полученных знаний, раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и творческой активности детей.

Внеклассная работа по литературному чтению имеет большое значение для формирования читательской культуры школьников. При организации этой работы учитель должен ставить главную цель: формировать интерес школьников к чтению и при этом решать следующие задачи:

- совершенствование качества чтения как основы глубокого и полноценного восприятия художественного текста;
- развитие речи учащихся, умение выражать свои мысли и чувства в устной и письменной речи;
- освоение учениками нравственных норм и ценностей посредством чтения художественных произведений;
- формирование нравственных качеств личности на примере литературных героев.

Внеклассная работа по литературному чтению всегда планируется учителем, при этом учитель должен помнить о разумном сочетании произведений русской и зарубежной классики, современной и региональной литературы; разнообразии тематического плана работы; сочетании произведений различных жанров; чередовании разных видов внеклассных работ по литературному чтению; приёмах активизации читательской культуры учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Алексеевская А.Т. статья: Формирование читательских интересов младших школьников. - М., 2008.
2. Бирюков Б.В., Бутенко И.А. «Человек читающий», Москва, 2000.

SECTION: PHILOLOGY AND LINGUISTICS

Ochilova Noila
Teacher of SamSIFL,
Hojiyeva Zumrad
Teacher of SamSIFL,
Shodiyeva Lutfiya
Student of SamSIFL,
Ridvanova Hulkar
Student of SamSIFL
(Samarkand, Uzbekistan)

THE METHODOLOGICAL VIEW TO PRAGMATICS AND SEMANTICS

Annotation. *This article informs about the methodological view to pragmatics and semantics, its types and history.*

Key words: *objective, subjective, analytic, synthetic, Chomskyan approach, Saint-Simonian.*

The first way to articulate the relationship concerns methodologies of, or metatheoretical stances toward, linguistic sciences. Clearly, they can be objective (deagentivized) or subjective (agentive), analytic (compositional) or synthetic (holistic), or various combinations thereof; but we may detect three ideal types in the recent history. The first of such types, best represented by the Chomskyan approach and generally characterized by objective and analytic attitudes, is called 'componential, 'compartmental,' or 'modular' [1, 39]. It sees the linguistic sciences as analytic pursuits dealing with decomposable objects (i.e., modules) such as phonetics, phonology, morphophonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics, naturalistically studied by compositional methods and described independently of the particular sociohistorical contexts in which analysts are involved as social agents. Clearly, this metatheoretical stance, which underlies the organizational institutions and academic curricula of linguistics, is typical of the modern sciences coming out of Baconian natural philosophy in 17th-century England [2, 88-131]. That is, it is the stance of the modern natural sciences (Naturwis Senschaften), with their laws and other regularities, which try to explain empirically occurring phenomena by appealing to hypothetically idealized quasiempirical regularities ('covering laws') [3, 112] analytically abstracted from the total contexts of scientific activities, which are there by decomposed into distinct fields, in our case semantics and pragmatics.

This epistemological characterization may be supplemented with a pragmatic understanding of the social and historical processes of epistemic authorization [4, 78]. That is, the componential stance toward language is pragmatically positioned in, and presupposing indexes, the historical context of the post-Baconian specialized sciences and, more broadly,

Durkheimian 'organic society' in modernity, or the age of social specialization and the division of labor. Because the truthfulness, appropriateness, and effectiveness of any actions, including scientific ones, depend on the contexts in which they take place, this implies that the componential stance and its 'scientific' results receive their authority primarily from the post-Baconian modernization project.

This project is characterized not only by social and epistemic specialization, but also by the standardizing regularization, methodical rationalization, and experimental controlling of contextual contingencies, chance happenings, and unique events, which earlier were understood as fate, epiphanies, and other phenomena originating in the heavenly universe, and transcending the sublunar, empirically manipulable space of human agency [3], [40], [44]. Here, we must note that standardizing regularization, Saint-Simonian technocratic specialization, and Benthamite instrumental rationalization generally characterize the modern discipline of logic (or, when applied to linguistics, of formal syntax and semantics), which came to dominate American philosophy around 1900 and whose rise is precisely due to these social forces [2, 43-70].

Thus far, we have explored how the three methodological stances are related to how we define the disciplinary boundaries and noted the correspondence between the methodological scale, stretching from componentialism to perspectivalism to critical pragmatism, and another scale, extending from semanticism to complementarism, reductionistic pragmatism, and total pragmatism. Like any ideology, this configuration of metalinguistic ideologies is also embedded in the sociohistorical context; thus, we may observe a historical drift of pragmatics from componentialism and semanticism to perspectivalism and complementarism and, finally, to total and critical pragmatism (Koyama, 2001b).

This led to the birth of modern semantics, as it came to be pursued by Russell (1872–1970), Carnap (1891–1970), Tarski (1902–1983), and Quine (1908–2000), as well as by the linguistic formalists of the Copenhagen and the Neo-Bloomfieldian Schools, whose impressive successes allowed the componential semantic tradition to penetrate into more empirical disciplines such as psychology and anthropology, where 'ethnoscience' came to flourish in the mid-20th century (see Anthropology and Pragmatics). Moreover, the semantic traditions of Carnap and the Neo-Bloomfieldian structural linguists, especially Harris (1909–1992), converged in Chomsky (1928–), whose generativism began to dominate linguistics in the 1960s, [7, 138] when the semantic tradition moved more deeply into the empirical fields, thereby giving rise to empirical semantics, as witnessed by the rise of Generative Semantics, fuzzy logic, and Rosch's prototype semantics in the late 1960s to mid-1970s, eventually congealing into today's cognitive linguistics (see Cognitive Linguistics). Such was the evolution of the branch of the post-Fregean semantic tradition that focused on propositional content. In contrast, the other branch, focusing on 'force,' was developed by the Ordinary Language Philosophers, starting with Austin, who translated Frege's oeuvre into English, to be followed by Searle, Grice, and others. This branch is usually called 'pragmatics,' but it is actually a kind of empirical semanticism, dealing with pragmatic matters only insofar as they can be systematically related to propositions or referential texts.

Meaning is one of the most controversial terms in the theory of language. At first sight the understanding of this term seems to present no difficulty at all—it is freely used in teaching,

interpreting and translation. The scientific definition of **meaning** however just as the definition of some other basic linguistic terms, such as **word**, **sentence**, etc., has been the issue of interminable discussions. Since there is no universally accepted definition of meaning¹ we shall confine ourselves to a brief survey of the problem as it is viewed in modern linguistics both in our country and elsewhere.

Some critics believe that the cognitive function of a text is more important than its persuasive (or expressive) function; that whilst in translation cognitive (i. e. extra linguistic) accuracy can and must always be achieved, the other factor, the connotative, lexical, stylistic or pragmatic, defies accuracy, and is therefore secondary. K. Baldinger has referred to it as a "halo" round the conceptual of content; A. Neubert states that only the "pragmatic" is untranslatable. This widespread idea appears mistaken to me; a glance at the entries for, say, "Munich" or "Hitler" in, say, the Petit Larousse or the Quillet- Flammarion suggests that lexicographers tend to leave out the most important.

The Limits of word Meaning for Accuracy's sake.

A word can mean anything at all under the following conditions:

- a) that it has a stipulative licence to do so;
- b) that it forms part of a special code;
- c) that it is spoken or written in error, is a misprint;
- d) that the author is writing under stress (fear, illness).

In all the above cases, the translator still has to discover the word's meaning. However, under normal circumstances, the meaning of a word can never be wholly dictated or conditioned by its linguistic or situational context. The semantic contours of conceptual terms are often vaguer and wider, but system must not be translated as "arrangement", unless as part of a recognized collocation.

Theoretically, at any rate, all words have a minimum semantic content, that is one or two primary semantic components which form part of each of their meanings, and which must therefore be "transferred" in any translation; these are the boundaries of translation, beyond which translation becomes paraphrase.

REFERENCES:

1. Chomsky N. Language and consciousness. *Language* 50: 1974. – P 111-33.
2. Green, Georgia M. Pragmatics and natural language understanding. *Pragmatics, grammar, and discourse. Radical pragmatics*, ed. by Peter Cole, New York 1989. – P 167-81.
3. Jerry L Morgan. *Pragmatics, grammar, and discourse. Radical pragmatics*, ed. by Peter Cole, New York: Academic. 1981. – P 167-81.
4. Levinson, Stephen C. Pragmatic reduction of the binding conditions revisited. *Journal of Linguistics* 27. 1991. – P 107-61.
5. Levinson S. *Pragmatics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 1983. - 435 p.
6. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика. Введение. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - 400 с.

Saydaliyeva Anora Baxtiyor qizi
graduate students
Tashkent State Oriental Studies
(Tashkent, Uzbekistan)

THE MYTHOLOGICAL BASES OF THE IMAGE OF PARY IN TURK FOLKLORE

Abstract. *This article examines the mythological basis of the image of a fairy in Turkish folklore. Oral works provide information about the mythical expression of the image of a fairy, its interpretation under different names, and its mythological basis. Also, in this scientific work, the image of the fairy is analyzed not only in Turkish folk legends but also in the mythology context of the Turkic peoples. We study the subject in the myths of Turkish folklore.*

Keywords: *Turkish folklore, fairy tale, myth, mythology, legend.*

Folklore is a spiritual mirror of a nation, it reflects the customs, traditions, beliefs of the people, the specific character, and views of the nation. The masterpieces of folklore are like a fountain. The more we study it, the more we realize that we have a national and spiritual heritage.

Since the independence of Uzbekistan, the focus on spirituality has risen to the level of public policy. The principal goal of the Cabinet of Ministers "On Education" and "National Training Program" is to educate young people in the spirit of our national values, to instill in them a sense of love and respect for our cultural heritage. Therefore, today the study of the oral traditions of the Uzbek and fraternal peoples is of great importance for the development of literature. Uzbek folklorist Jabbor Eshanqul says about folklore: "Folklore is the golden cradle of the nation's spirituality. The endless evolution of the human race is reflected in the spiritual property of each nation, in the interpretation of unique symbols in the world of thought"⁶.

Turkish folklore is a cultural heritage created by the creative children of the Turkish people over the centuries. This heritage includes proverbs, parables, anecdotes, songs, fairy tales, epics, and other genres. The historical roots of oral art go back to the mythical worldview of the Turkic peoples of Central Asia. This mythical worldview is reflected in the writings of Orhun-Enasay, "Oguznoma", "Kitabi Dada Korkut", "Devonu lug'atit-turk" composed by Kashgari, "Hibat-ul haqoyiq" by A. Yugnaki, Yusuf It is associated with literary monuments such as Khas Hajib's Qutadg'u Bilig. The notions of the eternity and infinity of the world, darkness and light, good and evil, the "friend" and "enemy" forces in nature, gods and spirits, giants, fairies and demons, and other supernatural beings common in mythology. Indeed, mythology reflects the aspirations of our ancient ancestors to understand the universe and their place in the universe. After all, mythology comprises man's notions of nature and the universe. Mythology is an integral part of human spiritual history. The primitive form of thinking first emerged in a syncretic way. A set of syncretic imaginations is a phenomenon that occurs within the general requirements of primitive lifestyles and worldviews. Consequently, "primitive man, who lacks the ability to think analytically and abstractly, does not separate himself from nature

⁶ Eshanqul J. Folklor: obraz va talqin. Qarshi, "Nasaf" nashriyoti, 1999. 2-b.

and sees himself as one with the forces and phenomena of nature. That is why man observes a series of phenomena, tries to draw them to himself, and thinks that he is capable of creating them, and on the other hand, the forces of nature and things, that is, what we call inanimate, are unique to man. he also sees the ability inherent in the life he lives in general. It was natural for primitive man to think and draw conclusions in this way because, in order to understand the existing historical conditions and the essence of various phenomena in nature, he had to have at least a certain level of imagination and worldview about natural phenomena. As a result, our ancient ancestors' mixture of natural and social phenomena, that is, generalizations and imaginations, led to the emergence and spread of many mythological views, and then to the creation of fairy tales. The legends narrated on the ground of myth are distinguished by their syncretic character. Ancient examples of them appear in the form of descriptions of supernatural phenomena, and they tell about traditions, ceremonies, elements of religion, gods⁷.

The image of the fairy in mythological legends belongs to the first seed, the tribal form of religion. They formed a separate group and played a key role in determining the origin, development, and evolution of Islam. These myths, which form a separate category, have their own system of images. It comprises gods, gods, patron cults, titans, warriors, myths, spirits, and holy forces. Each of them has taken on symbolic meaning and has become a supporter of clans, ethnic groups, tribal beliefs, and convictions.

Examples of legends involving the image of Paris have come down to us from historical sources, memoirs, the composition of the "Avesta" created among the ancient Turkic peoples. According to Avesta, Payrika is a symbol of evil power. Based on the information of the Iranian Avesta scholar B. Sarkarati, A. E. Bertels writes, "In one text of Avesta, the notion of a fairy is interpreted in connection with ignorance and insanity. In all the texts, this image is described only as an evil being. According to Avesta, "only certain events believe fairies do good." This shows that the cult of the tradition of worshipping it has survived in some places even when Zoroastrianism was the dominant religion⁸. Positive examples of this type promote such leading ideas as peace, tranquility, glorification of goodness, and condemnation of evil. Negative copies serve as a symbol of evil, calamity, and disaster. The plot is compact, based on one or two episodes, and the complex events are unusual. The episodes play a crucial role in the extraordinary power of fairy-tale fairies. In mythological legends, their enlightening significance and informational function distinguished images of this type. It based the attitude of these myths to reality on the fact that the events of the story are true, and something based on the criteria for its reflection on exaggeration, fiction. It convinced the primitive listener that his events were true. Actual events in the fictional system, such as earthquakes and hurricanes, do not hinder the story but help and build trust. We based the style of interpretation on fiction and performed the function of a message. Interpretation of natural phenomena brought imaginary events closer to life and attracted the listener's attention as a reliable source⁹. One of the most important features of this type of myth is that we based it on a miracle. Formed

⁷ Yildiz Naciye. Türk destanlarında kötü huylu devler. Millî Folklor, 2010. S. 87.

⁸ Bertels A. N. Peri. Kultura i iskusstva narodov Srednoy Azii v derevnosti i srednevekovye. M., 1979. S. 126.

⁹ Qayumov O. Pari obrazining genezisiga doir. O'zbek tili va adabiyoti. 1998. №4.

based on mythological images of everyday meaning, these legends mainly told stories related to the concepts of taboo, magic, dualism, shamanism, contributed to the emergence and development of the religion of fire, and, importantly, the taboo of events. Led to the emergence of a ban on mysterious means. We based it on primitive society, tribe, tribal customs, early worldviews, and religious attitudes. Legends of this type originated and became a tradition in the early days of the feudal-patriarchal system, after the collapse of the primitive order of life. Their colorful themes, unique sources, various auxiliary images, and the transmission of ancient beliefs in fictional myths distinguished Pari figurative mythological legends. We base the origin of this type of myth on the influence of dualism, the constant conflict between the gods of good and evil. They described this in mythological legends as a confrontation between the two gods.

Turkish folk legends reflect the ideal scenes of human life through the life of fairies. In Turkish folklore, they can find the image of a fairy under different names, such as mermaid, mermaid, mermaid, tree mermaid, swan, and they come in different colors, often in white and blue dresses and looks, mainly. Hall girl, pigeon, half female, half fish, snake, hairless, eyebrowless zoomorphic (animal form), and Anthropomorphic (human form) manifested in images associated with the movement of divine forces, are possessors of supernatural powers. They even have the ability to change their appearance at the same time. In some mythological sources, there are two types of fairy images, one of which is a symbol of patronage for good, and the other is a loyal woman, a friend, counselor, who is not inferior to men in intelligence, courage, and prestige. He was able to go to war with him and become a hero. In some mythological works, fairies are represented in the form of mermaids, and the image of a mermaid is unique in its beauty, its human form, its magical power, and its connection with giants. We can see that he was the leader of the mermaids or one of the characters with strong magical properties.

In short, the myths encourage the struggle for goodness and victory as a result through the images of fairies. And great ideas are told on the scale of fighting evil. These myths have an ancient history and are based on an unconscious attitude to natural and social phenomena, reflecting social thinking, various rituals, concepts, and some elements of patron cults. Most importantly, these types of myths are based on mythological concepts, beliefs in cults, and are characterized by the ability to describe the origin of nature, the characteristics of primitive society. They are simple, trying to figure out the cause of a strange symptom.

In Turkish folklore, fairies are described as extremely beautiful, intelligent, wise, graceful, and gentle. They have magical properties and can take on different appearances when the time comes, allowing the hero to win with his fair actions, correct and clear advice. Although they are sometimes portrayed in a negative light and sometimes in a positive light, the socio-aesthetic nature of such myths serves to reflect the aspirations of the masses in a relatively broad and interesting way.

REFERENCES:

1. "Avesto". Asqar Mahkam tarjiması. "San'at". 1991. №5.16-20-b.
2. Bertels A. N. Peri. Kultura i iskusstva narodov srednoy azii v derevnosti i srednevekove. M., 1979.

3. Eshonqul J. Folklor: obraz va talqin. Qarshi, "Nasaf" nashriyoti, 1999. 2-b.
4. Qayumov O. Pari obrazining genezisiga doir. O'zbek tili va adabiyoti. 1998. №4.
5. Yıldız Naciye. Türk destanlarında kötü huylu devler. Millî Folklor, 2010. Sayı 87.

Temirova Maftuna Allayor qizi
Student of Samarkand state institute of foreign language
(Samarkand, Uzbekistan)

IMPLEMENTING AUTHENTIC MATERIALS IN ENGLISH TEACHING

Abstract. *the constructivist learning method states that the person develops information actively and in a unique way while engaging with his or her environment, rather than just waiting for the information to be given straight to him or her. Students should interact with genuine activities and resources that mirror real-life situations in constructivist learning settings. Because genuine learning environments incorporate real-world difficulties and complexities, they give students with real-world experiences.*

Key words: *constructive learning environment, authentic material, foreign language, realia, documentaries.*

Realistic resources, when utilized correctly in authentic learning situations, can have a wide range of applications in foreign language education, despite the fact that they are not expressly created to teach a foreign language. As a result, in constructivist learning environments, foreign language teachers should function as guides for students to interact with real content. Furthermore, while educating potential foreign language instructors, learning spaces where real materials are utilized should be designed to create an example for future teachers to use authentic resources in their own classes.

Furthermore, children collaborate and communicate with classmates, parents, and more sophisticated adults, such as instructors, in both school and non-school situations. As a result, students continue to study both inside and outside of school.

As a result, prospective instructors will be able to see and feel the benefits of these resources, as well as the factors to consider while employing them. The purpose of this study is to concentrate on the significance and application of genuine materials in foreign language teacher training programs, as well as to provide some recommendations in this regard. As a result of the literature research, it was discovered that employing genuine materials in foreign language teacher training programs plays an essential part in their future professional life.

The requirement to equip persons with current language credentials today makes it imperative to improve the quality of education provided to pupils. To satisfy this need, more innovative, diverse, and effective teaching-learning practices must be implemented both in and out of the classroom. Creating an authentic learning environment and using real materials in class is one strategy to improve knowledge. According to Newmann and Wehlage (1993), the more a lesson is connected to the real world in which students live, the more authentic it becomes. As a result, it is critical that real learning settings be arranged in pre-service teacher training and that potential teachers be taught in authentic learning contexts. Habitats with a link to the outside world.

Constructivist learning environments and authentic learning

There are several perspectives on learning and learning settings, each of which has a lot to contribute to learning. Constructivism is one of the learning-related methods that has

received a lot of attention recently. Learning is produced by the learner in an active, meaningful, cooperative, and genuine manner, according to the constructivist approach. Learners in constructivist learning settings should take responsibility for their own learning and collaborate with others. The learner is accountable for meaningfully integrating material with his or her previous knowledge rather than storing the provided information in his or her memory.

Using authentic materials in foreign language

One of the most difficult problems that language teachers have is motivating pupils to study, stimulating their creativity, and capturing and maintaining their attention. One method for doing this is to augment the course text with actual information. TV shows aired in English, for example, can be utilized as legitimate resources in English language training (Boran, 1999). Students will be able to enjoy studying a foreign language in this manner. Authentic materials are defined as spoken or written language data generated during actual dialogue and not expressly for language training. As a result, it may be deduced that they are designed for native speakers of that language rather than language teachers or language instruction.

There are several legitimate materials that may be used in foreign language instruction. These materials can be classed based on their properties. Authentic materials are divided into four groups.

Authentic Listening-Viewing Materials: Songs, documentaries, radio and TV ads, or broadcasts, quiz shows, cartoons, movies, soap operas, sit-coms, professionally audio-taped short stories and novels, web pages.

Authentic Visual Materials: Photographs, paintings, postcards, pictures, stamps, stick-figure drawings, wordless street signs, wordless picture books, posters.

Authentic Printed Materials: Newspaper articles, song lyrics, restaurant menus, tourist information brochures, leaflets, receipts.

Realia (Real Objects) Used in EFL-ESL Classrooms: Masks, dolls, puppets, etc.

As seen above, though lots of authentic materials mentioned, it must be paid attention to their choice and use. For example, for listening comprehension activities authentic materials can be used in foreign language classes (Karaduman, 1990). However, the materials used in one environment may not work to realize another aim. To develop the students' four language skills, auditory, sometimes visual or tactile authentic materials can be used in class using active teaching techniques taking the objectives of the lesson into consideration. When used properly in the learning environment, authentic materials may have a lot of gains both for teachers and students.

Benefits of using authentic materials in teaching

There are several benefits to using real content in language learning situations. For starters, they focus both the learners' and the teacher's attention on the language being taught. They have a high interest value because they are relevant to the actual world and keep students updated about what is going on in the world in which they live.

Conclusion

In foreign language teaching a variety of authentic materials can be used. The materials which can be obtained from various resources can attract students' attention and increase their motivation towards learning a foreign language. As these materials connect the students to the social world and enable them to put their theoretical knowledge into practice, they open a way

for positive transfer of learning. So, authentic materials can increase the quality of foreign language teaching. However, these materials should be chosen and used taking the instructional objectives and student characteristics into account. For example, having the beginner level language learners listen to English radio broadcast may decrease their motivation as they may have difficulty in understanding it. Similarly, asking the students who are not interested in politics to examine an article on politics written in English may arouse negative feelings in them. At this point, foreign language teachers have important roles for not using any authentic material randomly.

REFERENCES:

1. Brooks, M.G. and J.G. Brooks, 1999. The courage to be constructivist. *Educational Leadership*, <http://www.ascd.org>, 57 (3): 6-11.
2. Casas, M., 2004. Making pedagogical theory come alive. *The Teacher Educator*, 39: 3.
3. Demirel, O., 2006. *Instructional planning and evaluation art of teaching*. Ankara: Pegem a Publications.
4. Kesal, F. and M. Aksu, 2005. Constructivist Learning Environment in ELT Methodology II Courses. *J. Ed. Hacettepe Uni. Fac. Edu.*, 28: 118-126.
5. Taylor, L.M., D.J. Casto and R.T. Walls, 2004. Tools, time and strategies for integrating technologies across the curriculum. *J. Constructivist Psychol.*, 17 (2): 121-136.

Turopova Oydin Uktam kizi
Student of the department Translation Theory and Practice
Scientific Supervisor: Salieva Zarrina Ilkhomovna
Associate Professor
Samarkand State Institute of Foreign Languages
(Samarkand, Uzbekistan)

LEXICO-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF ABBREVIATIONS IN MODERN ENGLISH NEWSPAPER DISCOURSE AND TRANSLATION STRATEGIES

Abstract. *The article observes the lexical and semantic characteristics of abbreviations of the modern English-language newspaper discourse based on material of the English-language electronic publications from of The New York Times, The Guardian, Forbes, The Independent, The Telegraph, Sunday-Times, discusses the functioning of abbreviations. Newspaper discourse is presented as the sphere of functioning of various abbreviations, such as contractions, clipping, blending, abbreviations. The subject is abbreviated lexical units, their functioning in the modern press and strategies for their transfer from English into Uzbek. Factual material analysis allows carrying out a quantitative analysis of the vocabulary and determine the most typical type of abbreviations for media texts, their functions. The analysis of the material proves quantitative superiority of abbreviations that prevail in modern newspaper discourse that confirms the influence of eventfulness on the change in the lexical composition of the language and is a powerful means of replenishing it. The functioning of figurative and evaluative and culturally-marked abbreviations in newspaper discourse facilitates and complicates the perception of information at the same time. However, abbreviated lexical units contain a wide information potential, which allows fixing the main meaning of the text in the receiver's memory and affects the perception of information in the direction the author needs. The vocabulary included in the text acquires informative and emotionally evaluative value as well.*

Key words: *abbreviations (abbreviation), semantics, newspaper discourse, transmission of values, contractions, blending, truncations, abbreviations.*

The language functions as a sign system; accordingly, most of the new lexical formations can be cumbersome and inconvenient to use. It is the reduction of lexical neoplasms that makes it possible to give them a shorter and more complex form, while preserving the meaning of these lexical units. The whole range of abbreviations is aimed at creating short forms of words compared to the original forms.

The relevance of the work is due to modern trends in the use of abbreviations, the study of linguistic norms and linguistic means, as well as methods and techniques for their translation. Abbreviated lexical units in many respects remain a mystery in linguistic terms, since their study is carried out in terms of the structure of the word and its meaning, morphemes.

The object of the study is the abbreviation, or abbreviations in the modern English-language press of recent years.

The subject of the study is abbreviated lexical units, their functioning in the modern press and strategies for their transfer from English into Uzbek.

The purpose of the article is to analyze semantic and structural features, as well as ways to translate abbreviated English lexical units of the modern press from English into Uzbek.

The application of an integrative approach to the classification of abbreviations and the ways of their translation from English into Uzbek makes it possible to achieve this goal.

The material of the study is lexical units (80LU) obtained by continuous sampling from the texts of English-language publications of recent years: The New York Times, The Guardian, Forbes, The Independent, The Telegraph, Sunday-Times.

The rapid and continuous increase in the amount of information (in particular, the increase in the number of printed publications), on the one hand, and the growth of complex, non-single-word names, on the other, aroused a natural desire to shorten the text by introducing abbreviations. Reduction is considered a historical phenomenon that has gone through a number of stages in its development, namely: arbitrary reduction in antiquity and in the era of antiquity; abbreviation in the Middle Ages and Modern times; creation and functioning of abbreviated nominations in the modern language situation. Abbreviation, or reduction, is a way of word formation, the essence of which was the reduction of a word, or one of its parts, as a result of which a new form acquires some linguistic value in itself. An abbreviation is one way of shortening phrasal terms to their initial letters. Domestic and foreign researchers consider various reasons for the creation of abbreviated LU: extralingual and intralingual factors of generating abbreviations. Among intralingual factors V.V. Borisov, for example, refers to the context, the commonality of the language skills of the speakers, the language habit, the frequency of use in speech, and the "stereotyping" of the generating unit. However, most often the creation of various abbreviations is explained by the "principle of least effort", or "the law of economy of speech means" [1, p. 28]. Reduction is a way of word formation, by reducing the word, or one of its parts, as a result of which the new form acquires some linguistic value in itself. So, abbreviations perform specific tasks - they greatly expand the derivational possibilities of vocabulary, and this is their value. Refusal to use abbreviations would lead to exorbitant growth of texts.

Note the synonymy of the terms "reduction" (shortening, reduction) and "abbreviation". So, V.I. Zobotkina distinguishes four types of abbreviations: abbreviations, acronyms, truncations, mergers (blending) [2, p. 36]. A.P. Shapovalova among the lingual factors highlights the desire to pronounce abbreviations as single words, the influence of colloquial and jargon languages, as well as the use of terms [3, p. 36]. New Zealand linguist L. Bauer [4] proposes to divide abbreviations into: 1) contractions (fusion) - two words combined together and pronounced as one new word (usually functional words such as auxiliary verbs, articles and prepositions) don't (do + not), wanna (want + to); 2) truncation - removal of part of the word: a) initial (apheresis) - the front part of the word is omitted: (tele)phone; b) medial (syncope) - the middle part of the word is omitted: spec(ification)s; c) final (apocope) - the extra part of the word is discarded: gas (oline); e) complex (mixed = mixed type) - two or more types (one or more types) of cutting used together to form a new word: (re)frige(rator), sci(ence)-fi(ction); 3) blending - the formation of a new word that has a distinctive meaning from two or more other words: smog (smoke + fog), hangry (hungry + angry); 4) abbreviations - the creation

of new words based on another word or words that are reduced only to its or their initial letters: a) acronym - an abbreviated word is pronounced as a whole new word, and not letter by letter, for example: UNESCO (UNESCO) (pronounced [ju:ˈnɛskəʊ]); b) initialism (alphabetism) - the abbreviated word is pronounced letter by letter: OCR - optical character recognition (pronounced [əʊ si: ˈa:r]).

So, modern abbreviation is a common language phenomenon that deserves serious theoretical and practical attention. In total, the study considered 80 lexical units - abbreviations, which we took as 100%. 1. Contraction (10 LU - 12%) (usually functional words such as auxiliary verbs, articles and prepositions): you'd, don't, who've, it's, didn't, that's, he's, next year's, aren't, we're. Auxiliary verbs and the negative particle „not” (not) are subject to contractions, since they are unstressed in the sentence. An analysis of the factual material showed that in newspaper texts they often resort to contraction, but their variability is limited. For example, common abbreviations in spoken English are a typical news text practice, thus bringing the reader closer and creating an informal type of communication: “Prima facie, you'd think this was simple dumbing down, but Howe did claim a practical reason” (On at first glance, you might think that it was just stupid, but Howe justified it from a practical point of view) [5]. 2. Clipping (14 LE - 17%) - the removal of part of the word, is considered more applicable in colloquial speech, the studied texts are noted: 1) with the initial form (apheresis) the front part of the word is omitted: “When Mr. Pompeo phoned his European counterparts after the strike, they expressed concern” (When Mr. Pompeo called his European counterparts after the strike, they expressed concern) [6]; 2) medial (syncope) - the middle part of the word is omitted: Dr. (doctor), Mr. (mister), Ms. (Mistress). Such abbreviations are typical for printed news publications, they are understandable to the reader, since they are generally accepted, in addition, the frequency of such abbreviations in one publication is quite high. 3) final (apocope) - Dec. (December), Fri, Feb, Mar, Oct, Tue, Mon (Monday): “Two days later, on Dec. 31, pro-Iranian protesters backed by many members of the same militia responded by breaking into the American Embassy compound in Baghdad and setting fires” in the building of the American embassy in Baghdad and arson [6]; 4) complex (mixed = mixed type) - Robert C. O'Brien (Robert Charles O'Brien), movie (moving-picture): For example: “Some of the Marines made dry jokes about the movie” (Some of the Marines made fun of the movie) [6]. 3. Blending (7 LU - 9%) - the formation of a new word by mixing two or more words. Blending is one of the ways to form new lexical units in the language, which in recent years has been indispensable for creating neologisms in political discourse: Brexit (Brexit), crunk (crazy and drunk - crazy and drunk), Grexit (Grexit), Mexit (Megzit), midterms (midterms), Obamanomics (an economic program proposed by US President Obama), podcast (eng. podcasting, from iPod and eng. broadcasting (the process of creating and distributing sound or video files (podcasts)). Any news situation can give rise to another author's neologism that attracts the reader's attention and is created by analogy: “Prince Harry laughs off question about Mexit in first appearance since royal split”) [7]. The language of the news text becomes more informal, the news becomes multi-genre, so Internet criticism gives rise to neologisms-abbreviations: “But whoever wrote the FBI list must have been crunk (crazy and drunk)” (But the one who wrote the FBI list must have been crazy (crazy and drunk) [8].

Abbreviations (acronyms and initialisms): 49 LE - 62%: acronyms: BAFTA (The British

Academy of Film and Television Arts); CEO (Chief Executive Officer); C.I.A. (Central Intelligence Agency); etc. (et cetera: Latin: And So Forth); IRS (the Internal Revenue Service); FBI (Federal Bureau of Investigation); LOL (lots of love); LOL (laugh out loud); NATO (North Atlantic Treaty Organization); OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries); RIP (Rest In Peace); RNLI (The Royal National Lifeboat Institution); START (the Strategic Arms Reduction Treaty); UN (United Nations); US (United States);WTI (West Texas Intermediate). Initialisms (alphabetisms) - AI (artificial intelligence); a.m. (lat. ante meridiem); AKA (Also Known As); bpd (barrels per day); CV (Curriculum Vitae); ie. (id est, Lat.); ECB (European Central Bank); FMTKFYTFO (for me to know, for you to find out); Fed. (Federal Reserve Board); 5G (fifty generation); IBM (International Business Machines); INF (Intermediate Nuclear Forces); GDP (Gross Domestic Product); GDS (Global Distribution System); MQ-9 (Message Queue Computing); MPs (members of parliament); MRI (Magnetic resonance imaging); NWLC (National Women's Law Center); NHS (National Health Service); NFL (National Football League); NSAW (not saying a word); ONS (Office for National Statistics); p.m. (lat. post meridiem); PPI (producer price index); R&D (Research & Development); TLGO (the list goes on); TV (television); UK (United Kingdom); XM (extended module) - (English satellite radio); YKWRGMG (You know what really grinds my gears?); X-rays (electromagnetic radiation).

It should be noted that some of the acronyms presented in the printed publications we studied have already firmly entered our lives and do not present difficulties in understanding: EU, FBI, NATO, OPEC, UN, US, Latin acronyms, etc. News publications inform readers not only about world events, but also some facts related directly to the participants in Internet communication, so the article "Trending FBI gives new meaning to capital offense" (FBI gives new meaning to crimes against capital) introduces readers to Internet chat abbreviations, among the presented list there is even an explanation of the acronym LOL with the meanings (lots of love) and (laugh out loud) [9]. Among the initialisms there are also abbreviations known to most readers a.m. (lat. ante meridiem), CV (Curriculum Vitae), ie. (id est, Lat.), p.m. (lat. post meridiem), TV (television), UK (United Kingdom), X-rays (electromagnetic radiation). It is impossible not to notice the presence of initialisms that are not typical for printed publications, but are known to most participants in chats and online communities: FMTKFYTFO (for me to know, for you to find out), YKWRGMG (You know what really grinds my gears). The English language is characterized by ambiguity, i.e. the more significant the semantic range of a word, the greater its compatibility with other lexical units, respectively, various options for conveying the meaning of lexical units are possible.

The use of translation transformations makes it possible to transfer without deviation all the information contained in the original text, taking into account the norms of the target language. The main types of transformations in the translation of abbreviations and other abbreviations include such translation techniques as: equivalent translation, transliteration, transcription, tracing, explication (descriptive translation), borrowing a foreign abbreviation while maintaining the Latin spelling, creating a new Uzbek abbreviation. It should be noted that "any translation act always takes place in a certain discursive context: the translation process cannot be imagined as taking place in isolation from contextual extralinguistic factors" [10]. An equivalent translation of 15 LU (20%) is a translation option when the meaning of an English word fully corresponds to the meaning of one Uzbek word: bpd (barrels per day - barrels per

day), CV (Curriculum Vitae - summary), Dec. (December), Dr. (doctor), ie. (id est. - that is), etc. (et cetera: Latin: And So Forth - and others, and the like, and so on), Fri (Friday - Friday), Feb (February - Feb- ral), Mar. (March), Oct. (October), phone (telephone), plane (airplane), Tue (Tuesday - Tuesday), TV (television), X-rays (electromagnetic radiation - X-ray). Transliteration (4LE-5%): IBM (International Business Machines - an American company, one of the world's largest manufacturers and suppliers of hardware and software), OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries - OPEC), NATO (North Atlantic Treaty Organi- zation - NATO North Atlantic Alliance), NFL (National Football League - NFL National Football League). Transcription (transmission of the phonetic form of abbreviation in Uzbek letters) - (8 LE - 10%): Brexit: from Britain (Britain) + Exit (exit) - (Brexit), Mr [ˈmɪstər] - Mr. (mister), Ms [mɪs] (miz), Grexit (Greece)+ (Exit) (Grexit), Mexit (Megzit), podcast (English podcasting, from iPod and English broadcasting - podcast).

The correct application of translation transformations and analysis of translation methods helps to achieve the most adequate translation. An analysis of the vocabulary and ways of transferring the meanings of abbreviations from English into Uzbek showed that the most common way to convey the meaning of abbreviations is tracing, then the method of equivalent translation is a common method that is used when translating abbreviations in newspaper texts. So, tracing can be considered worthy a way of comprehending an abbreviated lexical unit, in which all the meanings embedded in it are preserved. Thus, we can conclude that abbreviations are a functional component of a newspaper news text, help to bring the reader up to date, and also participate in saving language resources, at the same time, they require additional encyclopedic, background knowledge.

REFERENCES:

1. Borisov V.V. Abbreviation and acronymy. Military and scientific technical abbreviations in foreign languages. Moscow: Military. publishing house of the USSR Ministry of Defense, 1972. 320 p.
2. Zabotkina V.I. New vocabulary of modern English. Moscow, 1989. 126 p.
3. Shapovalova A.P. Experience of constructing a general theory of abbreviation: on the material of French abbreviated lexical units: thesis ... Dr. of Philology. Rostov, 2004. 421 p.
4. Bauer, L. English Word-Formation. Cambridge University Press, 1983. 311 p.
5. Benedictus Leo. Goodbye, etc: why the UK government will stop using Latin abbreviations online. URL: <https://www.theguardian.com/science/shortcuts/2016/jul/25/> (date of application: 10.01.2020)
6. Baker Peter, Ronen Bergman. Seven Days in January: How Trump Pushed U.S. and Iran to the Brink of War. URL: <https://www.nytimes.com> (date of application: 10.10.2020)
7. Desk Web. Prince Harry laughs off question about Mexit in first appearance since royal split. URL: <https://www.thenews.com.pk/latest/599495-prince-harry-laughs-off-question-about-mexit-in-first-appearance-since-royal-split> (date of application: 28.09.2020)
8. Trending FBI gives new meaning to capital offence. URL:

- <https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2014-06-22-trending-fbi-gives-new-meaning-to-capital-offence/> (date of application: 25.01.2020)
9. The Daily Telegraph. Trending FBI gives new meaning to capital offence // Sunday-Times, 22 June 2014 [Electronic resource]. URL: <https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2014-06-22-trending-fbi-gives-new-meaning-to-capital-offence/> (дата обращения: 25.01.2020)
 10. Berseneva N.S., Gvishiani N.B. Discursive features of word-formation strategies in the translation of terminological units // The Bulletin of MSU. Ser. 9. Philology. 2018. Vol. 5. P. 65-74.

Атабекова Амина Байрамбековна
Преподаватель кафедры русской литературы
(Джизак, Узбекистан)

**РОДИНА РАСУЛА ГАМЗАТОВА, КАК ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ ДАЁТ ИСТОК
УДИВИТЕЛЬНОЙ ПО СИЛЕ И МОЩИ ПОЭЗИИ ДАГЕСТАНА**

Аннотация. *Статья посвящена великому поэту Дагестана и России Расулу Гамзатову. Выбор своей темы поэт объяснял так: «Моя тема - родина. Мне не надо ее искать и выбирать. Мы не выбираем себе родину, но родина с самого начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного беркута без скалы, форели без быстрой и чистой реки, аул без жителей. Так же не может быть писателя без родины» Великий поэт рассказал людям земли об удивительной республике Дагестан и его людях. А горцам открыл необычайно пестрый мир стран и континентов.*

Ключевые слова: *Родина мать поэзия страна богатая культура соблюдать добрые традиции любовь к родному аулу горцы жители страны дагестанский народ общенародное признание воспел родной очаг горы родился в горах красота родной речи колыбель поэзии почитание старших земляки уважение гостеприимство родная речь плоть.*

Atabekova Amina Bayrambekovna
Lecturer at the Department of Russian Literature,
Jizzakh State Pedagogical Institute
(Jizzakh, Uzbekistan)

**RASUL GAMZATOV'S HOMELAND AS A LAND WHICH GIVES THE SOURCE OF DAGESTAN'S
POETRY, SURPRISING IN STRENGTH AND POWER**

Annotation. *The article is dedicated to the great poet of Dagestan and Russia Rasul Gamzatov. The poet explained the choice of his theme as follows: "My theme is the motherland. I don't have to search and choose. We do not choose our homeland, but the homeland chose us from the very beginning. There cannot be an eagle without the sky, a mountain eagle without a rock, a trout without a fast and clean river, an aul without inhabitants. Just as there can not be a writer without a homeland" The great poet told the people of the earth about the amazing Republic of Dagestan and its people. And the mountaineers discovered an unusually colorful world of countries and continents.*

Key words: *motherland motherland poetry country rich culture observe good traditions love for native aul highlanders inhabitants of the country Dagestan people nationwide recognition sang native hearth mountains born in the mountains beauty of native speech cradle of poetry veneration of elder countrymen respect hospitality native speech flesh.*

«Если к прекрасной аварской поэзии я прибавил хотя бы три камушка, — говорил он, — если в моих стихах есть столько огня, что его хватит для того, чтобы прикурить три папиросы, то всем этим я обязан Москве, русской литературе, моим друзьям и учителям»

Аул Цада – «аул поэтов», известен как родина Расула Гамзатова, как земля, которая даёт исток удивительной по силе и мощи поэзии, ставшей давно народной, любимой в стране и далеко за её пределами. Поэзия и проза Гамзатова охватывает все грани жизни народов Дагестана.

Дагестан становится родным, интересным и неизведанным до конца. Р. Гамзатов пишет увлекательно, читая, полностью погружаешься в текст, и оказываешься среди гор, которые тянутся к небу, и по всем горам располагаются много различных, красивых, редких цветов, и не можешь оторваться от этой красоты.

Родился я в горах, где по ущелью
Летит река в стремительном броске,
Где песни над моею колыбелью
Мать пела на аварском языке.

Дагестан - страна с богатой культурой. Для самих жителей этой страны, «культура Дагестана» имеет много значений, в нее входит опыт созидания дагестанских народов, который учит жить и трудиться, учит мудрым народным профессиям, красоте родной речи, мелодиям и танцам, помогает дружить семьями, родами, аулами, учит соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважению человека, почитанию старших.

У Расула Гамзатова, на первый взгляд, понятие родины кажется несколько ограниченным, суженным любовью только к родному аулу, к его “семидесяти теплым очагам”.

В центре поэтического восприятия Гамзатова - Дагестан. Он - колыбель его поэзии, его вдохновение. От него тянутся нити к самым отдаленным уголкам России,

Расул Гамзатов вдохновлял и вдохновляет его величество народ. Он больше, глубже и полнее всех других достиг в своем творчестве народного поэта. Сегодня Расул Гамзатов – один из самых выдающихся поэтов 20 века.

Расул Гамзатов - один из крупнейших поэтов своего времени, и вполне естественно, что его личность и творчество вызывает большой интерес не только массового читателя, но и многочисленных критиков и литературоведов. Его поэзия получила общенародное признание. И до Гамзатова в Дагестане были известны поэты

Слова в творчестве Гамзатова наполнены глубоким содержанием, они просты и благозвучны. Из затерянного в горах маленького аварского аула Цада несет он в необъятный мир свою великую любовь к человеку, матери, к женщине, детям

Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,
Не молиться,
Тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной

Отколовшейся птицею быть?...»

(Р. Гамзатов.)

«Мой Дагестан» открыл маленькую страну гор большому миру, стал настольной книгой в каждой дагестанской семье. «Поэзия без родной земли, без родной почвы – это птица без гнезда», – говорил Расул Гамзатов. Своим талантом, своей богатой речью описывает все красоты дагестанского края:

Зеленеют поля и полянки,
Блещут зеленые доли и луг,
Словно их постирали горянки,
А потом расстелили вокруг.

Расул Гамзатов воспел родной очаг, родные горы, добрососедство, любовь и дружбу людей. Своими чудесными стихами он заставил земляков петь песни о любви, о родине и мужестве.

Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои прикролю.
Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых

Р. Гамзатов своей родиной считал не только Дагестан, но и Советскую Россию.

«Две матери у моего народа, у моей страны, у каждой из моих книг, – говорил Р. Гамзатов. - Первая мать - родной Дагестан. Здесь я родился, здесь впервые услышал родную речь, научился ей, и она вошла в мою плоть и кровь. Здесь я впервые ощутил вкус воды и хлеба. Моя вторая мать - великая Россия, моя вторая мать - Москва. Воспитала, открылила, вывела на широкий путь, показала неоглядные горизонты, показала весь мир. Перед обеими матерями я в сыновьем долгу. Две матери - как два крыла.... Как орел во время полета не знает, которое крыло из двух ему нужнее и дороже, так не знаю и я, которая мать мне дороже».

Своим творчеством Расул Гамзатов поднял дагестанскую литературу на небывалую высоту. Он сумел перекинуть мосты дружбы между народами, укрепить их взаимное доверие. В конце жизни он позволил себе написать строки, которые дались ему нелегко:

Третьего ноября 2003 года поэт улетел от нас в журавлиную стаю, воспетую им с такой пронзительной осенней грустью. Но с нами навсегда осталась его душа, его поэзия и «День белых журавлей»- день вечной памяти и светлой печали.

Когда звучит песня «Журавли» в каждой дагестанской, в каждой российской семье вспоминают о своих погибших отцах, братьях, сыновьях и дочерях, о жертвах мировых войн и жертвах терроризма.

Бессмертный образ белых журавлей стал родным и близким не только каждому дагестанцу, россиянину, но и миллионам людей на нашей планете.

«Если к прекрасной аварской поэзии я прибавил хотя бы три камушка, — говорил он, — если в моих стихах есть столько огня, что его хватит для того, чтобы прикурить три папиросы, то всем этим я обязан Москве, русской литературе, моим друзьям и учителям». Его жизненным девизом было: «Ни дня без строчки и ни дня без людей!», — но при этом он мог сосредоточиться и работать в самых невероятных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Буков К. Расул Гамзатов: 70 лет. Махачкала: 1993, с. 24.
2. Абашидзе И. Слово о поэте. //Мастерство Расула Гамзатова. Махачкала: 1986, с. 164.
3. Антопольский Л.Б. У очага поэзии: Очерк творчества Расула Гамзатова.
4. Аминов М.З. Великий национальный поэт.//Расул Гамзатов и современный литературный процесс. Махачкала: 1995, с. 152.
5. Алиев, А. О, как нежней на склоне лет... [Текст]/ А. Алиев// Дагестанская правда. - 2003. - 19 июня. - С. 5
6. Ананичев, А. Поэт аула и Вселенной [Текст]/А. Ананичев// Литературная газета. - 2008. - 15-21 октябрь. - С. 1
7. Гамзатов Р. Сонеты. М.: Советский писатель, 1973, с. 71.
8. Гамзатов, Р. Стихотворения и поэмы Т.1 [Текст]/Р. Гамзатов - М.: Художественная литература, - 1980. – 511 с.
9. Гамзатов, Р. Высокие звезды [Текст]/ Р. Гамзатов - М.: «Советский писатель», - 1963. - 272 с.
10. Магомедов, Р. Расул на все времена: Послание Расула Гапшиминского Расулу Цадинскому[Текст]/Р. Магомедов//Дагестанская правда. - 2003. - 10 июля. - С. 8, 1

SECTION: PHILOSOPHY

Atavullayev MirkomilAhmadovich
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Fuqarolik jamiyati va huquq ta'limi kafedrası
dotsent v.b, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Ro'ziyeva Go'zal Ro'zimurotovna
O'zbekiston Milliy Universiteti magistranti,
O'ktamova Dilfuza O'ktamovna
O'zbekiston Milliy Universiteti magistranti,
Karimberdiyeva Nodira Ilhom qizi
O'zbekiston Milliy Universiteti magistranti
(Tashkent, Uzbekistan)

IJTIMOY HAYOT SOHALARINING G'OYAVIY-MAFKURAVIY JIHATLARI

Annotatsiya. *Globallashuv jarayonlarida xalqaro darajadagi tartibga soluvchi Sog'liqni Saqlash tashkilotlari va ularning birgalikdagi harakati, global sog'liqni saqlash strategiyalarini amalga oshirishdagi o'zni ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *davlat, siyosat, sport, sotsiologiya, TMK, farmasevtika, olimpia, madaniyat, ma'naviyat, mafkura, menejment, sanoat, gumanizm*

Globallashuv sog'liqni saqlash sohasini xalqaro darajada tartibga soluvchi xalqaro institutlarning (BMT, JSST, OIV / OITS va silga qarshi kurash fondi, bezgak va ularning bo'linmalari) o'sib borishiga yordam beradi. Bu xalqaro tashkilotlar birgalikda harakat qiladi, bir-birlarining pozitsiyalarini hisobga oladi, shu bilan butun dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash tarmog'ini va tegishli global siyosatni shakllantiradi, xususan, ushbu muassasalar harakatlarni muvofiqlashtirish, Global Sog'liqni saqlash strategiyalarini amalga oshirish uchun mablag' yig'ish uchun mo'ljallangan. Globallashuvning sog'liqni saqlash tizimlariga ta'siri aholining umr ko'rish davomiyligi va sog'liqni saqlash harajatlarning oshishi bilan bog'liq bo'lgan sog'liqni saqlash tizimlariningunifikatsiyalashuvida namoyon bo'ladi. Dunyoning aksariyat mamlakatlarida sog'liqni saqlashni xususiy va davlat tomonidan moliyalashtirishda tibbiy sug'urta tamoyillari ustunlik qiladi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislarining fikriga ko'ra, majburiy tibbiy sug'urta (MTS) va ixtiyoriy tibbiy sug'urtaning (ITS) kombinatsiyasi sog'liqni saqlashni tashkil etish va moliyalashtirishning eng muvaffaqiyatli yechimi bo'lgan sog'liqni saqlashning ijtimoiy sug'urta tizimidan foydalanayotgan mamlakatlarning soni tobora ko'payib bormoqda.

Globallashuv intellektual mulk huquqlari sohasidagi qonunchilik va sud amaliyoti tufayli transmilliy korporatsiyalar (TMK) tomonidan global farmatsevtika bozorining monopoliyalashuvini keltirib chiqardi. Sanoatning o'sishi va farmatsevtika gigantlari tomonidan

katta daromad olinishi innovatsiyalarga va yangi dori-darmonlarni ishlab chiqarishga ulkan sarmoyalar kiritish, axborot assimetriasiga asoslangan agressiv xalqaro marketing, tovarlarni ilgari surishda aloqalarni tezlashtirish uchun Internet-resurslardan, shu jumladan shifokorlardan foydalanish tufayli mumkin bo'ldi.

Globalashuv barqaror iqtisodiy o'sishni va umuman ijtimoiy rivojlanishni saqlab qolish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Davlatning asosiy vazifasi - globalashuv yaratayotgan imkoniyatlar va aholi uchun yuzaga kelayotgan xatarlar o'rtasidagi muvozanatga erishishdadir. Milliy sog'liqni saqlash tizimiga salbiy omillarning ta'sir darajasi davlatning samarali ichki siyosati bilan o'zaro bog'liq bo'lishi kerak.

Sport ko'pgina fanlarning o'rganish ob'ekti hisoblanadi. Bularga, pedagogika, psixologiya, tarix, jismoniy madaniyat nazariyasi hamda madaniyatshunoslik fanlari kiradi. Ushbu fanlarning har biri o'zining spetsifik xususiyatlaridan kelib chiqib e'tibor qaratadi:

- Pedagogika – jismoniy madaniyatning metodlarini o'rganadi.
- Tarix - jismoniy madaniyat va sportning tarixiy bosqichlarini vujudga kelishini o'rganadi.
- Sotsiologiya – jismoniy madaniyat va sportning sotsial funksiyalarini tadqiq qiladi.

Sotsiologiya fani shuning bilan birga boshqa fanlardan farqli o'laroq jismoniy madaniyat va sportni chuqur va mukammal o'rganadi va boshqa fanlar elementlarini o'z ichiga oladi.

Madaniyat, avvalo, har qanday shaklning hamda insonning yaratilishini chizib beradi. Shuningdek, binoning qanday qad ko'tarilishi, suratlarning chizilishi, matnlarning vujudga kelishi ham o'ziga xos ko'rinishga ega hisoblanadi. Inson ham jismoniy madaniyat va sport bilan o'zining tanini vujudga keltiradi. Bunday holat, albatta, sportning ma'lum bir turi orqali amalga, oshiriladi. Keyin shu holat yordamida turli ko'rinishdagi harakatlar kelib chiqadi.

Sport madaniyati - umumiy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanib, insonning jismoniy va ma'naviy shakllanishidagi kategoriyalar umumlashuvi, qonuniyatlari, bellashuvli faoliyat doirasini anglatadi, ko'pgina madaniy tadqiqotchilar sportni insonni o'ziga tez tortadigan tomonlari borligini tushuntiradilar. Ammo, bunday hissiyot nimadaligini bilmaydilar. Chunki, sport baribir insonlarga qiziqish va xursandchilik beraveradi. Tadqiqotchi Xans Ullix Gumbert fikricha, sportdan keladigan quvonch, hayajon insonga salbiy ta'sir qilmaydi, ammo sportdagi muvaffaqiyat insonlar sog'ligiga ham muvaffaqiyatlariga ham sherik bo'lolmaydi. Ko'pgina faylasuflar bu holatni uning avtonomligini, alohidaligini san'at bilan qiyoslaydilar. Xans Ullix Gumbert ham sportning san'atga yaqinligini ko'rsatib o'tgan. Shu o'rinda aytish joizki, bu narsa sport tomoshabinlari faoliyati bilan bog'liq, ya'ni sportda sporsimenlar, trenerlar, menedjerlar qatnashadilar, ular sportni ham tashqi ham ichki tomonidan ko'rib his qiladilar. Sportning san'at bilan o'xshashligi shunisi bilan aniqki, xuddi arxitektor, dizayner va suvratchilar o'z asarlari bilan insonlarni mamnun qilgandek, sport ham o'zining yo'nalishlari bilan insonlarga quvonch, havas uyg'otadi.

Shuningdek, yana bir muhim mavzu doimo tadqiqotchilar diqqatini tortib kelgan, bu sportdagi qadriyat masalasi. Darhaqiqat, sport faoliyatida sportchilar qadriyatning qaysi turi bilan ko'proq qiziqadilar, adolat bilanmi? Yoki qanday bo'lmasin g'alabani qo'lga kiritish yoki zo'rlik va go'zallik ko'rinishlari bilanmi?

Masalan, zo'rlikni sportning ko'pgina turlarida ko'rish mumkin. Bu holat sport turidagi distansiya masofa bilan xarakterlanadi. Misol uchun golf o'yinini oladigan bo'lsak, bunda oraliq masofa ancha katta. Shuningdek, sportning futbol, regbi, xokkey turlarida esa bu holat o'ta yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Ammo, sportning kurash turida esa barcha rekordlar zo'rlik darajasi bilan baholanadi. Sportning yana mavzularidan biri bu adolatli o'yin mavzusidir. Adolatli o'yin sportdagi sotsial norma va qadriyat sifatida jamoatchilikka tarqalgan o'yinlardandir. Biz bilamizki, agar sportda natija asosiy maqsad bo'lib qolganda, nohaq g'alaba qilish holati kuchayadi.

Olimpiya o'yinlarining kelib chiqishi insoniyatning uzoq tarixiga borib taqaladi. Stixiyali tarzda bo'lsa-da, ibtidoiy jamiyat odamlari qator hayvonlarni ovlashda zarur bo'lgan xatti-harakatlarni bajarishni mashq qilishgan, bu faoliyat jarayonini an'ana sifatida keyingi avlodga o'tkazishgan. Qadimgi Misr, Mesopatamiya, Hindiston, Xitoy tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, davlatchilik an'analari, uning himoyasi bilan bog'liq bo'lgan harbiy ish o'ziga xos chaqqonlikni, kuchlilikni, epchillikni, botirlikni talab etgan. Bunga o'xshash bir qator omillarni sportni insoniyat faoliyatining maxsus bir shakli sifatida namoyon bo'lishini ta'minladi. Qadimgi Yunon dengiz bo'yidagi yarimorol bo'lgani bois, uni himoya qilish asosan dengizda amalga oshirilgan. Shunday ekan harbiy madaniyat, harbiy san'at, epchillik, botirlik, dushman havfi paydo bo'lganida tezkorlik bilan portdagi marralarni egallash ular uchun muhim, strategik vazifa edi. Ba'zi manbalarda sport – portga yugurish ma'nolarida ham kelgan. Shu sababli qadimgi Yunonda sportning bir qator turlari keng rivojlangan bo'lib ular amalda harbiy soha bilan bog'liq edi: yugurish, kurash, disk uloqtirish, nayza uloqtirish. Miloddan avvalgi 776- yildan boshlab Peloponnesning Olimp shahrida har to'rt yilda Olimpiada o'yinlari o'tkazilib kelgan. Olimpiya o'yinlarining Olimp xudolari sharafiga o'tkazilishi dastlabki xristianlik aqidalariga to'g'ri kelmay qoldi. Va olimpiya o'yinlari milodiy 396 -yilga kelib o'tkazilmay qoldi.

XIX asr insoniyat qo'l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarishdan sanoatlashgan ishlab chiqarishga o'tish asri bo'lib qoldi. Chetga kapital chiqarish, tovar chiqarish keskin oshdi. Jahon mamlakatlari o'rtasida jamiyat hayotining turli sohalarida aloqalar kuchaydi. Ayni damda bu davr jahonning yetakchi mamlakatlari o'rtasida dunyoni tenglikka asoslanmagan holda bo'lib olinishining yakuniga yetayotgan bir payt edi. Siyosiy-harbiy sohalaridagi qarama-qarshiliklarga to'lib toshgan dunyo turli sohalaridagi hamkorliklarning yanada kuchayishiga to'sqinlik qilardi. Jahon mamlakatlari o'rtasidagi tinchlikka, adolatga, hamkorlikka, sog'lom muloqot madaniyatga asoslangan vaziyatni yaratish tinchlikparvar kuchlar tomonidan, gumanistlar tomonidan adabiyot sohasida, tasviriy san'at sohasida, musiqa sohasida keng ilgari surila boshladi. Albatta, bunday ijobiy mazmundagi xatti-harakatdan sport ham chekkada qolmadi. 1894 -yil 23- iyunda Parijda Baron P'er de Kuberten tashabbusi bilan Xalqaro Olimpiada qo'mitasi tashkil etildi. Bu o'yinlar jahonning etakchi antagonistik davlatlarini jang maydonida emas, sport arenalarida kurashishga chaqirishi zarur; bu o'yinlar turli millatlarni irqidan qat'iy nazar do'stlikka, inoqlikka chorchashi zarur edi; bu o'yinlar turli din vakillarini, diniy konfessiyalarni e'tiqoddan qat'iy nazar bag'rikenglik asosida ahillikka etaklashi zarur edi. Yunon shoiri Demetrius Vikelas Afina olimpiya o'yinlari tiklanar ekan, an'ananing hurmati bois, vorisiylik nuqtayi nazaridan birinchi olimpiada o'yinlarini o'tkazish joyi sifatida Afina shahrini taklif etadi. Dastlabki olimpiya o'yinlarida 13 davlatdan 300 dan ortiq sportchi ishtirok etdi. O'tgan davr

mobaynida globalashuv tufayli bir qator omillar sababli sportning ommamiylashuvini ko'rish mumkin[1].

Yuqorida aytib o'tilgan qator fikrlarni umumshatirgan holda sportning globallashuvida asos bo'lib xizmat qiladigan omillarni tahlil etadigan bo'lsak, ular sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

Birinchiidan, sport insonni jismonan yetuklikka, epchillikka undaydi. Insonning ijtimoiy hayotdagi barcha xatti-harakatlarining negizida uning jismoniy holati yotadi.

Ikkinchiidan, sport insonni faqatgina jismoniy yetuklikka emas, balki ma'naviy yetuklik sari ham yetaklaydi. Lev Tolstoyning mashhur so'zi bilan aytganda: "Ma'nan sog'lom bo'lish uchun jismonan bardam bo'lmoq kerak". Sport nafaqat jismoniy, balki ma'naviy kamolotga eytishishda ham muhim omildir. U irodani toblaydi, aniq maqsad sari intilish, qiyinchiliklarni bardosh va chidam bilan yengishga o'rgatadi. Inson qalbida g'alabaga ishonch, g'urur va iftixor tuyg'ularini tarbiyalaydi.

Uchinchiidan, sportning globallashuvida bir qator institutsional tashkilotlar muhim ahamiyat kasb etadi- XOQ, FIFA, OOO, OFK, FIDE, UEFA va shu kabilar. Ushbu xalqaro tashkilotlar o'z faoliyatini samarali yo'lga qo'yish maqsadida qator tadbirlar rejasini ishlab chiqishgan va shu asosda o'z faoliyatini yuritishmoqda: turli musobaqalar uyushtirish, sport inshootlari barpo etish, sohaga tegishli qonun-qoidalar ishlab chiqish, soha kadrlarni tayyorlash tizimini yaratish, reklama va shu kabilar.

To'rtinchiidan, iqtisodiy manfaaatdorlik. Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlaridan tashqari sport bugungi kunda katta daromad manbayi ham bo'lib xizmat qiladi.

Beshinchiidan, shuningdek, sportning globallashuvida ommaviy axborot vositalarining chiqishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Sportning globallashuvi sabab XXI asrda sportning eng dolzarb va muhim falsafiy-ijtimoiy muammolaridan biri bu insonparvarlik muammosidir. Ushbu muammo asosan sportning bellashuvli faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Ma'lumki, ko'pgina ta'limotlarda e'tirof etilishicha har qanday qarama-qarshi bellashuvlar (antiguman) insonparvarlikka zid faoliyatlar hisoblanadi.

1706 -yilda Bernarden Sen-P'er o'zining "Tarbiya to'g'risida fikrlar"deb nomlagan asarida, "har qanday raqobatli faoliyat yaxshilikdan xabar bermaydi" deb yozadi. Shuningdek, buyuk rus yozuvchisi L.N.Tolstoy ham bunga salbiy munosabat bildirgan. U shunday degan edi: "Shuni hech unutmangki, qarama-qarshilikdan yaxshi natija chiqmaydi, huddiki manmanlikdan oliy himmatlikka erishib bo'lmaganidek". Xuddi shunday fikrni jismoniy tarbiya ilmiy usulining asoschilaridan bo'lgan Rossiyalik bir qator olimlar P.F.Lesgaft P.De Kubertenlar ham bolalar olimpiya bellashuvlarini xavfli va noamaliy faoliyat deb baho beradilar.

Sport turlari cheksiz. Ularni barchasini ham insonni jismoniy va ma'naviy etuklikka undaydi deb bo'lmaydi. "Qoidasiz jang" singari sport turlari (agar ularni sport deyish mumkin bo'lsa) yoshlarda qanday axloqiy fazilatlarini shakllantirishi mumkin.

Sport globallashuvining salbiy tomonlaridan yana biri katta sport musobaqalarini tashkil etish, o'tkazish daromad ketidan quvish bo'lib qolmasligi lozim.

Sportchilarning chetga chiqishi. Sporti yuksak rivojlangan, iqtisodiyoti ustun mamlakatlar yosh sportchilarni o'ziga chaqirib olish holatlari kuchaymoqda. Bu yosh sportchilar o'zga mamlakatning bayrog'i ostida maydonga chiqishmoqda. Braziliyada o'tkazilgan JCH ning

g'olibi Germaniya terma jamoasining olti nafar a'zosi ajnabiy sportchilar edi. Sochi-2014 olimpiya o'yinlarida Rossiya qo'lga kiritgan medallarning 14% i chet eldan kelgan sportchilar hissasiga to'g'ri kelgan. Rossiya hukumati mamlakat jamoalarida xorijlik sportchilar soni umumiy sportchilar sonining chorak qismidan oshmasligini belgilab beruvchi hujjat qabul qilindi [2].

Jahonning yetakchi tashkilotlari, yetakchi mamlakatlari turli sohadagi kelishmovchiliklarini hal etishda sportni vosita qilish, sportning xalqaro maydondagi mavqeidan foydalanishga intilishga urinishmoqda. Albatta, bu ijobiy holat. Doimiy raqobatda bo'lgan davlatlar sport maydonlaridagi uchrashuvlar sabab do'st davlatga aylansa, turli xil irq, din, mazhab vakillari ahil, inoq bo'lib ketishsa buning nimasi yomon? Lekin sport jazo vositasi sifatida foydalanish teskari natija berishi ham mumkin. Antverpenda (Bel'giya) o'tkazilishi belgilangan VII olimpiada o'yinlariga Olimpiya qo'mitasi qaroriga binoan I jahon urushi sababchisi hisoblangan Germaniya va unga ittifoqdosh bo'lgan mamlakatlarning olimpiada o'yinlarida ishtirok etishi ta'qiqlab qo'yildi. Shuningdek, Sobiq ittifoq vakillarining ham olimpiada uchrashuvlaridagi ishtiroki man etildi. 1952 -yil Xel'sinkidagi (Finlyandiya) XV olimpiada o'yinlarida ilk marotaba SSSR (300 ga yaqin sportchilar bilan) ishtirok etdi. Yuqorida aytib o'tilgan 1980- yil Moskvada (SSSR), 1984 yil Los-Anjelosda (AQSH) o'tkazilgan olimpiya o'yinlarini ham bunga misol qilib aytish mumkin. Bolqon, Kavkazdagi, Sharqiy Yevropadagi ba'zi kelishmovchilik tufayli Rossiya-Ukraina, Rossiya-Gruziya, Armaniston-Ozarbayjon, Ispaniya-Gibraltar terma jamoalarining o'zaro guruh bosqichlarida uchrashuvi man etilgan. Lekin negadir oktyabr oyining (2014 -yil) o'rtalariga belgilangan doimiy raqobatda bo'lgan Serbiya-Albaniya uchrashuviga ruxsat berilishi tushunarsiz holat. O'yinning 42 daqiqasiga kelib maydon uzra Buyuk Albaniya banneri, alban millatchilarining bayrog'i ilingan uchuvchisiz boshqariladigan vertolyotning ucha boshlashi serb futbolchilarining jiddiy noroziligiga sabab bo'ldi. Serblar kapitani Stefan Mitrovich aytishiga qaraganda u janjalga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan bu bayroqni shunchaki olib tashlashga harakat qilgan. Natijada katta janjal kelib chiqdi[3]. O'yinni davom ettirish imkoni bo'lmadi.

Ijtimoiy hayot o'zgarishlarini xolisona baholash, uni yot va zararli g'oyalar ta'siridan xoli bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy hayot g'oyalar va mafkuralar xilma-xilligiga asoslanishi uning biror-bir sohasi mafkuralashtirilmasligi zarur. Lekin bugungi global dunyoda uni ayrim geosiyosiy va mafkuraviy maqsadlar yo'lida foydalanishga urinishlar mavjudligini ta'kidlash lozim, bunda iqtisodiy bosim o'tkazish, noxolis sanksiyalar qo'llash, ayrim yoshlarning ong va tafakkurini manipulyatsiya qilishga urinishlar, "vatansizlik" g'oyasini targ'ib qilish yoshlarni vatanga bo'lgan dahldorlik hissiga sakbiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy hayot sohalaridagi muammolarning hal etib borilishi esa ularni g'oyaviy-mafkuraviy tahdid ko'rinishlaridan himoya qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Letnie_Olimpiyskie_igri
2. <http://ria.ru/sport/20120417/628733993.html#ixzz3HMUxWafI>
3. <http://www.championat.com/football/article-207575-match-serbija-albaniya-sorvan.html>

SECTION: PHYSICAL CULTURE

Bunyod Shukurov,
Uzbek state art and culture
Institute of Folk Art, Faculty
“Establishment of cultural and art institutions
3 course student of the direction "Development and management"

THE OWNER OF THE HEART WHO ROBBED THE PROPERTY OF THE SOUL

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodining murakkablik xususiyatlari, asarlarida talqin qilingan odamiylik va insoniylik fazilatlarini xususida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Shuningdek, Navoiy ijodining umumbashariyat va xalqlar oldida qanchalik darajada ma'naviy ozuqa bera olishi, ijod olamida botiniy va zohiriy tuyg'ularni to'g'ri tarbiyalash kabi xususiyatlarni o'zida jamlagan.

Kalit so'z: Navoiy ijodi, zullinisonayn, odamiylik, ijtimoiy hayot, botiniy tuyg'ular, foni, turkiy til

Annotation: This article provides detailed information on the complexity of Alisher Navoi's work, the humane and humane qualities interpreted in his works. It is also the universality of Navoi's work and the extent to which it can provide spiritual nourishment to the people, and properly nurture the inner and outer senses in the world of creation.

Keywords: Navoi's work, Zullinisonayn, humanity, social life, inner feelings, fan, Turkish language

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о сложности творчества Алишера Навои, интерпретированных в его произведениях гуманных и человеческих качествах. Это еще и универсальность творчества Навои и то, насколько оно может дать духовную пищу людям, правильно взрастить внутренние и внешние чувства в мире творения.

Ключевые слова: творчество Навои, Зуллинисонайн, человечество, общественная жизнь, внутренние переживания, веер.

"No one has been able to recite Turkish poetry better than him
and could not paint the lines of poetry better than him. "

(Hakimshah Qazvini)

Alisher Navoi is one of the great figures in the history of Uzbek culture and literature.

He is a man who has dedicated his life, and his creativity, to the truth and to the people. He has a special place in the history of our culture as a lyric and epic poet, literary scholar, translator.

The works of great people have always played an important role in human education. Zahiriddin Muhammad Babur testified, "Alisherbek was a unique man. They recited poems in Turkish, but no one told them much. He wrote six Masnavi books, five in response to Hamsa, and another in Lison ut-tayr in Mantiq ut-tayr. He has arranged four ghazals: "Gharayib us-sig'ar", "Navodir ush-shabab", "Badoyi ul-vasat", "Favoyid ul-kibar". there is also a good rhyme. I have some other musannafoti, which is a lower and slower phenomenon for these people. He compiled his essays in imitation of Mawlana Abdurahman Jami. Khasiyat Kalam, I have finished and collected every letter for everyone for every work. "[

Navoi's full name is Mir Nizamiddin Alisher Navoi The word "Mir" [] is an abbreviated form of the word amir and is the name of an action in the royal palace. The word "regulation" [] means direction, rule. Navoi was a representative of the great religion of his time, and when Giyosiddin Muhammad named his son Alisher, he dreamed that he would resemble one of the Companions of the Prophet, Ali, and the word "lion" was taken from Ali. The Prophet, may Allah bless him and grant him peace, used to say, "Ali is the lion of Allah." It is the nickname of the Navoi poet, derived from the word "Navo" []. At the heart of this word are the meanings of "tune," "happiness," "enjoyment," "singing." The poet based his nickname on the word "bahra".

Although Navoi used the pseudonym Navoi for his works in Turkish and Foni for his works in Persian-Tajik, we find in some sources that he used the pseudonym Foni for his works in Turkish and Navoi for his works in Persian-Tajik.

Indeed, Navoi made a great contribution to the development of the Turkish language. His contemporary and student, the historian Khandamir, also said of Navoi: edi "[

Navoi, who fought for the service of fiction to life and the needs of society, enriches the themes, ideological motives and images of lyrical poetry. The human heart is a fragrant flower, Navoi

is a flower ifori, that is, a unique and multifaceted creator who can find his way into the hearts of men. Alisher Navoi embodied the heroes of his works in such a way that the beauty of the images in them not only warms people's hearts, but also gives them a special charm.

Life is so unfaithful that we emerge from nothingness and go to nothingness. In it both the good man and the bad man are born and leave this world. In this transient world, a person who spends his life meaningfully will remain forever in every heart. In particular, Navoi lives forever in the hearts. Navoi's works are an example of calling each of us to the right path.

"It simply came to our notice then

It is obligatory upon you to grieve before you die,

It is impossible to pass the world unfinished

Erur comes out of the bathroom dirty. "[3]

So, it is clear that on the continent, the poet encourages people to grow in every way. In each of Navoi's works we can see how deeply he approached the issues of morality. At the same time, the poet emphasizes that the more irrational it is to go to the bathroom, the more absurd it is to come into the world immature.

Navoi knew how to play the words and composed melodies. Navoi, who still lives, composed the song "Qari navo". Navoi also drew great pictures. The picture of the chain poem that has come down to us was drawn by Navoi. Navoi was not only a versatile artist, but also a mature statesman and public figure of his time. In particular, his closest friend, Hussein Boykaro, served during his reign, at the seal level, and later as a minister. In the person of Navoi, we can see the image of a patriotic man who is ready to give his life for his country. It was better for him to serve the people, not the career, the glory. It should be noted that Navoi has built more than 300 facilities at his own expense in Herat and throughout Khorasan. It is obvious that Navoi was a man with open arms and ready to do anything for his people.

We glorify the name of Alisher Navoi. Although he was a great man, he was a very humble, kind, patriotic and noble man. Navoi is a noble, humble and loyal man. His heart shone like the sun, and he was a great man who will be remembered for his good deeds throughout his life. The great poet, thinker, statesman died on January 3, 1501. This incident has become a tragedy for Navoi's relatives, not only for his relatives, but for the whole nation.

Every house mourned his death,
Figs came from every corner of the country.
Iron-hearted, stone-hearted people, too
They won the blood of this terrible tragedy. [2]

(Muhammad Amin)

In conclusion, we can say a lot about Alisher Navoi. We can know Alisher Navoi not only as a person, but also as a perfect person. In Oybek's novel Navoi, at a time when Hussein Bayqara was in a hurry to enter the war and his officials were also supporting Hussein Bayqara, Navoi expressed a reasonable opinion. "The king, the first to start a war, looks cowardly. You must wait for the right time, so that there is no bloodshed." After that, Hussein Bayqara will not rush into the war and this war will end in a truce. We can see that Navoi's thoughtful thinking reflects peace and humanity. Anyone who reads his lyrics, poems and poems will enjoy it. Reading Navoi's works teaches everyone a sense of homeland, love for the spirit of ancestors, a culture of mutual respect and communication between people. The past cannot be undone. So every day is history. What name do we leave of ourselves in history? Ask yourself a question? Dear contemporaries!

And the memory of Navoi lives and will live in the depths of our hearts every day, every minute.

REFERENCES

1. Available at <https://kh-davron.uz/>.
2. From the site <https://forum.ziyouz.com/>.
3. The 10th Continent of The Strange Cow
4. From the textbook "Literature" (Bakijon Tokhliyev, Bahodir Karimov, Komila Usmanova. Textbook for students of 10th grade of secondary schools and secondary special, vocational education. State Scientific Publishing House "National Encyclopedia of Uzbekistan", Tashkent-2017) .

Sherov Zokir
Urganch davlat universiteti,
Qarriyev Bekzod
UrDU Jismoniy madaniyat 1 kurs magistir
(Urganch, O'zbekiston)

G'OVLAR OSHA YUGURUVCHILADA YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISH

Annotatsiya. *ushbu maqolada g'ovlar osha yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik davridagi mashg'ulotlarni rejalashtirishda sportchilarga berilgan yuklamalarni to'g'ri berish va to'siqlardan yugurishni texnikasini mukammal urganishga e'tibor berilgan. Maqolada ilmiy uslubiy adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlar taxlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *mukammal yugurish texnikasi, tezlik, maxsus chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik, alaktat-anaerob, anaerob-glikolitik, aralash anaerob-aerob, ilmiy, uslubiy, adabiyotlar, yuklamalar.*

Аннотация. *В данной статье акцентируется внимание на точности даваемых спортсменам нагрузок и совершенном изучении техники бега через препятствия при планировании годовой подготовки бегунов с барьерами. В статье анализируется научная литература и исследования.*

Ключевые слова: *отличная техника бега, скорость, специальная выносливость, ловкость, гибкость, алактатно-анаэробная, анаэробно-гликолитическая, смешанная анаэробно-аэробная, научная, методическая, литература, нагрузка.*

400 m t/o tezlikda yugurish yugurish turlaridan eng qiyin mashqlardan biri bo'lib, sportchi tanasiga nihoyatda yuqori talablar qo'yadi. Bu masofada yuqori sport natijalariga erishish uchun mukammal yugurish texnikasi, tezlik sifatlarining yuqori darajada rivojlanganligi, tezlik va maxsus chidamlilik, shuningdek, chaqqonlik va egiluvchanlik bo'lishi kerak. 400 m t/o masofani juda yuqori tezlik bilan engib o'tish mumkin (to'siqsiz 400 m yugurish tezligining 92-96%).

To'siqlarni joylashtirish: birinchi to'siq 45 m gacha, to'siqlar orasidagi masofa 35 m, to'siq balandligi 91,4 sm. Ularni to'g'ri chiziq va burilish bo'yicha yengib o'tish zarurati, masofaning oxirgi choragida kuchli charchoq fonida yugurish 400 m masofaga to'siqlardan o'tish texnikasining o'ziga xos xususiyatlarini va to'siqlardan o'tuvchilarning texnik mahoratini belgilovchi omillardir. 400 t/o tezlikda to'siqlarni yengib o'tish texnikasi o'zining asosiy xususiyatlariga ko'ra qisqa to'siqli masofalarda to'siqlarni yengib o'tish texnikasidan amalda farq qilmaydi.

Turli tadqiqotlar natijalari (V.G. Alabin, M.I. Dolgiy, A.V. Karasev, V.V. Stepanov, M.M. Maisutovich, C. Gevat) shuni ko'rsatadi 400 metrga to'siqlar bilan yugurishda sport ko'rsatkichlari ko'p jihatdan maxsus chidamlilikni rivojlantirish darajasiga bog'liq. Biroq, hozirgi vaqtda ilmiy va uslubiy adabiyotlarda rivojlanishning samarali usullari mavjud emas lekin

adabiy manbaalarga qaraganda jismoniy sifatlarni rivojlantirishga ko'proq qaratilganini ko'rish mumkin.

Mashg'ulotlarda 400 metrga to'siqlardan otish maxsus chidamlilikni rivojlantirishning eng samarali vositasi sifatida qaraladi. Mashg'ulotlarni rejalashtirishda yuklamalar hisobiga asoslangan mashqlar tasnifi qo'llaniladi mushak faoliyatini energiya bilan ta'minlash mexanizmlari. Bunday tasnif berilgan yuklamalarni to'rtta quvvat zonasiga bo'linishni o'z ichiga oladi (shunga ko'ra yo'nalishlari): alaktat-anaerob, anaerob-glikolitik, aralash anaerob-aerob va aerob (N.I. Volkov, A.L. Novikov, M.R. Smirnov)

Ilmiy va uslubiy adabiyotlar tahlili mualliflar tomonidan taklif qilinganligini ko'rsatadiki to'siqlarni o'rgatishda etarlicha katta miqdordagi yuklamalardan foydalanish aerob yuklamalar ham tayyorgarlik, ham yillik o'quv tsiklining raqobat davrlari, asosiy yuklammalarning hajmidan alaktat-anaerob yo'nalishi ortish tendentsiyasiga ega musobaqaga tayyorgarlik davri. Asosiy yuklammalarning hajmlari anaerob-glikolitik va aralash anaerob-aerob yo'nalishi ular juda xilma-xil bo'lib, batafsil ko'rib chiqishni talab qilinishini bir guruh olimlar tavsiya qilganlar.

Standart metodlardan foydalanish imkoniyatini o'rganish uchun maxsus chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan guruh va ta'riflar turli yo'nalishdagi yuklarning optimal nisbati 400 m to'siqlar bo'yicha yuguruvchilarni tayyorlashning yillik tsikli, o'tkaziladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, uch hafta davomida yuguruvchilar davom etganda 400 m to'siqlar anaerob glikolitik yo'nalish katta miqdorda bajarilgan yuklammalarni amalga oshirdi. Mikrotsiklning 1, 3 va 5-kunlarida 7 kun davom etgan, to'siqlar uzunligi bo'lgan segmentlarni yugurishdi 100–300 m, intensivligi 91–95%. Bundan tashqari, bundaylarning tuzilishi va mazmuni eksperimentning 1, 2 va 3 haftalaridagi mashg'ulotlar standart mashq uslubidan foydalandi.

Mikrotsiklning qolgan kunlarida kattalar bilan mashg'ulotlar o'tkaziladi va o'rtacha yuklamalar yuqori tezlik, quvvat, tezlik-quvvat va texnik orientatsiya. Ushbu tadqiqot musobaqa davrida o'tkazildi yillik mashg'ulot tsikli, shuning uchun yanada tekiz yugurish va to'siqlar anaerob-glikolitik energiya ta'minoti zonasida amalga oshirildi 400 m masofaga to'siqlar bilan yugurish bo'yicha ixtisoslashgan yuguruvchi-yoshlar va o'smirlar bilan ishlaydigan murabbiylar to'siqlardan o'tishning barcha sifatlari va usullarining uyg'un kombinatsiyasi tamoyiliga amal qilishlari kerak, shuning uchun sezgir ta'sir zonalarini tugaguncha kutish kerak (o'z ichiga oladi, yuguruvchilarning biologik yoshini hisobga olish) vosita mahoratining individual tomonlarini tashkil etuvchi barcha fazilatlarining rivojlanish darajasining tabiiy o'sishi va shuning uchun ixtisoslikni boshlash juda kech. Shu munosabat bilan mashg'ulot jarayonini boshidanoq uni individuallashtirish orqali olib borish samaraliroqdir.

Avvalo, yuguruvchilarni har bir etakchi ko'rsatkich bo'yicha va aniq yillik tsiklning butun davrida, joriy ish yo'naltirilgan yo'nalishning selektiv testlarini nazorat qilish bilan cheklanib qolmasdan, sinovdan o'tkazish kerak, chunki bu juda muhim. Kechiktirilgan ta'sirning xususiyatlari yoki turli ishlarning butun kompleks ko'rsatkichlarga bilvosita ta'siri haqida ma'lumot olish. Ushbu ma'lumotlar bilan tasodifiy emas, balki keyingi ishlarni qurish mumkin bo'ladi. Uni ritmik va texnik tarkibning testlari, shuningdek, kuchga chidamlilik testi bilan to'ldirish tavsiya etilishi mumkin. Sportchining "kuch-chidamlilik", "tezlik-tezlik chidamliligi", "tezlikka chidamlilik-to'siqlar texnikasi" va boshqalar kabi mashg'ulotlarning turli kombinatsiyalariga individual reaksiyalariga alohida e'tibor berish kerak. Har bir sportchi

uchun bu bog'lanishlar engil atletika metodologiyasida yoki sport mashg'ulotlari nazariyasida (B. Yushko, 1987 va boshqalar) qabul qilingan bunday juftliklarning mosligi yoki qarama-qarshiligi haqidagi umumlashtirilgan g'oyalarga qaraganda ancha noaniqdir, shuning uchun har bir yuguruvchi o'rganishi kerak turli tuzilmalar mashg'ulotlarga moslashish.

Musobaqa davrida shuni hisobga olish kerakki, agar kalendar rejada yugurish natijasida tayyorgarlikni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan minimal startlarni o'z ichiga olmasa (hatto o'rganilgan mahorat darajasidagi to'siqlari bo'lgan 400 m to'siqlar uchun) kamida 10), keyin maxsus musobaqalarda to'liq masofani bosib o'tish kerak - hisob-kitoblar, lekin hatto bu startlar ketma-ket 4-5 haftadan ko'p bo'lmagan holda rejalashtirilgan bo'lishi kerak va keyin hamma uchun umumiy qoida bo'lishi kerak. tortib olishga qaratilgan mikro-tayyorgarlik tsikli bir yoki uchta (alohida ortda qoladigan) tayyorgarlik komponentlarini beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Артюшенко А. Техническая подготовка барьеристов. // Легкая атлетика. - 1978.-N6. - С. 12-13.
2. Аракелян Е.Е., Разумовский Е.А., Черенева Л.А. Барьерный бег. //Легкая атлетика: Учебник для институтов физ.культ./ Под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Примакова.- Изд.4-е, доп., перераб.- М.:Физкультура и спорт, 1989. - С. 334-372.
3. Алабин В., Майшутович М., Масловский Е. 400 м с/б. //Легкая атлетика. - 1974. - N 9. - С. 26-27.
4. Степанова М.И. Подготовка спортсменов мирового класса в беге на 400м с барьерами; Автореф. дис.. канд. пед. наук. СПб, 1996, - 24 с.

Xudayberganov Otabek
Urganch davlat universiteti,
Davletov Jaxonalı
UrDU Jismoniy madaniyat 1 kurs magistir
(Urganch, O'zbekiston)

8 – 9 YOSHLI GIMNASTIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada so'nggi yillarda gimnastik elementlarning murakkablashib borishi yosh gimnastikachilar jismoniy sifatlari rivojlantirish va takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Ammo ko'pincha shu sifatlarning rivojlanganlik darajasi gimnastik elementlarni samarali o'zlashtirish imkonini bermaydi.*

Kalit so'zlar: *jismoniy va funksional imkoniyatlar, yuklamalar, gimnastik mashqlar, kombinatsiyalar, sportchilar, tayyorgarlik, ilmiy-tadqiqot, malakali sportchilar, nazorat qilish, sport anjomlari, xalqaro musobaqalar, jismoniy sifatlari, rivojlantirish, gimnastik element texnikasi.*

Аннотация. *Данная статья посвящена развитию и совершенствованию физических качеств юных гимнасток по мере усложнения гимнастических элементов в последние годы. Но зачастую уровень развития этих качеств не позволяет эффективно осваивать элементы гимнастики.*

Ключевые слова: *физические и функциональные возможности, нагрузки, гимнастические упражнения, комбинации, спортсмены, тренировка, исследование, квалифицированные спортсмены, контроль, спортивный инвентарь, международные соревнования, физические качества, развитие, техника гимнастических элементов.*

Yosh sportchilarni tayyorlash, shu jumladan gimnastika bo'yicha iste'dodli sportchi bolalarni yetishtirish o'quv-trenirovka jarayoni yangicha ilmiy nazar bilan yondoshish hamda samarali pedagogik texnologiyalar yaratish darkorligini taqozo etadi. Sport amaliyoti tajribasi shuni ko'rsatadiki, sportchilarni tayyorlashda qo'llaniladigan an'anaviy uslub va vositalar ko'p yillik tayyorgarlik jarayonining muayyan bosqichida o'z samaradorligini yo'qotishi yoki sustlashtirishi mumkin. Natijada, sport natijalari ham, jismoniy va funksional imkoniyatlar ham taraqqiyotdan to'xtashi ehtimoldan holi emas. Bunday vaziyatni kelib chiqishi tabiiy holatdir. Chunki organizmning yuklamalarga moslashish imkoniyati cheksiz bo'lmaydi, an'anaviy yuklamalarga ko'nikish hosil bo'ladi, ixtisoslashtirilgan maxsus mashqlar sport mahoratini o'sishiga qudrati etmay qoladi.

Ma'lumki, yildan yilga gimnastik mashqlar dasturi yangicha mazmun va mohiyatga ega bo'lib, ijro etilayotgan harakat kombinatsiyalari borgan sari murakkablashib borayapti. Binobarin, ushbu vaziyat gimnastik ko'pkurash turlari istiqbolini oldindan belgilab berish imkonini yaratadi. Bularning barchasi olimpiada o'yinlarining ommalasha borishi, ularning dasturlari va medallar sohiblari geografiasining kengaya borishi hamda katta sportning professional va tijorat qiyofasiga kirib borayotganligi bilan bog'liqdir. Bu esa o'z navbatida

mashg'ulot va musobaqalar yuklamasi hajmi hamda shiddatini ortishi, sportchilar mahoratining o'sishi, tayyorgarlikning yangi samarali uslub va vositalarini ishlab chiqish va amalga tadbir etish, katta sport yo'nalishidagi ilmiy-tadqiqot ishlarining jaddallashishi va shu jarayonni ta'minlashda qo'llaniladigan ilmiy-tadqiqot asboblarning yangi avlodini yaratilishi, malakali sportchilarning tayyorgarlik jarayonini kompyuter tizimi asosida nazorat qilish, sport anjomlari, uskunalar va sport kiyimlarini takomillashib borishiga asoslanadi. Sport industriyasining keng quloch yozishi, sport infrastrukturasi rivojlanib borishi, xalqaro musobaqalar taqvimining kengayishi, sportchi va murabbiylarning turli mamlakatlarda faoliyat ko'rsatishi, sport va ilmiy axborot hajmining ortib borishi, ilmiy-sport markazlari va ko'pdan-ko'p tayyorgarlik bazalarining tashkil etilishi bilan belgilanadi. Shu bilan bir qatorda, ta'kidlash joizki, katta sportga olib chiquvchi ko'p yillik tayyorgarlik tizimidan joy olgan dastlabki tanlov va sportga yo'naltirish jarayoni zamonaviy sportning o'ta dolzarb va fundamental ahamiyatga ega masalalardan biridir.

Gimnastik mashqlarga dastlabki o'rgatish jarayonida bolalar trenerlari, aksariyat hollarda, ayrim muammolarga duch kelishi kuzatilib turadi. Jumladan, hatto eng oddiy gimnastik element texnikasiga o'rgatishda muayyan jismoniy sifatning rivojlanganlik darajasiga tayaniladi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayoni turli malakali sportchilarni tayyorlash tizimining ustivor va ajralmas qismiga mansubdir. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu sifatlarni rivojlantirish samaradorligi harakat malakalariga o'rgatish muddati va shu malakalarni o'zlashtirish sur'atini belgilaydi. So'nggi yillarda gimnastik elementlarning murakkablashib borishi yosh gimnastikachilar jismoniy sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Ammo ko'pincha shu sifatning rivojlanganlik darajasi gimnastik elementlarni samarali o'zlashtirish imkonini bermaydi. Shunday vaziyatlarda odatda ikki yo'nalishda tashkil etiladigan maxsus mashg'ulotdan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu turdagi mashg'ulotlarning yo'nalishlaridan biri - bu harakat qobiliyatini shakllantirish, ikkinchisi - harakat ko'nikmalarini tarbiyalash. Qayd etilgan vazifalarni alohida mustaqil va birgalikda hal etish mumkinligidan qat'iy nazar muvofiq jismoniy sifatlarni ham bir yo'la rivojlantirish zarur bo'ladi. Binobarin, zamonaviy gimnastik mashqlarni samarali o'zlashtirish ustivor jihatdan ixtisoslashtirilgan jismoniy tayyorgarlikka bog'liqdir. Jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayonini o'z ichiga oladi. Mutaxassis olimlarning fikriga ko'ra, dastlabki tayyorgarlik bosqichida shug'ullanayotgan yosh gimnastikachilarda shu yoshda qulay kechadigan jismoniy sifatlarni, jumladan, tezkorlik-kuch, egiluvchanlik, chaqqonlik va alohida koordinatsion sifatlarni rivojlantirmoq lozim. Ushbu jismoniy sifatlarni rivojlantirishda qaysi biriga ustunlik bilan yondoshish masalasida mutaxassislar fikri turlicha. Bir guruh mutaxassislar tezkorlik, kuch-tezkorlik sifatlari va koordinatsion qobiliyatga urg'u berish lozimligini ta'kidlaydilar. Ular shu sifatlarga ustunlik berilishini bolalarning yosh xususiyatiga mutanosib ekanligi bilan izohlaydilar. Boshqa bir guruh olimlar jismoniy sifatlarni o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni e'tiborga olgan holda, mazkur yoshdagi bolalarda barcha sifatlarni barovar rivojlantirish muhimligiga e'tibor qaratadilar. Shu bilan bir qatorda yosh gimnastikachilar jismoniy tayyorgarligining asosiy jismoniy sifatlarini turli yo'nalishda, jumladan gimnastik elementlarga mos yo'nalishda o'rganish bo'yicha o'tkaziladigan tadqiqotlar deyarli yo'q ekanligi kuzatildi.

Ko'p yillik musobaqa amaliyotida sport natijalarining o'sishini ta'minlash dastlabki tayyorgarlik bosqichida olib boriladigan o'quv-trenirovka mashg'ulotlari samaradorligini oshirish zarurligiga e'tibor qaratadi. Keyingi bosqichlarda yosh gimnastikachilar tayyorgarlik jarayonini boshqarish yuksak sport mahorati talablari doirasida amalga oshirilishi darkor. Buning uchun maksimal sport natijalarini ko'rsatish mumkin bo'lgan yosh davrigacha harakat qobiliyatlarini takomillashtirishga qaratilgan uslub va vositalardan unumli foydalanish lozim bo'ladi.

Zamonaviy gimnastikada o'rgatilishi zarur bo'lgan harakat malakalariga xos jismoniy sifatlarni qisqa muddat ichida rivojlantirish imkoniyatini yaratuvchi uslub va vositalar qo'llaniladi. Bu esa o'z navbatida gimnastik snaryadlarda ijro etiladigan mashqlarni tezroq o'zlashtirish va bu masalaga ko'proq vaqt ajratishni taqozo etadi. Gimnastikachilarning texnik tayyorgarligi ularning jismoniy sifatlarga asoslanadi. Agar gimnastikachining jismoniy imkoniyati gimnastik element texnikasi talablariga javob bermasa, birorta mashqni maromida bajarish mumkin bo'lmaydi. Boz ustiga, texnik mahoratni takomillashtirish nuqtai nazaridan kuchga oid tayyorlov mashqlari tarbiyalanayotgan sifatni yuksak darajada shakllanishini ta'minlashi kerak. Bu borada gimnastikachilarga maxsus yo'naltirilgan mashg'ulotlar az qotadi. Ayniqsa, musobaqa davrida gimnastikachilar uchun o'rganilayotgan elementlarga xos sifatlarni shakllantirish muhim ahamiyatga egadir. Binobarin, shunday ekan, har bir muayyan vaziyatda harakat malakasiga o'rgatish jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayoni shunday tashkil etilishi lozimki, oldindan o'zlashtirilgan bir guruh mashqlar nafaqat boshqa turdosh mashqlar elementlariga o'rgatish masalasini engillashtirishi darkor, balki dastlabki o'zlashtirilgan mashqlar qayd etilgan turdosh mashqlarga o'rgatishda asosiy manba bo'lib xizmat qilishi maqsadga muvofiqdir. Bunga etakchi texnik xususiyatlarga ega keng gimnastik mashqlar majmuasiga asosan ishlab chiqilgan muvofiq jismoniy va maxsus harakat tayyorgarligi hamohang bo'lishi mumkin. Tashkiliy va uslubiy jihatdan bunday ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik nafaqat tasnifiy asosda uyushtirilishi kerak, balki maxsus tanlangan o'quv-trenirovka mashqlari yordamida olib borilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Umarov M.N., Eshtaev A.K. Planirovanie i raspredelenie sredstv trenirovki gimnastov na nachalnom etape podgotovki. Ucheb. posobie. – T.: UzGIFK, 2004. –154 s.
2. Eshtaev A.K. Gimnastika darsi: O'quv qo'llanma. - T.: 2004. – 120 b.
3. Umarov M.N. Gimnastika: O'quv qo'llanma. – T.: Vneshin vestrom, 2015. – 400 b.

**E'tibor Nazarova,
ISFT instituti tyutori**

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEK OILAVIY MAROSIMLARIGA BAG'ISHLANGAN TADQIQOTLARDA FALSAFIY QARASHLAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek xalqining oilaviy marosimlarining falsafiy qarashlari xususida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Shuningdek, mustaqillik yillarida xalqimizning milliy qadriyatlarga qaratilgan e'tibori va ijtimoiy hayoti haqida tahliliy fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan.

Annotation: This article provides detailed information on family ceremonies of the Uzbek people. It also analyzes the attention paid to the national values and social life of our people during the years of independence.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о семейных обрядах узбекского народа. Также анализируется то внимание, которое уделялось национальным ценностям и общественной жизни нашего народа в годы независимости.

Kalit so'zlar: oilaviy marosim, an'ana, udum, ijtimoiy hayot, urf-odat, islohot

Keywords: family ceremony, tradition, customs, social life, customs, reform

Ключевые слова: семейный обряд, традиция, обычаи, общественная жизнь, обычаи, реформа.

O'tgan XX asr so'nggi choragidan boshlab dunyo miqiyosida etnolog va sotsial antropologlar tomonidan marosimlarni xalq madaniyatining fenomeni tarzida o'rganishga alohida e'tibor qaratildi va aynan mazkur mavzu doirasida bajarilgan ilmiy tadqiqotlar fandagi dolzarb mavzulardan biri tarzida e'tirof etila boshlandi. Ayniqsa so'nggi o'n yilliklarda dunyo miqiyosida kechayotgan globalizatsion jarayonlar etnik xususiyatlarning saqlab qolish omillarini va milliy marosimlarni tadqiq etish muammosini dolzarb muammolar tarzida kun tartibiga qo'yilishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbek xalqining qadimiy rasm-rusumlari, dunyoqarashi, ishonch-e'tiqodlari, turmush-tarzi va hayot haqidagi falsafiy qarashlari, asrlar bo'yi jamlangan hayotiy tajribalari va turmush ko'nikmalarini o'zida mujassamlashtirgan eng jozibali marosimlarimizdan biri - nikoh to'yidir. Xalqimizning qadimiy e'tiqodlarini, madaniyat tarixi, orzu intilishlari, hayotga munosabatini o'rganishda nikoh to'yi bilan bog'liq marosimlar muhim ahamiyatga egadir.

Dunyodagi ko'plab boshqa xalqlar singari o'zbek to'y marosimlari sirasida nikoh to'ylari uzining turli xildagi marosimlarga, irim-sirimlarga boyligi, etnografik

manbalarining rang-barangligi bilan alohida ajrab turadi.

O'zbek xalqi qadim o'tmishdan bugungi kungacha o'zining boy tarixi, ma'naviy qadriyatlari, milliy urf-odatlariga ega bo'lib, zamonlar osha uni o'z qalbi va ma'naviyatiga saqlab kelib, avlodan-avlodga meros qilib qoldirib kelmoqda. Tarix insoniyat hayotining shakllanishi, taraqqiy etib borishi va kelajak uchun zaruriy ehtiyojlarni yaratishga asos bo'lib xizmat qilishi bilan birgalikda, o'tmish ajdodlarimizning bosib o'tgan turmush tarzini halollik, haqqoniylik hamda tanqidiy ruhda tahlil qilishni ham o'z zimmasiga yuklaydi. Tarixni o'rganish, tarixiy voqealarni kelajak avlodga haqqoniy ochib berish haqida O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida quyidagi fikrlarni bildirgan: "El yurtimiz o'zining ko'p asrlilik tarixi davomida mash'um xatarlarni necha bor ko'rgan, ularning jabrini tortgan. Shunday asoratlar tufayli tilimiz, dinimiz va ma'naviyatimiz bir paytlar qanday xavf ostida qolganini barchamiz yaxshi bilamiz. Ana shu fojiali o'tmish, bosib o'tgan mashaqqatli yo'limiz barchamizga saboq bo'lishi, bugungi voqelikni teran tahlil qilib, mavjud tahdidlarga nisbatan doimo ogoh bo'lib yashashga da'vat etishi lozim. O'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q. Bu haqiqat kishilik tarixida ko'p bora o'z isbotini topgan". Vatanimiz milliy mustaqillikni qo'lga kiritganidan keyin tarixiy haqiqatni mafkuraviy tazyiq va ta'sirlardan xoli tarzda, xolisona va haqqoniy, adolat va tarixiylik nuqtai nazaridan xalqimizga yetkazish imkoniyati yuzaga keldi.

O'zbekiston tarixan olib qaraganda juda ham qadimiy davlatlar qatoridan joy oladi. Uning bu ko'hnaligi nafaqat moddiy balki, madaniy qadriyatlarda ham o'z ifodasini topgan. Bu an'ana hamda udumlarimiz etnograf olimlar, tarixchilar va sayohatchilar o'z asar va kundaliklarida ko'plab ma'lumotlar keltirib o'tganlar. Bunga misol qilib Rui Gonsales de Klavixoning "Kundalik" hamda Xerman Vamberining "Sayohatnoma" asarlarini keltirib o'tishimiz mumkin.

Shuningdek, K.Shoniyozov ilmiy nazariy asarlarida o'zbek xalqining etnik tarixi, moddiy va ma'naviy hayoti xususan, to'y marosimlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan, Muallif o'zbek nikoh to'yining barcha jarayonlariga: sovchilik, fотиha, bevosita nikoh to'yi urf-odatlariga va to'ydan keyin o'tkaziladigan udumlarga alohida e'tibor qaratadi.

Etnografiyaning nazariy muammolari sirasiga kiruvchi ma'naviy madaniyatning muhim qismi bo'lgan oila-nikoh masalalariga bag'ishlangan mutaxassislarining ilmiy ishlariga. A.Doniyorov, G.Zununova, K. Kubakov, M. Kosven, Hoji Muin, N.Azimova, S.Davletova, M.Ibragimova, X.Ismoilov, I.Jabborov, K.Shoniyozov, O.Bo'riyev, A.Ashirov ilmiy ishlari maqolaning uslubiy asoslarini belgilab olishga yordam berdi. Dala etnografik materiallari suhbat va shaxsiy kuzatish asosida to'plandi. Maqolada tavsifiy va qiyosiy tahlil, tarixiylik, tizimli yondashuv, sematik- semiotik nazariya usullaridan foydalanildi.

Mustaqillik bizga qadim qadimdan ota bobolarimizdan meros urf odatlarimizga erkin amal qilish imkonini berdi. Shu o'rinda azaldan to'y-tomosha oshuftasi o'zbek xalqining to'y marosimlari bilan bog'liq an-a'nalari hamda rasm-

rusmlari faqatgina xursandchilik va shodiyonalik bo'libgina qolmasdan, balki, muayyan maqsadga qaratilgan, asrlar davomida rioya qilinib kelinayotgan diniy udumlar majmui hamdir. To'y-bashariyat aql zakovati, tabiiy, ma'naviy-axloqiy va huquqiy ehtiyojlari, talablari asosida vujudga kelib, uzoq tarixiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tib, hozirgi kunimizgacha yetib kelgan va istiqbolda ham ma'naviy qadriyatlarimiz tarkibida mustahkam saqlanib keladigan noyob hayotiy marosimlar majmuidir. Darhaqiqat, to'y deb ataluvchi so'z anglatgan marosimlar hamma vaqt hamma joyda kishilarning talabi, ehtiyoji bilan o'tkazilar ekan, ushbu hayotiy hodisaning turli elatlar va xalqlar va millatlardagi vujudga kelish tarixi, shakllari, tarixiy jihatdan kasb etgan xususiyatlarini o'rganish, uning tarkibida saqlanib qolgan umuminsoniy, milliy va mahalliy ijobiy an'analarni saqlab qolish: qoloq, davr talablariga mos kelmaydigan jihatlarni isloh etish, kamxarajatli, ixcham to'ylar qilishga xalqimizni odatlantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda.[2-65]

Tarixiy manbalarda saqlanib qolgan ma'lumotlarga qaraganda "to'y"-atamasi turkiy so'z bo'lib, "toy" yoki "qurultoy" shaklida mo'g'ullar va chig'atoy xonlari davrida ham keng qo'llanilgan. XIV asrda Movarounnahr hududiga sayohat qilgan arab sayyohi Ibn Batuta esdaliklariga asosan "toy"-bu har yili o'tkaziladigan yig'in (qurultoy) bo'lib, unda Chingizxon avlodlari, amirlar va turkey beklar, obro'li ayollar va lashkarboshi ishtirok etgan. Yakunlangan muddati 1864 yil 5 may bo'lgan "Tavorixi xorazmshoxiya" tarixiy asarida uchraydigan ma'lumotga ko'ra, vazir Xasan-Murod qushbeginig o'g'li Muhammad Yusufbek xonning qiziga uylangan bo'lib, ziyofat-toy (to'y) bir necha kun davom etgan. Tadqiq etilgan aksariyat ma'lumotlar asosida, "to'y" –qadim zamonlardan beri doimo katta jamoa, yuqori martabali zadogonlar, katta hajmdagi yig'in, cheklanmagan miqdordagi ziyofat va dabdaba bilan uzviy bog'liq bo'lgan odatligi aniqlandi.

O'zbek to'y marosimlari davrlar o'tishi bilan qisman o'zgarib borgan va har bir etnik guruhda o'ziga xos xususiyatlari bilan o'zaro farq qiladi. Qadimdan meros bo'lib kelayotgan to'y marosimlari islomgacha va islomdan keying ayrim magik xarakterga ega bo'lgan udumlarning hozirgi zamonaviy odatlar bilan qorishib ketganligini millatlar o'rtasidagi aloqalarning globallashuvi natijasidir. Jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanmish oila munosabatlari nikohdan boshlanadi. Bunda ikki yoshning yangi hayotga qadam qo'yayotganligi el-ulus, qo'ni-qo'shnilarga ma'lum qilinib, ularning turmush qurishga kirishayotganligi e'tirof etiladi. Ana shu nikoh to'yi o'zbek xalqida boshqa to'ylardan to'y ishtirokchilari tomonidan murakkab urf-odatlar va irim-sirimlarning bajarilishi, ko'plab qadimiy e'tiqod va topinishlarning masalan, fetishizm, totemizm, ajdodlar ruhiga sig'inish, olov va boshqa bir qator demonologik ko'rinishlar izlarining mavjudligi bilan ajralib turadi.

O'zbek xalqining uzoq tarixga ega yana bir to'y marosimi beshik to'yidir. Ushbu to'y nikoh to'yining mahsuli bo'lib, oilada tug'ilgan ilk farzand sharafiga beriladi. Bunda chaqaloqning ona tomondan qarindoshlari chaqaloqqa beshik va zarur bo'lgan barcha buyumlarni karnay-surnay sadolari ostida olib borishadi.

Millatimizning qadimgi to'ylaridan yana biri sunnat(xatna) to'yidir, undan maqsad islomning sunnatini bajarishdir. To'y o'g'il bolalarning tog' yoshlarida, ya'ni 1-3-5 yoshlarida o'kaziladi. To'y oldidan xatmu qur'on marosimi o'tkazilib, elga osh tortish va to'y bolaga ezgu tilaklar tilash bilan yakunlanadi.

Umuman olganda, xalqimizning tarix sinovlaridan o'tgan bayramlari marosimlari, urf-odatlari xalqimizning milliy xususiyatlari, qadriyatga aylangan xalqchillik ruhi bilan sug'orilgan jihatlarini, halollik, poklik, mehnatsevarlik xislatlarini namoyon etadi. Xalqning o'ziga xos milliy, ruhiy ko'rinishlarining barchasi xalq to'ylarida o'z ifodasini topadi. Aynan mazkur marosimlar va odatlar yashovchanligining asosiy sababi ularning asosiy mazmun mohiyati hamda maqsadi kelajak avlod davomiyligini ta'minlashga qaratilganligi bilan xarakterlanadi.

Ammo so'ngi kunlarda xalqimiz orasida to'y marosimlaridagi asosiy e'tibor yoshlarning baxtli bo'lishiga emas, quda tomonning to'y uchun qilgan xarajati miqdoriga qaratilmoqdagiki, bu jamiyatning ma'naviy muhitiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, aholining aksariyat qismi orasida to'y marosimlari uchun sarf-xarajatlarning oshib borayotganligi, isrofgarchilik, ko'p sonli mehmonlarning taklif etilishi-bu yillar davomida kutilgan orzu-havasning yaxshi niyatda amalga oshirilayotganidan ko'ra, xalq orasida "kim o'zarga" obro' talashishga aylanib qolgan. Natijada so'ngi kunlarda milliy to'y an'analirimizga aloqasi bo'lmagan, ayrim qo'shtirnoq ichidagi urf-odatlarga mos bo'lish uchun daromadlariga yarasha emas, balki qarz olib bo'lsada, katta sarf-xarajat qilishmoqda. Buning oqibatida to'ydan keyin kelib chiqadigan kelishmovchiliklar yoshlarimizni ajrashib ketishlariga ham sabab bo'lmoqda, yoki oilani bir necha yillar davomida qiynalib yashashga majbur qilmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatni e'tiborga olib diniy ulamolar, imom-xatiblar aholi orasida marosimlarda isrofgarchilikka yo'l qo'yib bo'lmasligi, islom dinida to'ylar va ma'rakalarda katta sarf-xarajatlar oqlanmasligi haqida tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Yuqoridagi mavjud vaziyatni inobatga olib O'zbekiston Respublikasining parlamenti 2019 yil 14 sentabr kuni "To'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini takomillashtirish" to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Qarorda har xil ko'ngilsizliklarning oldini olish maqsadida to'y hashamlar va boshqa oilaviy tadbirlarning davomiylig vaqti hamda chaqiriladigan mehmonlar soni aniq belgilandi. Shuningdek qarorda to'y marosimlarining katta xarajat talab etadigan har bir qismiga to'xtalib, asosiy e'tibor to'ylarning ixchamligi va kamxarajatli qilib o'tkazilishiga qaratilgan.[5-Oliy Majlis qarori]

Xalqimiz azaldan saxiy, mehmondo'st xalq. Ammo me'yordan oshgan har qanday holat, zararga yo'liqtirishi mumkinligini hisobga olib, to'ylarning ortiqcha dabdabali bo'layotganligi va buning oqibatida yuzaga kelayotgan moddiy qiyinchiliklar hamda isrofgarchiliklarning oldini olsak maqsadga muvofiq bo'lardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ashirov A.A. O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari. –T., 2019.

2. Klyashtorniy S.G. Qadimgi turkey runic yodgorliklari O'rta Osiyo tarixi uchun manba sifatida.-M., 2017
3. Mahmud Qoshg'ariy Devonu lug'atut turk.-T., 2014
4. O'zbekiston Respublikasining parlamenti 2019 yil 14 sentabr kuni "To'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini takomillashtirish" to'g'risidagi qarori.
5. Шаниязов К. Узбеки-карлуки.
6. Дониёров А.Х. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногенези ва этник тарихи фани бўйича ўқув-услубий қўлланма.
7. Зунунова Г.Ш. Материальная культура узбеков Ташкента: трансформация традиций. – Ташкент,
8. Кубаков К. Тўй ва тўй маросимлати ўтмишда ва хозир. авлоди, 2012.
9. Hoji Muin. To'y va aza marosimi haqinda // Mehnatkash tovushi, 2019. 22 – mart.
10. Азимова Н.Х. Система традиционного воспитания детей в узбекских сельских семьях (на примере Андижанской области). Автореф. канд. дисс.-ист. наук. 2007.

SECTION: PHYSICS AND MATHEMATICS

Guleva Dilrabo Shamsiyevna
Buxoro tumani 12-maktab matematika fani o'qituvchisi,
Jumayeva Farida Mizrobovna
Buxoro tumani 12-maktab matematika fani o'qituvchisi
(Buxoro, O'zbekiston)

MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MASALA YECHISHGA O'RGATISH

Rezyume. Maqolada matematika darslarida o'quvchilarni masala yechishga o'rgatish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, o'quvchi, matematika, masala, son, arifmetik amal, yechim, arifmetik usul.

Mashqlardan foydalanish o'quvchilarda dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qilib, ularga "son", "arifmetik amal", kabi abstrakt tushunchalar real hayotdan, amaliy faoliyatdan olinganligiga ishonchni mustahkamlaydi. Mashqlarni yechish jarayonida o'quvchilar tasavvurini kengaytiruvchi faktlar bilan tanishadilar. Bu bilan ularning farqlash doirasi kengayadi, hamda mashg'ulot bilan hayot, (amaliyot) o'rtasida uzviy aloqa o'rnatiladi. Mashqlarni yechish o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatib, ularda tahlil etish, taqqoslash, umumlashtirish va abstrakt farqlashga ko'nikmalarni shakllantiradi. Mashqlarning tarbiyaviy ahamiyati ham beqiyosdir.

Tayyorgarlik davridagi ishdan maqsad – bolalarga real hayotda yuz beradigan holatlarni matematik simvollar tiliga o'tkazish imkoniyatini anglatishdan iboratdir. Bu holatda rasmlar yordamida masalalar tuzilishining zarurati yo'q. Yaxshisi kichik hikoya shaklida bayon etilgan holatni bolalar matematik belgilar bilan daftarga yozib olish imkoniyati bo'lsin. Hikoya uchun + = yoki – =. Sxematik shakldagi yozuvlar ko'rsatkich (yo'llanma) bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Sodda va murakkab masalalar bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rejalashtirishning foydali vositasi bo'lib, odatda, o'z ichiga "yashirin informatsiyani" oladi. Bu informatsiyani qidirish, masala yechuvchidan analiz va sintezga mustaqil murojaat qilish, faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va hokazolarni talab qiladi. Bilishning bu usullarini o'rgatish matematika o'qitishning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Masalalar yechish orqali o'quvchilarda ushbu malakalar tarkib topmog'i lozim. 1. Masalani tinglashni o'rganish va uni mustaqil o'qiy olish. Masala ustida ishlash uning mazmunini o'zlashtirishdan boshlanadi. O'quvchilar hali o'qish malakasiga ega bo'lmagan dastlabki vaqtlarda ularni o'qituvchi o'qib beradigan masala matnini tinglashga, shartning muhim elementlarini tovush chiqarib ajratishga o'rgatish kerak. Shundan keyin masala shartini yaxshiroq o'zlashtirish maqsadida, har bir o'quvchi masala matnini tinglabgina qolmay, balki masalani mustaqil o'qib chiqishi zarur; Masala matni o'qituvchi yoki o'quvchilar tomonidan bir-ikki marta o'qiladi, ammo bunda bolalarni masala matnini bir marta o'qishdayoq uning mazmunini tushunib olishga asta-sekin o'rgata borish

kerak. 2. Masalani dastlabki analiz qilish (ma'lumni noma'lumdan ajarata olish malakasi). Ma'lumni noma'lumdan, muhimni nomuhimdan ajratish, masalada berilganlar bilan izlanayotganlar orasidagi bog'lanishni ochish - bu eng muhim malakalardan biri. Bunday malakaga ega bo'lmay turib, masalalarni mustaqil yechishga o'rganib bo'lmaydi. 3. Masalani qisqa yozish malakasi. Masala matni ustida og'zaki ishlagandan keyin uning mazmunini matematik atamalar tiliga o'tkazish va qisqa yozuv shaklidagi matematik strukturasi belgilash kerak (rasmlar, chizmalar, sxemalar, jadvallar). Shuni nazarda tutish kerakki, barcha hollarda ham qisqa yozuvni bajarish bilan bir vaqtda masala shartining tahlili ham amalga oshiriladi. Aslini aytganda, qisqa yozuvning vazifasi shundan iborat. Haqiqatan ham masala shartining qisqa yozuvi o'quvchilar xotirasiga tayanch bo'lib, son ma'lumotlarni tushunish va ajratish imkonini beradi, shu bilan birga ularning ratsional yozilishi masalada nima berilgan va nimani izlash kerakligini bayoniy tushuntirish imkonini yaratadi. 4. Sodda masalalarni yechishda amal tanlashni asoslab berish va murakkab masala tahlilini amalga oshirish, so'ngra yechish rejasini tuzish malakasi. Oldin sodda masalani yechishda amal tanlash masalasini qarab chiqishga to'xtalamiz. Bu malaka birinchi sinfdan boshlab tarkib topa boshlaydi, ikkinchi va uchinchi o'quv yillarida yanada rivoj toptiriladi, ya'ni ba'zi tanish masalalarga nisbatan amal tanlash ishini bajarish asosi o'zgartiriladi. 5. Yechimni bajarish, uni o'qituvchi talabiga mos qilib rasmiylashtirish va masala savoliga javob berish malakasi. Sodda masalalardan boshlaymiz. Sodda masalani arifmetik usul bilan ham, algebraik usul bilan ham yechish mumkin. Bu o'rinda masalalarni arifmetik usul bilan yechish haqidagina so'z boradi, masalani algebraik usulda yechish keyinroq alohida qaraladi. 6. Masala yechimini tekshira olish malakasi. Masala yechimining tekshirish quyidagi usullarda qo'llaniladi: a) olingan javob bilan masala sharti o'rtasida moslik o'rnatish; b) teskari masala tuzish va yechish; v) masalani boshqa usullar bilan yechish; g) javobning chegaralarini aniqlash (javobni chamalash); d) grafik tekshirish. 7. Masalalar ustida ishlashda ma'lum sistemani belgilash va uni joriy qilish malakasi.

Masalalar ustida ishlash rejasi 1. Masalani o'qib chiqing, masalada nima haqida gap borayotganini o'zing tasavvur qiling 2. Masalada nima ma'lum va nimani topish kerakligini aniqlab oling. Agar masala matnini tushunib olish qiyin bo'lsa, uni qisqa yozing (yoki masalaga oid chizma tayyorlang). 3. Qisqa yozuv bo'yicha har bir son nimani ko'rsatishini tushuntiring va masala savolini takrorlang 4. O'ylab ko'ring, masala savoliga birdaniga javob berish mumkinmi, agar mumkin bo'lmasa, nega? Oldin nimani, keyin nimani bilish mumkin? Masalani yechish rejasini tuzing. 5. Yechishni bajaring va javobini yozing. 6. O'z yechimingizning to'g'riligini tekshirib ko'ring. 7. O'zingizga qiziqarli savollar bering va ularga javob bering.

O'quvchilarni mustaqil masalalar yechishga o'rgatishning bir qancha bosqichini ajratib ko'rsatish mumkin: 1-bosqich. Masala o'qituvchining yo'naltiruvchi savollari bo'yicha yechiladi va bu yechish doskada va daftarlarda bir vaqtda bajariladi. 2-bosqich. Masala sharti o'qituvchi rahbarligida tahlil qilinadi va yechish rejasi tuziladi. Yechishning o'zi doskaga yozilmaydi, og'zaki aytilmaydi ham, o'quvchilar esa uni mustaqil bajaradilar. 3-bosqich. O'qituvchi rahbarligida masala faqat analiz qilinadi. Yechish rejasi va yechishning o'zini o'quvchilar mustaqil bajarishadi. 4-bosqich. Masalani o'qituvchining hech bir yordamisiz mustaqil yechish. O'quvchilarda masalalar yechish malakasini tarkib toptirishda ijodiy xarakterdagi mashqlarning ham muhim ahamiyati bor. Bunga quyidagilar kiradi: 1. Masalalarni har xil usullar bilan yechish.

2. Muammoli xarakterdagi masalalarni yechish. 3. Masalalar tuzish va ularni almashtirishga doir topshiriqlar.

Matematik masala ustida ishlash jarayonida shunga intilish kerakki, har bir masala bolalar uchun haqiqiy bilim manbai bo`lib qolsin. Buning uchun o`quvchining diqqatini masala shartidan tafakkurini va bilish qobiliyatlarini rivojlantiradigan darajada ko`proq ma`lumotlarni olishga yo`naltirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jumaev M.E, Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. (KHK uchun) Toshkent. "Ilm Ziyo" 2005 yil.
2. Имомова Ш.М., Исмоилова М.Н. Вычисление наибольшего собственного значения матрицы и соответствующего ей собственного вектора в среде Mathcad// ACADEMY. № 6(57), 2020. С. 9.

Saparov Zaripbay Begdullaevich
katta o'qituvchi,
Kalbaev Sultanbek Nazerbaevich
stajer o'qituvchi,
Ibragimov Aybek Uzaqbaevich
magistrant
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogik institute
(Nukus, Uzbekistan)

FUNKSIYALIK TENGLAMALARNI YECHISHDA FUNKSIYANING XOSSALARIDAN FOYDALANISH

Rezyume. Ushbu maqolada talabalarning kompleks analiz faniga qiziqishini oshirish uchun misollar va topshiriqlar berilgan. Bu misol va topshiriqlar ularning ko'nikma va bilimlarini rivojlantirishda katta yordam beradi.

Kalit so'zlar: inektivlik, soha, o'suvchi, bir qiymatli.

Аннотация. В этой статье приведены примеры и задачи для студентов, повышающие интерес к комплексному анализу. Эти примеры и задачи имеют большое значение в развитие их навыков и знаний.

Ключевые слова: инектив, область, рост, однозначный.

Summary: This article provides examples and tasks for students to increase interest in complex analysis. These examples and tasks go a long way in developing their skills and knowledge.

Key words: Injectivity, sphere, growing, monosemantic.

Hozirgi kunda funksional tenglamalar maktab matematika kursida 11 – sinf darsliklarda, olimpiyada masalalarida va yuqori o'quv o'rinlarida matematika bo'yicha test sinovlarida belgisizlari son emas, funkciyalar bo'lgan tenglamalar, tengsizliklar uchirashib tur. Bunday tenglamalar funkciyalik tenglama deb ataladi. Bu masalalar forması bo'yicha ham, yechish usullari bo'yicha ham farqli. Bunday tenglamalar bilan bir qatorda funksional tenglamalarni yechishni talab etmaydigan bazi masalalarga umumiy jihattan va funkciyalik tenglamalar nazariyasining uncha murakkab bo'lmagan tushunchalaridan, usullaridan foydalanish juda tabiiy bo'ladigan hollarda yechim olish, bunday har xil masalalar orasidagi bog'liqliklarni ko'rsatish, o'quvchining matematik madaniyatini ko'tarish mumkinligin beradi.

1-masala. $f(x)$ funkciya $\forall x \in R$ uchun

$$x + f(x) = f(f(x)) \quad (1)$$

tenglikni qanoatlandiradi. $f(f(x)) = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. Masalani yechish uchun inektivlik funkciya tushunchasin kiritamiz.

Tarif. Agar $f(x)$ funksiyaning aniqlanish sohasidan olingan $\forall x_1, x_2$ nuqtalar uchun

$f(x_1) = f(x_2)$ tenglikdan $x_1 = x_2$ tenglik kelib chiqsa, unda bunday funksiya *inektivlik*

funksiya deb ataladi.

O'z aniqlanish sohasida qat'iy o'suvchi (kamayuvchi) funksiya inektivlik funksiya bo'ladi. Funksiyalarning monotonligidan foydalaniladigan ko'pchilik masalalarda ko'pincha funksiyaning inektivligi kerak bo'ladi. Inektivlik funksiya termini bilan bir qatorda *ineksiya* va *o'z-aro bir qiymatli moslik* terminlari qo'llaniladi.

$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ nisbat $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ (x_1, x_2 nuqtalar

funksiyaning aniqlanish sohasidan olingan) nisbatga teng kuchli. Shunday ekan ineksiyani elementlarini «yelimlaydigan» akslantirish sifatida aniqlash mumkin.

Endi masalamizga qaytamiz va masalada so'z aytilgan funksiya ineksiya bo'ladiganligini isbotlaymiz. Haqiqatdan ham, agar $f(x_1) = f(x_2)$ bo'lsa, unda (15) tenglamani $x = f(f(x)) - f(x)$ ko'rinishda yozib olib,

$$x_1 = f(f(x_1)) - f(x_1) = f(f(x_2)) - f(x_2) = x_2$$

tenglikni olamiz.

Endi $f(f(x)) = 0$ tenglama bilan shug'ullanamiz. Dastlab bu tenglama necha

yechimga ega bo'lishi mumkin ekaninligini aniqlaymiz. Agar x_1, x_2 nuqtalar bu tenglamaning yechimlari bo'lsa, $f(f(x_1)) = f(f(x_2))$ va $f(x)$ funksiyaning inektivligidan $f(x_1) = f(x_2)$ bo'lib, inektivlik xossasidan yana bir marta foydalanib, $x_1 = x_2$ tenglikni olamiz. Shunday etib, $f(f(x)) = 0$ tenglama bir yechimdan ortiq yechimga ega emas.

Endi berilgan funksiyaviy tenglamada x o'rniga 0 sonini qo'yamiz va $f(0) = f(f(0))$

tenglikni olamiz. $f(x)$ funksiyaning inektivligidan $0 = f(0)$ bo'lib, $f(f(0)) = f(0) = 0$ tenglikga ega bo'lamiz, ya'niy 0 soni $f(f(x)) = 0$ tenglamaning yechimi bo'ladi.

Javob: $x = 0$.

1 – masalaning tekstidan (1) funksiyaviy tenglamani qanoatlandiradigan funksiyalarning bor ekani malum bo'lsa ham, bunday kamida bir funksiyani topish qiziq masala.

Umumiy ko'rinishda bu tenglamani yechish qiyin, degan bilan, yuqori ko'rsatilgan usullar bilan,

$$f(x) = \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{2}} \quad f(x) = \frac{1 - \sqrt{x}}{2}$$

misol uchun, ko'phadlar sinfida bu tenglama ikki 1 2 va 2 2 yechimlarga ega bo'ladiganligini isbotlash mumkin.

Haqiqatdan ham, agar $f(x) - n \geq 1$ darajali ko'phad bo'lsa, unda (1) tenglikning chap

tamonida n -darajali, o'ng tamonida n^2 darajali ko'phad turadi. Bu faqat $n=1$ bo'lsagina o'rinli. Shunday ekan biz $f(x)=kx+b$ chiziqli funksiyalarni qarash bilan chegaralanishimiz mumkin. Bu funksiyalar uchun (1) tenglama $\forall x$ uchun $x+(kx+b)-k(kx+b)+b$, ya'niy

$(1+k)x+b-k^1x+(kb+b)$ ko'rinishda yoziladi. Bu nisbat

$$\begin{cases} k + 1 = k^2 \\ b = kb + b \end{cases}$$

sistemaga teng kuchli. Bu sistema ikki yechimga ega:

$$(k; b) = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}; 0\right), (k; b) = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}; 0\right).$$

Ularga (1) funksiyaviy tenglamani qanoatlandiradigan

$$f_1(x) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}x, f_2(x) = \frac{1-\sqrt{5}}{2}x \quad (2)$$

funksiyalar mos keladi.

(1) tenglamaning yechimlari ushbu ikki funksiya bilan cheklanmaydi. Masalan,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1+\sqrt{5}}{2}, & x = a + b\sqrt{5} \quad (a, b \in \mathbb{Q}), \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2}, & \text{qal g an ja g dayda} \end{cases}$$

funksiya ham bu tenglamani qanoatlantiradi.

Qaralgan masala berilgan funksiyaviy tenglamani yechish va $f(x)$ funksiyani

oshkormas ko'rinishda yozish mumkin bo'lmasa ham, asosiy masalani ($f(f(x)))=0$ tenglamani yechish) to'liq yechish mumkinligi bilan qiziqarli.

ADABIYOTLAR:

1. В.П. Супрун «Математика для старшеклассников» Москва Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 2008.
2. С.Н. Олехник, М.К. Потапов, П.И. Пасиченко «Уравнение и неравенства, нестандартные методы решение» М. Наука 1987

Бекмуродов Беҳзод Бахтиёр ўғли
Ўзбекистон Миллий университети 2-курс математика
(йўналишлар бўйича) магистранти,
Қаюмов Яшнар Зокир ўғли
Ўзбекистон Миллий университети 2-курс математика
(йўналишлар бўйича) магистранти
(Ташкент, Ўзбекистан)

ГАРМОНИК ФУНКЦИЯНИНГ ХОССАЛАРИ

Резюме. Мақолада Грин формулалардан ва гармоник функциянинг интеграл тасвиридан унинг хоссалари келтириб чиқарилган.

Калит сўзлар: Гармоник функциялар, теорема, Лаплас тенгламаси, Грин формуласи, узлуксиз функция.

Гармоник функциялар - Лаплас тенгламасини қаноатлантирадиган бирор соҳада биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилалари билан узлуксиз бўлган ҳақиқий функциялардир.

Грин формулалардан ва гармоник функциянинг интеграл тасвиридан, унинг оддий хоссаларини келтириб чиқарамиз:

Теорема 1. Агар D соҳада гармоник $u(x)$ функция учун, $u(x) \in C^1(D \cup \sigma)$ бўлса, γ ҳолда

$$\int_{\sigma} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} d\sigma = 0 \quad (1)$$

бўлади.

Исбот. Гриннинг биринчи формуласида фойдаланамиз, чунки теорема шартига кўра

$$u \in C^2(D) \cap C^1(D \cup \sigma),$$

шунинг учун 1 – Грин формуласи

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \vartheta}{\partial y^k} \frac{\partial u}{\partial x^k}$$

$$\int_{\sigma} \vartheta \frac{\partial u}{\partial \nu} d\sigma = \int \sum_{k=1}^n \frac{\partial \vartheta}{\partial y^k} \frac{\partial u}{\partial x^k} dy + \int_D \vartheta \Delta u dy$$

ўринли. Бу ерда $\vartheta \equiv 1$ деб оламиз, γ ҳолда

$$\int_{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \nu} d\sigma = 0 + 0 = 0.$$

Теорема 2. Агар $u(x)$ функция D соҳада гармоник бўлса, γ ҳолда $u(x)$ чексиз дифференциалланувчидир, яъни

$$u(x) \in C^{\infty}(D)$$

бўлади.

Исбот. $u(x)$ функция D соҳада гармоник бўлсин. γ ҳолда ўзининг чегараси билан тўла D соҳада ётувчи D_1 соҳани оламиз. D_1 соҳани шундай танлаб оламизки унинг чегараси $\partial D_1 = \sigma_1 - \underline{\quad}$ бўлаклари силлиқ сиртдан иборат бўлсин.

$u(x) \in C^2(D_1)$ бўлгани учун (7) гармоник функция учун интеграл тасвирдан

$$u(x) = \frac{1}{(n-2)\omega_n} \int_{\partial D_1} \left(\varepsilon(x, y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} - u(y) \frac{\partial \varepsilon(x, y)}{\partial \nu} \right) d\sigma \quad (2)$$

фойдаланамиз. Бу ерда

$$\varepsilon_n(x, y) = \frac{1}{|x - y|^{n-2}}$$

(2) интеграл остидаги функция x ва y ўзгарувчиларнинг узлуксиз функция бўлиб $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ нуқтанинг барча x_j – координаталари бўйича барча тартибли ҳосилаларга эга. Параметрга боғлиқ интегралларни дифференциаллаш ҳақидаги теоремега асосан $u(x)$ функция x – бўйича барча тартибли ҳосилаларга эга.

Теорема 3. (Ўрта қиймат ҳақида)

Агар $u(x)$ функция $K(x, R)$ – шарда гармоник бўлиб, $\overline{K(x, R)}$ – ёпиқ шарда узлуксиз бўлса, у ҳолда

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{|y-x|=\varepsilon} u(y) d\sigma \tag{3}$$

формула ўринли бўлади.

Исбот. Ушбу

$$\overline{K_1(x_1, R_1)}: |y - x| \leq R_1 < R$$

шарни қараймиз. Танлашимизга кўра $\overline{K_1} \subset K$ ва $u(y) \in C^2(\overline{K_1})$ бўлгани учун, гармоник функцияга интеграл тасвир ёзамиз, $\overline{K_1}$ – шар учун

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n} \int_{|y-x|=R_1} (\varepsilon(x, y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} - u(y) \frac{\partial \varepsilon(x, y)}{\partial \nu}) d\sigma = \sigma : |y-x|=R_1$$

сферада

$$1$$

$$\ln \frac{1}{R}, n = 2$$

$$\varepsilon_n(x, y)|_{y \in \sigma_1} = \frac{1}{R_1}, n = 3 = const$$

$$\left\{ \frac{1}{R_1^{n-2}}, n > 2 \right.$$

σ_1 сферага ташки ν – нормалнинг йуналиши R_1 – радиус йуналиши билан бир ҳил бўлади. Шунинг учун

$$\frac{\partial \varepsilon_n(x, y)}{\partial \nu} \Big|_{y \in \sigma_1} = \frac{\partial \varepsilon_n(x, y)}{\partial R_1} \Big|_{y \in \sigma_1} = \begin{cases} -\frac{1}{R_1}, n = 2 \\ -\frac{1}{R_1^{n-1}}, n = 3 = const \end{cases}$$

$$\frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \Big|_{y \in \sigma_1} = \frac{\partial u(y)}{\partial R_1} \Big|_{y \in \sigma_1} = \begin{cases} R_1^2 \\ -\frac{n-2}{R_1^{n-1}}, n > 2 \end{cases}$$

Буларни эътиборга олиб юқоридаги интегрални қуйидагича ҳисоблаймиз:

$$= \frac{1}{(n-2)\omega_n R_1^{n-2}} \int_{|y-x|=R_1} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} d\sigma_y + \frac{(n-2)}{(n-2)\omega_n R_1^{n-1}} \int_{|y-x|=R_1} u(y) d\sigma_y =$$

$$= \frac{1}{\omega_n R_1^{n-1}} \int_{|y-x|=R_1} u(y) d\sigma_y ;$$

$$\text{Демак, } u(x) = \frac{1}{\omega_n R_1^{n-1}} \int_{|y-x|=R_1} u(y) d\sigma_y \quad (3')$$

$u(x)$ функция $K(x, R)$ – шарда узлуксиз бўлгани учун бу тенгликда $R_1 \rightarrow R$ да интеграл остида лимитга ўтиш мумкин.

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{|y-x|=R} u(y) d\sigma_y$$

формулани ҳосил қиламиз.

$$\omega_n R^{n-1} = \begin{cases} 2\pi R, \text{ агар } n = 2 & (3') \\ 4\pi R^2, \text{ агар } n = 3 \end{cases}$$

формулани

$$R^{n-1}u(x) = \frac{1}{\omega_n} \int_{|y-x|=R} u(y) d\sigma_y$$

кўринишда ёзиб оламиз. Бу тенгликни R_1 бўйича $0 \leq R_1 \leq R$ оралиқда интеграллаб,

$$u(x) = \frac{n}{\omega_n R^n} \int_{K(x,R)} u(y) dy \quad (3'')$$

формулага эга бўламиз. Бу ерда $\frac{\omega_n R^n}{n} - K(x, R)$ шарнинг ҳажми. (3) ва (3'') формулалар мос равишда сфера ва шар бўйича гармоник функциялар учун ўрта арифметик формулалар номи билан юритилади.

Натижа 1. Агар $u(x)$ функция D соҳада гармоник $\overline{D} = D \cup \sigma$ да узлуксиз бўлиб ва

$$u(x)|_{x \in \sigma_0} = 0$$

бўлса, у ҳолда

$$u(x) \equiv 0, \forall x \in D$$

бўлади.

Натижа 2. Агар $u_1(x), u_2(x)$ функциялар D соҳада гармоник, $\overline{D} = D \cup \sigma$ да узлуксиз бўлиб

$$(u_1(x) - u_2(x))|_{x \in \sigma} \leq 0$$

бўлса, у ҳолда

$$u_1(x) - u_2(x) \leq 0, \forall x \in D$$

бўлади.

Натижа 3. Агар $u_1(x), u_2(x)$ функциялар D да гармоник, D да узлуксиз бўлиб,

$$u_1(x)|_{\sigma} \leq u_2(x)|_{\sigma}$$

бўлса, у ҳолда

$$u_2(x)|_{\sigma} \leq u_2(x), \forall x \in D$$

бўлади.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Салоҳитдинов М.С., Математик физика тенгламалари, Т., «Ўзбекистон», 2002.
2. Исмоилова М.Н., Имомова Ш.М. Интерполяция функции// ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2020. №3(81). Часть 3. С5.

SECTION: TECHNICAL SCIENCE. TRANSPORT

**Боллиев К., Хошимов А.
Преподаватели Каршинского государственного университета
(Карши, Узбекистан)**

ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ СПЛАВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ФОРМОВЫХ КОМПЛЕКТОВ СТЕКЛОФОРМУЮЩЕЙ МАШИНЫ

В данной статье рассматривается вопрос изготовления форм для стеклянных изделий, изготовление стеклянных изделий и технологический процесс обработки стеклянных изделий на токарных станках

Высокий рост потребительской активности населения сформировал массовый спрос на стеклянные изделия различного назначения. Основными потребителями стеклянных изделий являются химическая, пищевая, фармацевтическая и косметическая промышленности. Немалый интерес описанные выше индустрии проявляют к транспортировочной таре и упаковочным изделиям, изготовленным из стекла. Популярность полых стеклянных изделий в повседневной жизни и промышленности связана с относительно невысокой их стоимостью, повышенной прочностью, а для производителей стеклянных изделий - со способностью получения практически любой конфигурации, возможностью повторного применения, то есть рециклингом сырья.

Для изготовления полых стеклянных изделий применяют металлические литые формовые комплекты. Формовой комплект представляет собой совокупность формообразующих элементов: поддон, стеклоформы (пресс-формы) и горловые кольца, как правило, имеющие особый класс точности и высокие показатели надежности эксплуатации. Однако при изготовлении фасонных стеклянных изделий крупными партиями стеклотарные заводы-производители сталкиваются с проблемой, связанной с постоянным выходом из строя ответственных узлов формовых комплектов.

Главная проблема изготовления литых заготовок стеклоформ заключается в получении материала, отвечающего задачам функционирования готовых деталей, а именно в обеспечении высокой термостойкости контактных с расплавленным стеклом поверхностей, в повышенной теплопроводности формового комплекта, высокой прочности.

Проблема повышения эксплуатационного ресурса деталей стеклоформ связана с одной из особенностей их работы - цикличностью процесса во времени с использованием принципа двойного выдувания стеклянного изделия и, соответственно, с применением двух стеклоформирующих комплектов различной конфигурации (черновой и чистовой

металлических форм). Помимо этого, значительное влияние на стойкость стеклоформирующей оснастки оказывает стремление производителей тарного стекла уменьшить массу выпускаемых стеклянных изделий (сокращение толщины стенки), повысить скорость выпуска тары, при одновременном улучшении показателей качества выплавляемого стекла.

Вследствие этого материал деталей стеклоформ должен обладать рядом свойств, позволяющих эксплуатировать его в бесперебойном режиме в течение длительного периода: иметь высокую прочность для противостояния ударных нагрузок со стороны как расплавленного стекла, так и других узлов формовых комплектов, противостоять термической усталости в зонах циклических термических ударов, хорошо обрабатываться резанием в процессе механической обработки заготовок, препятствовать элементной диффузии, иметь минимальные структурные превращения в процессе накопления количества теплосмен, а также обладать высокой теплопроводностью для отвода излишек тепловой энергии с внутренних поверхностей. Обеспечить комплекс таких свойств детали требуется уже на этапе изготовления литой заготовки стеклоформы.

Стекло является наиболее перспективным и востребованным материалом для изготовления изделий, применяемых в качестве расфасовочной, транспортировочной и упаковочной тары в различных отраслях отечественной промышленности. Наибольшую популярность стеклянные изделия получили в пищевой, химической, автомобильной, фармацевтической и косметической индустриях.

Распространенность данного материала во многих промышленных секторах экономики связана с тем, что стекло является аморфным изотропным материалом, получаемым путем переохлаждения стеклорасплава и, благодаря этому, обладающим рядом уникальных свойств по сравнению со своими аналогами (пластмасса, стеклопластик и т.п.):

- высокой герметичностью и, как следствие, газонепроницаемостью и химической
- защищенностью от агрессивных газовых сред;
- низкой химической активностью к содержанию стеклянного изделия;
- отсутствием подверженности временному износу (например, коррозии);
- регулируемостью светопрозрачности;
- высокой регенерируемостью материала (до 40% для тарного стекла [1]);
- экологической безопасностью утилизации.

Однако существует и ряд недостатков стекла при рассмотрении его с точки зрения упаковочного материала:

- низкая механическая прочность (при ударных нагрузках);
- большой удельный вес на единицу содержимого стеклянного изделия.

Вопреки такому сочетанию разнородных показателей - набору уникальных свойств - тарное стекло остается одним из самых востребованных упаковочных материалов и его производство неуклонно растет из года в год. Во многом это обусловлено спецификой изготовления данного материала, где ключевым моментом является возможность формирования стеклянного изделия сложной конфигурации, широкого диапазона габаритных размеров с варьируемой толщиной стенки. Такими

преимуществами формования стекло обеспечено, согласно теории агрегатных состояний процесса кристаллизации, за счет его экзотермической кристаллизации. Стекло характеризуется способностью к перекристаллизации - "силе самопроизвольной кристаллизации", согласно и к высокой скорости образования кристаллов и их росту. Вследствие этого значительное понижение текучести расплавленного стекла при понижении температуры (затвердевании) способно приводить к фиксации неравновесной высокотемпературной структуры жидкого стекла. Дальнейшее охлаждение такой замороженной структуры приводит к закреплению структуры жидкости, приобретённой в состоянии высокой вязкости, что вызывает аморфное состояние материала. При изготовлении же стеклянной тары все эти процессы происходят по причине того, что при высокой вязкости расплава - порядка 10 пуаз - структура стекла не успевает следовать за изменением температуры и в результате этих процессов либо реализуется, либо не реализуется способность стекла к формированию полого изделия. Таким образом, основным свойством стеклообразующего расплава является его вязкость, которая зависит в первую очередь от температуры разогрева расплава материала.

Именно характер изменения вязкости стекла при снижении его температуры служит основой для определения температурных режимов варки, формования и термической обработки. Из рисунка 1.1 следует, что в температурном интервале 23.1500 °С вязкость стекол изменяется на 18 порядков (при этом в твердом состоянии вязкость составляет примерно 10^{19} Па·с, в расплавленном состоянии - 10 Па·с), то есть имеет значительный диапазон варьирования. На этом основании наибольший интерес для изучения представляют процессы формования расплава стекла и его стеклования, а зависимость вязкости от температуры в этих условиях можно представить в виде уравнения Евстропьева К.С. [2]:

$$\Pi = Ae^{E_0/T^2}, \quad (1.1)$$

где A - константа, E_0 - величина пропорциональная прочности связи элемент-кислород, T - температура, °К.

Из уравнения 1.1 и рисунка 1.1, становится очевидным, что существует такой "рабочий интервал" вязкости, в пределах которого происходит размягчение стекломассы до состояния способности принять какую-либо конфигурацию, и получение изделия, когда его внешний слой затвердевает настолько, что препятствует дальнейшей деформации. Границами интервала являются температуры: t_g - температура, ниже которой стекло приобретает хрупкость (ей соответствует вязкость 10 Па·с); f - температура, выше которой стекло приобретает свойства, типичные для жидкого состояния зависимость свойств стекла от температуры: внутренней энергии, энтальпии, энтропии, молярного объема (1); вязкости, удельного электрического сопротивления (2); температурных коэффициентов линейного и объемного расширений (3); теплопроводности (4); t_g - t_f - аномальный интервал (550...700 °С для тарного стекла) [3].

Рисунок 1.1. Температурный диапазон формования стекла

Другим фактором качественного формообразования стеклянного изделия выступает поверхностное натяжение стекла, то есть действие межмолекулярных сил на частицы его поверхностного слоя. При этом влияние поверхностных сил на процесс формования возрастает с уменьшением вязкости стекла и размеров формируемых стеклянных изделий. Важность данного фактора обусловлена явлениями смачивания расплавленным стеклом стенок форм, адсорбции, а также действиями капиллярных сил и фрикционной стойкостью данных стенок к проявлению кристаллов твердых фаз в массе расплава стекла. Ввиду того, что поверхностное натяжение при падении температуры расплавленного стекла на $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ изменяется в среднем на $1...3\%$, это не позволяет изменять температурный диапазон изготовления стеклянных изделий и исключает возможность стабилизации размеров форм изменением данного фактора (температуры). Именно высокое поверхностное натяжение промышленных стекол в сочетании со своеобразным ходом температурной кривой вязкости обуславливает применение различных способов формования стеклянных изделий [4].

Наиболее важные свойства для формования стекла представлены на рисунке 1.1. Таким образом, из уравнения 1.1 и рисунка 1.1, следует, что существует "жесткая" зависимость вязкости стекла от температуры и степени прочности окислов расплава стекла, а поверхностного натяжения - от химического состава, то есть степени взаимодействия этих окислов. При этом в производственных условиях химический состав стекла определяется как эстетическими потребительскими свойствами будущего стеклянного изделия (цвет, светоотражаемость и т.п.), так и техническими преимуществами применения того или иного состава (способность химической реакции с содержимым стеклянной упаковки, поверхностная прочность и т.п.). По этой причине тарные стекла изготавливают в основном из натриевокальциевосиликатного стекла следующего химического состава (% масс.): 73 SiO_2 , 11 CaO , $14\text{ Na}_2\text{O}$ и $2\text{ Al}_2\text{O}_3$. В небольших количествах добавляют MgO , K_2O , SO_3 . Последний применяется, как правило, в качестве осветлителя [14]. Температура варки такого стекла - в печи она достигает $2500\text{ }^{\circ}\text{C}$ - определяется его составляющими компонентами - оксидами, фосфидами, фосфатами и пр. [15]. Помимо этого, химический состав стекла оказывает значительное влияние и на поверхностное натяжение, в результате чего ведется точный расчет вводимых в печь компонентов. Так, окислы Al_2O_3 и MgO , вводимые в расплавленное стекло, увеличивают его поверхностное натяжение, а K_2O и V_2O_5 , наоборот, понижают его. Также обычно при

выборе состава стекла на производстве стремятся к тому, чтобы температура верхнего предела кристаллизации была на 25.30 °С ниже температуры ее формования. Структура такого стекла готовые стеклянные изделия представлены на рисунке 1.1.

В настоящее время - помимо описанного выше так называемого "классического" состава стекла - применяют другие химические составы, используемые на стеклоавтоматах как зарубежного, так и отечественного производства по изготовлению стеклянных изделий (таблица 1.1).

В основном, производители формокомплектов используют готовые отливки, лишь изготавливая из них свои изделия. Сама технология литья чугуна - очень сложный и высокотехнологичный процесс, и этим занимаются специализированные компании. Есть, правда, производители формокомплектов, которые имеют собственные литейные цеха, но это не так часто встречается, ввиду того, что качество формокомплекта, в основном, определяется качеством чугуна, а изготовить такой чугун возможно, лишь имея мощную материально-техническую базу. Это не всегда выгодно небольшим компаниям

После изготовления отливки в литейном цеху, производится необходимое её тестирование. Измеряется ряд параметров, позволяющих сделать заключение о соответствии изготовленного образца принятым ГОСТам и нормативам. Далее заготовку обрабатывают на станках повышенной точности, оснащенных ЧПУ. В компьютер вносится специальная программа, которая руководит перемещениями режущих инструментов и режимами обработки. Возможности такого оборудования достаточно широки, главное здесь - верно задать программу и произвести настройку инструмента. После того как изделие изготовлено, его направляют на приемку в ОТК. Там дается заключение о соответствии изготовленного образца конструкторской документации, и производится замер высокоточными измерительными приборами всех размеров и шероховатости поверхностей с учетом требуемых параметров.

Чем выше предполагаемый тираж выпуска изделий, тем более износостойчивым должен быть формокомплект. Если выпуск бутылки планируется на моносекционном оборудовании, то достичь большого тиража не удастся ввиду малой скорости работы машины. В основном на современных заводах используются многосекционные стеклоформирующие машины (СФМ), позволяющие увеличить выпуск изделий. Зачастую при изготовлении формокомплекта производят дополнительное упрочнение кромок как чистовой и черновой формы, так и поддона прессголовки, горлового и центрирующего кольца плунжера. Когда необходимо выпустить максимальное количество стеклоизделий, чистовая и черновая формы упрочняются полностью по всей поверхности

Изделия изготавливаемые из стекла широко используется в народном хозяйстве и являются важными в потреблении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Казеннова, Е.Г. Общая технология стекла и стеклянных изделий. - М.: Высшая школа, 2007. - 234 с.
2. Евстропьев, К.С. Стеклообразное состояние. - М.-Л.: Изд. АН СССР, 1960. - 542 с.

3. Леушин, И.О. Проблема повышения эксплуатационного ресурса литых изделий из чугуна в условиях высоких температур и основные пути её решения / И.О. Леушин, Д.Г. Чистяков // Литейные процессы: Межрегиональный сборник научных трудов. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2011.
4. Леушин, И.О. Некоторые направления модернизации технологии изготовления отливок чугунных стеклоформ для массового производства стеклянной тары / И.О. Леушин, Д.Г. Чистяков // Труды одиннадцатого Съезда литейщиков России (16- 20 сентября 2013 года, г. Екатеринбург). - Нижний Тагил: Изд-во УВЗ, 2013.

SECTION: TOURISM AND RECREATION

Тилабаев С., Муминов А., Ли Е.
ТГПУ имени Низами
(Ташкент, Узбекистан)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности развития экотуризма в регионах и особенности их эффективного использования. Авторы предлагают свое видение проблемы и конкретные предложения по преодолению проблем и задач в этой области.

Ключевые слова: экологический туризм, экология, ресурсы экотуризма, экологические туры, туроператоры.

В Узбекистане стремительно развивается туристическая отрасль. В частности, Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О мерах по обеспечению развития туристической отрасли Республики Узбекистан» определяет ряд возможностей и преимуществ, что свидетельствует о том, что есть веские основания для превращения нашей страны в туристический центр. Как отметил Президент, «...разработку и реализацию национальной и региональных программ комплексного развития внутреннего, въездного и выездного туризма, направленных на интенсивное развитие туризма в стране и наиболее полное и эффективное использование имеющегося огромного туристского потенциала, ускоренное развитие, наряду с традиционным культурно-историческим туризмом, других потенциальных видов туризма — паломнического, экологического, познавательного, этнографического, гастрономического, спортивного, лечебно-оздоровительного, сельского, промышленного, делового и иных видов туризма...». [1].

Наша страна большим потенциалом в сфере международного туризма. Чрезвычайно выгодное географическое положение Узбекистана, прекрасные природно-климатические условия также играют важную роль в культурном развитии страны. Узбекистан обладает уникальными историческими и архитектурными памятниками, вкусными фруктами, разнообразием блюд национальной кухни, традициями и обычаями, а его жители отличаются гостеприимством, доброжелательностью и дружелюбием. Все это привлекает внимание иностранных туристов и побуждает их отправиться в туристические поездки.

Экономическая стабильность Узбекистана имеет важное значение в развитии международного туризма. Следует отметить, что особое внимание уделяется развитию туристического сектора, который является неотъемлемой частью сферы услуг, в третьем направлении стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы: дальнейшее развитие и либерализация

экономики. Кроме того, в результате введения безвизового режима для граждан 86 стран и упрощения визового режима для граждан 57 стран Узбекистан в прошлом году посетили 6,7 миллиона иностранных туристов по сравнению с 4,7 миллиона в 2016 году на человека или в 3,3 раза. [2].

В целях последовательного продолжения комплексных реформ, принятой 2 марта 2020 года в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в год науки, просвещения и цифровой экономики было подчеркнуто, что превращение туризма в стратегический сектор экономики остается для нас приоритетом. Одной из важнейших задач государства является увеличение количества туристов, посещающих нашу страну до 7,5 млн в этом году, а также необходимость ускорения развития высокопотенциального паломничества и медицинского туризма. [3]. Известно, что ряд влиятельных зарубежных СМИ считают, что в 2020 году Узбекистан должен быть включен в список рекомендуемых стран для путешествий, и что мы должны эффективно использовать возможности в сфере туризма в нашей стране. Принимая во внимание вышесказанное, в нашей стране «... координация разработки национальных и региональных программ комплексного развития внутреннего, въездного и выездного туризма и мониторинг их реализации, ускоренное развитие широкого спектра туризма, в соответствии с международными стандартами...». [4] Ускоренное развитие экотуризма в нашей стране положительно скажется на стремительном развитии экономики страны.

Развитие экотуризма в Узбекистане требует всесторонне скоординированного комплексного подхода. Необходимо привлечь к этой работе все заинтересованные стороны. Только тогда удастся предотвратить ошибки, которые могут возникнуть в процессе развития экотуризма и помогут избежать негативные последствия. Особое внимание стоит уделить предприятиям и организациям, основным видом деятельности которых является туризм.

Развитие предприятий и организаций, имеющих отношение к развитию туризма должно поддерживаться государством и обществом. В частности, землепользование, налогообложение, лицензирование хозяйственной деятельности и регистрация - это решение пограничных проблем. Исходя из действующего законодательства, можно предложить несколько подходов к развитию экотуризма:

- создание отдела по развитию экотуризма на базе Государственного комитета по развитию туризма и налаживание региональных мероприятий;
- создание центра развития и поддержки экотуризма (разработка законов о туризме на особо охраняемых природных территориях, адресах, территориях экотуризма и т. д.);
- создание инфраструктуры экологического туризма (свободные туристические зоны, строительство туристических объектов, гарантия иностранных инвестиций, принятие законов о поддержке частного предпринимательства в туризме и др.).

Узбекистан имеет большой потенциал для развития экологического туризма. Живописные горы и реки, красивые пейзажи, традиционный образ жизни, культурно-исторические и религиозные центры являются наиболее важными факторами для экологического туризма. Развитие экотуризма в Узбекистане должно стать

неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития туризма в стране. Стоит отметить, что в Узбекистане не развит туризм активного отдыха, и поэтому он не так привлекателен для экотуристов. Поэтому основной упор следует делать на такой вид туризма, который позволяет наслаждаться природными красотами.

Узбекистан очень богат ресурсами и широкими возможностями экотуризма. Экотуры, проводимые туроператорами по маршрутам «Ташкент-Чарвак-Ташкент», «Ташкент-Билдирсай-Чимган-Ташкент», «Ташкент-Замин-Ташкент», «Ташкент-Айдаркул-Ташкент», прогулки на верблюдах по пустыне не только в Узбекистане, но и завоевывает большое внимание и признание туристов всего мира. Согласно анализу, туроператоры, предоставляющие услуги экотуризма, в основном работают в зоне отдыха Чимган-Чарвак. За последние три года горы Гиссар, Боботаг, Кохитангтог (Сурхандарья), Чакчар (Кашкадарья), Нурата (Навои-Джизак), Зарафшан (Самарканд), Туркестан (Джизак), Алай (Фергана), Курама, Чаткал (Наманган), Остальные горы пустыни Кызылкум, пустыня Кызылкум, высохшее дно Аральского моря и соленые озера, плато Устюрт, борсинская кельмасская соль, бассейн Мингбулак, тугай на берегах Айдаркуля, Денгизкуля, Амударьи и Сырдарьи, карьер Мурунтау и уникальные памятники природы проекты реализуются.

В пустынях и равнинах Узбекистана есть прекрасная возможность и организовать прогулки на верблюдах, чтобы увидеть барханы, дюны, тугайи, солончаки, белоголовых орлов, колодцы, а также пастбища, отражающие образ жизни местных пастухов. Горы Большой Чимган, Заамин, Чаткал, Коксу, Писком, Туркестан, Гиссар, Зарафшан, Алой, Курама, Нурата имеют природно-географические условия для организации пеших походов, треккинга и альпинизма. Также существуют большие возможности для развития рафтингового туризма во многих серостонах и восточных реках и ручьях (Угам, Чаткал, Писком, Коксуй, Тополондарья, Шохимардон, Сангзор, Зарафшан и др.), Текущих с гор. По мнению научно-исследовательских институтов и экспертов, сегодня направления развития и перспективы экотуризма формируются в связи с законами природы и устойчивостью геосистем.

Еще одним аспектом внимания государства к развитию экотуризма в стране является то, что 8 января 2019 года «Экологическое движение» стало независимой экологической партией, работа по развитию экотуризма в стране поднялась на новый уровень. Несмотря на свой молодой возраст, Экологическая партия в короткие сроки добивается больших результатов, проводя практическую работу в регионах. В частности, в пустыне Кызылкум есть четырехсторонние лагеря, где можно провести время очень интересно и насыщенно. Пикники на набережной, прогулки на лодке по озеру Айдарколь, наблюдение за звездами в телескоп, пение у костра, путешествие на джипе по красным пескам, катание на верблюдах и пешие прогулки, а также многие другие увлекательные мероприятия предоставляются туристам.

Экологический вид туризма может быть выделен как отдельный или как смешанный вид. Мировой опыт показывает, что смешанные виды: культурный туризм и экотуризм вместе составляют 15-23% от общего числа. Например, туристы могут посетить Угам-Чаткальский национальный парк на 1 день после приезда в Ташкент. Затем три известных исторических города - Самарканд, Бухара, возможно продолжение

путешествия по Хиве. По пути из одного города в другой они могут заходить в этнодеревни для знакомства с культурой, бытом и народными промыслами нашего народа.

Конечно, в этой сфере есть свои проблемы и вызовы, а именно:

- инфраструктура не соответствует требуемому уровню;
- отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере экотуризма;
- отсутствие развитых туристических маршрутов к основным ресурсам экотуризма в стране;
- отсутствие инфраструктуры, способствующей продвижению занятости местного населения и его вовлечение в развитие экотуризма в экотуризме.
- отсутствие отечественной и международной рекламы экотуризма, способствующей развитию экотуризма;
- низкая осведомленность общества о возможностях и перспективах экотуризма, видах его услуг как на внутреннем туристическом рынке, так и на внешнем туристическом рынке.

В настоящее время экотуризм новое явление для нашей страны. Экотуризм нуждается в популяризации, креативной рекламе и пропаганде. Прежде всего, необходимо понять, что экотуризм выгоден как для экономики, так и для местного населения, и экотуризм один из самых эффективных способов сохранения природы. К работе в этой сфере необходимо привлекать население, проживающее в регионах пригодных для экотуризма, то есть они должны стать специалистами. Для развития экотуризма необходимо формирование экологической культуры и образования узбекского народа. В то же время необходимо создавать и улучшать информационные ресурсы, которые могут предоставить полную информацию об экотуризме и связанных с ним организациях. В то же время необходимо упростить процедуру открытия небольших гостиниц за городом. И самое главное, необходимо контролировать, чтобы развитие туризма не наносило вред природе, не приводило к исчезновению входящих в капитал традиций и ключевых элементов. Развивая экотуризм в стране, мы сможем добиться следующих результатов:

- повышение уровня экологической грамотности населения;
- стремление местных жителей рассматривать охраняемые территории как места, представляющие эстетическую и экономическую ценность, и поощрять развитие экотуризма к совместной работе;
- улучшение социально-экономических условий в регионах, а также создание новых рабочих мест для местного населения;
- появление притока дополнительных средств финансовой поддержки в бюджет регионов и страны.

Развитие экотуризма в Узбекистане является важным фактором обеспечения долголетия людей, создание свободной и процветающей Родины для будущих поколений, а также экономического развития общества. Развитая инфраструктура различных видов туризма способствует экономической и социальной выгоде, а именно сохранение исторических памятников, национальной культуры и природных

достопримечательностей страны, а также продемонстрирует мировому сообществу гостеприимство, открытость и доброжелательность узбекского народа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению ускоренного развития туризма в Республике Узбекистан». Народное слово, 7 декабря 2016 г. № 242 (6677).
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлис. Народная слово, 25 января 2020 г.
3. Состояние реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в «Год науки, просвещения и цифровой экономики» с целью последовательного проведения комплексных реформ в интересах народа, принятой 2 марта 2020 года программного обеспечения. Народное слово, 3 марта 2020 г.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2666 «Об организации Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан», 2 декабря 2016 г.

POLISH SCIENCE JOURNAL

Executive Editor-in-Chief: PhD Oleh M. Vodiany

ISSUE 2(47)

Founder: "iScience" Sp. z o. o.,
NIP 5272815428

Subscribe to print 28/10/2025. Format 60×90/16.
Edition of 100 copies.
Printed by "iScience" Sp. z o. o.
Warsaw, Poland
08-444, str. Grzybowska, 87
info@sciencecentrum.pl, <https://sciencecentrum.pl>

ISBN 978-83-949403-3-1

9 788394 940331